

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Autismus als Familienthema - Gespräche mit den Geschwistern

Eingereicht von: Rahel Jung

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 12. Mai 2024

Titelbild: Familienzeichnung eines neurotypischen Kindes mit einem Geschwister mit Autismus

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Eltern mit neurotypischen Kindern über ein Geschwister mit Autismus sprechen. Ziel ist es, Hinweise zu den Inhalten, dem Ablauf der Gespräche, den Einflussfaktoren als auch den Möglichkeiten und Grenzen der Aufklärung zu erhalten. Ausgehend von einer Literaturrecherche werden Erfahrungen von sechs Elternteilen in leitfadengestützten Einzelinterviews erhoben und inhaltsanalytisch ausgewertet. Aus der Analyse lässt sich schliessen, dass Geschwister bei der sozialen und emotionalen Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Autismus wirkt sich auf die ganze Familie aus. Die Eltern moderieren und unterstützen dabei die Geschwisterbeziehung. Es braucht Offenheit, Verständnis, Aufmerksamkeit und Sensibilität, um die Auswirkungen wahrzunehmen. Eine einheitliche Art der Aufklärung wird nicht sichtbar. Ausschlaggebend sind individuelle Faktoren wie Wissen der Eltern, Diagnoseverarbeitung, Einstellung und Fragen der Geschwister sowie Hilfsmittel und Anlaufstellen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	1
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND BEGRIFFLICHKEITEN	4
1 EINLEITUNG	5
1.1 AUSGANGSLAGE UND FORSCHUNGSPROBLEM	5
1.2 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	6
1.3 AUFBAU DER ARBEIT	6
2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN UND AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND	7
2.1 AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN (ASS)	7
2.1.1 <i>Begrifflichkeiten, Symptomatik und Einordnung</i>	7
2.1.2 <i>Ätiologie: Ursache und Entstehung</i>	9
2.2 FAMILIE	10
2.2.1 <i>Was ist Familie? Welche Aufgaben hat Familie?</i>	10
2.2.2 <i>Familie mit einem Kind mit Behinderung</i>	10
2.3 GESCHWISTER	11
2.3.1 <i>Bedeutung von Geschwisterbeziehungen</i>	11
2.3.1.1 <i>Aufgaben, Chancen und Herausforderungen</i>	11
2.3.1.2 <i>Geburt eines Geschwisters</i>	11
2.3.2 <i>Geschwister eines Kindes mit Behinderung</i>	12
2.3.2.1 <i>Aufgaben der Geschwisterbeziehung bei Behinderung, Chancen und Herausforderungen</i>	12
2.3.2.2 <i>Bedeutung der Eltern</i>	13
2.4 BESONDERHEITEN VON FAMILIEN UND GESCHWISTERN VON EINEM KIND MIT ASS	14
2.4.1 <i>Familiärer Alltag mit Autismus</i>	14
2.4.2 <i>Beziehung von Geschwistern zu einem Kind mit Autismus</i>	15
2.4.3 <i>Auffälligkeiten und deren Bedeutung für den Alltag</i>	16
2.4.3.1 <i>Interaktion und Kommunikation</i>	16
2.4.3.2 <i>Vorstellungsvermögen und flexibles Denken – Kognition und Handlungsplanung</i>	17
2.4.3.3 <i>Sensomotorik und Wahrnehmung</i>	17
2.4.3.4 <i>Spielverhalten und auffällige Verhaltensmuster</i>	18
2.5 AUFKLÄRUNG INNERHALB DER FAMILIE	18
2.5.1 <i>Bedeutung der Aufklärung bei Geschwistern</i>	19
2.5.2 <i>Bedeutung und Rolle der Eltern bei der Aufklärung über Autismus</i>	20
3 FRAGESTELLUNG MIT UNTERFRAGEN	22
4 FORSCHUNGSDESIGN UND -METHODIK	22
4.1 QUALITATIVE FORSCHUNGSMETHODE UND UNTERSUCHUNGSZIEL	22
4.2 DATENERHEBUNG	23
4.2.1 <i>Leitfadengestütztes Interview</i>	23
4.2.2 <i>Sampling / Stichprobe</i>	25
4.2.3 <i>Pretest</i>	26
4.2.4 <i>Durchführung</i>	26
4.2.5 <i>Gütekriterien</i>	26
4.3 DATENAUSWERTUNG	27
4.3.1 <i>Transkription</i>	27
4.3.2 <i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	28
5 EMPIRIE	31
5.1 THEORETISCHE GRUNDLAGE ZUR EMPIRIE	31
5.2 ANALYSE UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	31
5.2.1 <i>Themenblock 1 «Berührungspunkte»</i>	32
5.2.2 <i>Themenblock 2 «Sprechen über Autismus»</i>	34
5.2.3 <i>Themenblock 3 «Alltag mit Autismus»</i>	37
5.2.4 <i>Themenblock 4 «Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung»</i>	43

6 DISKUSSION.....	47
6.1 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	47
6.1.1 Themenblock 1 «Berührungspunkte»	47
6.1.2 Themenblock 2 «Sprechen über Autismus»	50
6.1.3 Themenblock 3 «Alltag mit Autismus»	53
6.1.4 Themenblock 4 «Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung»	58
6.2 SCHLUSSFOLGERUNGEN	60
6.2.1 Beantwortung der Fragestellung	60
6.3 VERGLEICH MIT DEM FORSCHUNGSSTAND UND GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE	67
7 METHODENKRITIK	68
7.1 DATENERHEBUNG	68
7.2 TRANSKRIPTION.....	68
7.3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE.....	69
7.4 PERSÖNLICHE EINSTELLUNG.....	70
8 FAZIT UND AUSBLICK.....	70
8.1 BEDEUTUNG FÜR DIE HEILPÄDAGOGISCHE FRÜHERZIEHUNG UND DEN BERUFSALLTAG.....	71
8.2 ZUKÜNFTIGE WEITERARBEIT	72
9 ANHANG	73
9.1 QUELLENANGABEN	73
9.1.1 Literaturverzeichnis	73
9.1.2 Abbildungsverzeichnis	80
9.1.3 Tabellenverzeichnis.....	80
9.2 VORBEREITUNG.....	81
9.2.1 Infoschreiben an die Eltern	81
9.2.2 Einverständniserklärung	82
9.2.3 Stichprobe.....	94
9.2.4 Interviewleitfaden.....	95
9.3 AUSWERTUNGSTRUMENTE.....	105
9.3.1 Memos.....	105
9.3.2 Transkriptionsregeln.....	106
9.3.3 Kategoriensystem	107
9.4 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN.....	112
9.4.1 Erklärungen und Aussagen über Autismus von Eltern und Kind	112
9.4.2 Verhaltensweisen und Struktur / Anpassungen.....	114
9.4.3 Aussagen zur Dankbarkeit	116
9.4.4 Grafische Darstellungen aus dem Diskussionsteil.....	117
9.5 EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG	122

Abkürzungsverzeichnis und Begrifflichkeiten

Abkürzung	Bedeutung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
Fachperson HFE	<p>Heilpädagogische Früherzieherin, Heilpädagogischer Früherzieher</p> <p>Um die geschlechtsneutrale Form zu gebrauchen, wird in dieser Arbeit von Fachperson HFE gesprochen. Hiermit sind Heilpädagogische Früherzieherinnen und heilpädagogische Früherzieher gemeint. Der Begriff Fachperson HFE stammt vom Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF, 2024).</p>
HFH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

In dieser Arbeit werden die Begriffe «Autismus-Spektrum-Störung», «ASS», «... im Autismus-Spektrum» oder «... mit Autismus» synonym verwendet.

Die Bezeichnung «autistisch» oder «Autist» beziehungsweise «Autistin» wird für Menschen in dieser Arbeit nicht gebraucht, weil hier die Haltung vertreten wird, dass eine Störungen im Autismus-Spektrum bzw. der Autismus als Teil des Menschen angesehen wird. Die betroffene Person wird aber nicht nur durch den Autismus definiert. Dies wird auch von Theunissen (2016a) postuliert, wonach Autismus als Form des Menschseins angesehen wird. Beim Fragebogen und bei den Interviews kommt das Adjektiv «autistisch» vor, da die Entscheidung, auf diesen Begriff zu verzichten, erst aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Thema in Form der Kombination von Theorie und Interview gefasst wurde.

Begrifflichkeit	Erklärung
neurotypisch	<p>«Neurotypisch [...] bedeutet 'neurologisch typisch' oder 'neurologisch normal'. Der Begriff wird verwendet, wenn bei einem Patienten keine neurologischen Auffälligkeiten feststellbar sind und der Befund somit der 'Norm' entspricht. Er wird speziell bei der Diagnose von Autismus-Spektrum-Störungen angewandt, um das wertende Antonympaar 'normal' und 'anormal' zu umgehen» (DocCheck, 2024, o.S.).</p> <p>Im Verlauf dieser Arbeit wird das Wort «neurotypisch» für die Kinder ohne Autismus gebraucht.</p>

1 Einleitung

Es leben rund 8.02 Milliarden Menschen auf der Welt (Statista, 2023) und jeder davon ist einzigartig und hebt sich vom jeweils anderen ab.

1.1 Ausgangslage und Forschungsproblem

Mit dem Erscheinen des Films «Rain Man» mit Dustin Hoffman in den 1980-er Jahren wurde das Interesse am Thema Autismus-Spektrum-Störung (ASS) geweckt (Rollet, 2018a). In den Medien findet das Thema immer mehr Platz, was einerseits Interesse weckt, aber andererseits auch die Gefahr birgt, Missverständnisse zu stärken und Fehlinformationen zu verbreiten (Perepa, 2016). Es gibt immer mehr Menschen, die von Störungen aus dem Autismus-Spektrum betroffen sind, was auf ein wachsendes Bewusstsein für das Thema oder auf eine optimierte Diagnostik zurückgeführt werden kann (Theunissen, 2016b). Ein Kind kommt auf die Welt, das sich nicht so entwickelt und verhält wie erwartet: Die Diagnose ASS kann für Eltern sehr belastend sein und ihre Lebenspläne und -vorstellungen total verändern. Eltern wie auch Geschwister müssen sich mit der Behinderung und der neuen Situation auseinandersetzen (Rollet, 2018b). Howe und Recchia (2006) weisen darauf hin, dass etwa 80% der westlichen Kinder mindestens ein Geschwister haben. Winkelheide (1992) betont, dass die Geschwister behinderter Kinder immer mehr in den Vordergrund geraten, da sich die Wissenschaft der Wechselwirkungen in Geschwisterbeziehungen bewusst geworden ist. Laut Ahrbeck (2017) müssen Erkenntnisse, Gefühle und Gedanken benannt werden, um das Anderssein anerkennen und akzeptieren zu können. Rollet (2018a) fügt an, dass die Andersartigkeit kein Fehler des Kindes ist, sondern als eine Herausforderung für das gesamte Umfeld angesehen werden soll.

In der Literatur heisst es, dass Eltern die Geschwister aufklären und mit ihnen über das Thema Autismus sprechen. Um mit den Geschwistern über Autismus, die innerfamiliären Veränderungen und die Bedeutung der Behinderung für die Geschwisterbeziehung sprechen zu können, müssen Eltern zuerst selbst einen Umgang mit der Diagnose und dem veränderten Familiensystem finden. Eltern sollen bzw. müssen die Diagnose verarbeiten, um sich neu auf das Kind einlassen zu können (unter Anderem Sarimski, 2014). Es kann sein, dass die Eltern Zeit brauchen, um wieder mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft schauen zu können (Bach, Fritsche & Richter, 2020).

Der familiäre Alltag wird bestimmt durch das Beisammensein und gemeinsame Aktivitäten der Mitglieder. Familien bilden Lebensfelder und sind geprägt von Rollenverteilungen, Gefühlen, individuellen Fähigkeiten, finanziellen Möglichkeiten sowie gemeinsamen wie auch persönlichen Zielen. Der Fokus liegt nicht auf einer einzelnen Person, sondern auf der Familie als Ganzes. Verbundenheit und Sicherheit bringen Ressourcen, während eine Behinderung Änderungen im Familienalltag, beispielsweise der Berufstätigkeit der Eltern, der Freizeitgestaltung, den sozialen Kontakten und der Kommunikation bringt (Eckert, 2002).

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Der Umgang mit einer Behinderung ist individuell, es gibt kein allgemeingültiges Rezept dafür. Auf diesem Feld tun sich beispielsweise Fragen auf bezüglich der Alltagsgestaltung, den Möglichkeiten und Grenzen der Kommunikation über ASS oder den Einfluss der Behinderung auf Familien- und Geschwisterbeziehungen. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie über Autismus gesprochen werden kann, und das vorhandene Wissen über das Thema variiert von Person zu Person. Ziel dieser Arbeit ist es, durch Interviews mit betroffenen Eltern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Aufklärung der Geschwister innerhalb der Familie aussehen kann und was diese beinhaltet. Familien, wie diese auf dem Titelbild stehen im Zentrum dieser Arbeit. Es soll herausgefunden werden, welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, welche Faktoren eine fördernde und welche eine hemmende Funktion haben können. Gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung damit statt, welche Rückschlüsse für die Arbeit als Fachperson HFE gezogen werden können. Es soll nicht der «richtige» Weg aufgezeigt, sondern vielmehr anerkannt werden, was die Familien in ihrem Alltag mit einem Kind mit einer Behinderung leisten. Dadurch, dass der Fokus auf den Familien und der Beziehung zwischen den Geschwistern liegt, eröffnen sich tiefe Einblicke in das Familienleben und die Alltagsbewältigung. Leitend ist bei dieser Arbeit folgende Fragestellung: **Wie sprechen Eltern mit ihren Kindern über Autismus?**

Es werden Familien befragt, in denen die Diagnose frühkindlicher Autismus aus den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) beim Kind besteht. Eine individuelle Auseinandersetzung mit der Behinderung haben die Eltern bereits durchlaufen und für sich einen Umgang mit der Situation ihres Kindes gefunden. Die Arbeit ist für all jene Personen gedacht, die einen Einblick haben wollen in den Alltag einer Familie, in der ein Kind mit ASS lebt. Es handelt sich dabei allerdings um Einzelfälle, die keine Verallgemeinerung zulassen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Als Basis dienen theoretische Grundlagen zu den Themen Autismus-Spektrum-Störungen (siehe Kapitel 2.1) sowie die Untersuchung von Beziehungen innerhalb von Familien mit behinderten und nicht-behinderten Geschwistern (siehe Kapitel 2.2, 2.3 und 2.4) und der Aufklärung über Autismus innerhalb der Familie (siehe Kapitel 2.5). Ergänzt wird dies durch subjektive Einzelaussagen als wörtliche Zitate aus der Erlebniswelt von Betroffenen. Diese Einzelmeinungen sind im Text klar erkennbar (*kursiv*) und können nicht verallgemeinernd angesehen werden. Im Anschluss daran werden die theoretischen Aspekte (siehe Kapitel 2) unter Bezug von der qualitativen Forschungsmethodik (siehe Kapitel 4) in Bezug zu Praxisbeispielen (siehe Kapitel 5) gesetzt, die mittels Interviews erworben wurden. Es wird der qualitative Zugang gewählt, indem Aussagen codiert und systematisch zusammengetragen und ausgewertet werden. Mittels deduktiver und induktiver Kategorienbildung werden die Interviews durchsucht, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Forschungsfrage mitsamt Unterfragen zu beantworten. Dabei werden die theoretischen Aspekte und die Erkenntnisse aus den Interviews in Verbindung zueinander gebracht und analysiert (siehe Kapitel 6). Das Vorgehen wird kritisch gewürdigt (siehe Kapitel 7), und es wird ein Bezug zur Arbeit als Fachperson HFE hergestellt. Mögliche Anhaltspunkte und Handlungsoptionen sowie Forschungslücken werden aufgezeigt (siehe Kapitel 8).

2 Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand

Gegenstand dieses Kapitels ist die theoretische Grundlage zum Themenkomplex Autismus – Familie – Geschwister – Aufklärung. Die Kapitel bilden eine Auswahl, die anhand der Fokussierungen zentral und im Anschluss für den empirischen Teil von Bedeutung sind.

2.1 Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Die folgenden beiden Kapitel bilden die Basis der Theorie über die Autismus-Spektrum-Störung.

2.1.1 Begrifflichkeiten, Symptomatik und Einordnung

Zu den Störungen aus dem Autismus-Spektrum gehören der frühkindliche Autismus (Kanner-Autismus), das Asperger-Syndrom, der atypische Autismus wie auch die PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) (Schuster, 2016). Mit der Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird unterstrichen, dass sich einzelne Symptome teilweise überschneiden und nicht immer eindeutig einer Kategorie bzw. Diagnose angehören (Gundelfinger, 2016). Unterscheidungen sind schwierig, und folglich wird nur noch von ASS gesprochen (MSD Manual Ausgabe für Patienten, 2024a, o.S.). Beim atypischen Autismus lässt sich das Störungsbild weder dem frühkindlichen Autismus noch dem Asperger-Syndrom deutlich zuordnen (Schuster & Schuster, 2013). Nachfolgende Tabelle 1 zeigt die drei Formen aus dem Autismus-Spektrum auf:

Tabelle 1: Vergleich charakteristischer Merkmale tiefgreifender Entwicklungsstörungen (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 874)

	Autismus	Atypischer Autismus	Asperger-Syndrom
Alter bei Erstmanifestation	< 3 Jahre	> 3 Jahre	> 3 Jahre
Geschlechter-Verhältnis (m/w)	3 : 1	3 : 1	8 : 1
Symptomatologie	<ul style="list-style-type: none"> ● qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion ● qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation ● repetitive/stereotype Verhaltensweisen ● Sprachentwicklungsverzögerung ● kein symbolisches Spiel 	keine vollständige Symptomatik	<ul style="list-style-type: none"> ● Beeinträchtigung der sozialen Interaktion ● stereotype Verhaltensweisen und Interessen ● keine Sprachentwicklungsverzögerung ● keine kognitiven Beeinträchtigungen
kognitive Funktion	meist beeinträchtigt, aber stabil	häufig geistige Behinderung	nicht beeinträchtigt, aber spezifische Besonderheiten
epileptische Anfälle	in 25 % bis zur Adoleszenz		∅
Ätiologie	überwiegend genetisch bedingt		
Verlauf	stetig, stabil keine psychotischen Episoden		seltene psychotische Episoden

2 Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand

Autismus gilt als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Sie entsteht aus komplexen Störungen des zentralen Nervensystems, die zu Veränderungen in der Wahrnehmungsverarbeitung führen. Diese beeinflussen wiederum kognitive, sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen. Einige Verhaltensweisen und Merkmale sind bei Kindern mit Autismus ebenso wie auch bei neurotypischen Kindern zu beobachten. Bei neurotypischen Kindern stellen sie eine Entwicklungsstufe dar, bei Kindern mit Autismus dauern sie an (Schuster, 2016).

Autismus-Spektrum-Störungen zählen zu den neurologischen Entwicklungsstörungen (MSD Manual Ausgabe für Patienten, 2024b).

Neurologische Entwicklungsstörungen sind neurologische Krankheiten, die den Erwerb, die Aufrechterhaltung bzw. Anwendung spezifischer Kenntnisse oder Informationen stören. Sie umfassen Störungen in Bezug auf Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung, Sprache, Problemlösung oder soziale Interaktion. (MSD Manual Ausgabe für Patienten, 2024b, o.S.)

Die Symptome können sich in ihrer Stärke und Ausprägung unterscheiden, weshalb von einem Spektrum mit unterschiedlichen Symptomen gesprochen wird (Solomon, 2013). Die ICD-11 ist ein Klassifikationssystem, das international angewendet wird und das die einzelnen Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme statistisch erfasst (BfArM, 2024b). Laut der ICD-11 wird eine Autismus-Spektrum-Störung wie folgt beschrieben:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. [...] Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen. (BfArM, 2024a, o.S.)

Die Symptome aus dem Spektrum treten oft mit anderen Störungen oder Krankheiten auf, was als Komorbidität bezeichnet wird. Beispiele hiervon sind ADHS, Angststörungen oder Epilepsie (Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Autismus ist keine Behinderung, sondern nach den Diagnosekriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine psychische Störung. Ein hoher Anteil der Menschen mit Autismus hat jedoch auch eine geistige Behinderung – laut Studien 70 Prozent. Die Meinungen darüber, ob Autismus eine Behinderung ist oder eine andere Form des Denkens, Fühlens und Handelns, gehen auseinander. Nach dem Sozialgesetzbuch handelt es sich jedoch bei frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom um Behinderungen. (Oberlinhaus Lebenswelten, 2024, o.S.)

2.1.2 Ätiologie: Ursache und Entstehung

Das Verständnis für die Ursachen von Autismus und für Handlungsmöglichkeiten wird zunehmend fundiert, und aufgrund fortgeschrittener Diagnostik und Wissensgrundlagen können Symptome früher erkannt werden (Arens-Wiebel, 2019). Forschende sind unsicher, ob die Zahl der betroffenen Personen zunimmt oder ob die Zunahme auf eine bessere Bewusstheit und Diagnostik zurückzuführen ist (Perepa, 2016).

Wir wissen nicht, warum Fälle von Autismus zunehmen. Tatsächlich wissen wir nicht einmal, was Autismus genau ist. Diese Entwicklungsstörung ist keine *Erkrankung*, sondern ein *Syndrom*, das sich in einer Vielfalt von Verhaltensweisen und Symptomen äussert. Bisläng ist ungeklärt, wo Autismus im Gehirn angesiedelt ist, warum er auftritt und wodurch er ausgelöst wird. (Solomon, 2013, S. 269)

Autismus ist von aussen nicht erkennbar. Ungewöhnliches Verhalten wird fälschlicherweise auf das Erziehungsverhalten zurückgeführt (Rollet, 2018a). Untersuchungen zeigen, dass etwa sechs bis sieben von 1000 Menschen an einer Störung aus dem Autismus-Spektrum leiden. Unter ihnen sind mehr Männer als Frauen (etwa 2:1 bis 3:1) (Arens-Wiebel, 2019). Es besteht die Gefahr, dass die Schuld bei Erziehungsfehlern, Folgen von Impfungen, Fehlernährung, Giftstoffen oder Infektionskrankheiten gesucht wird. Diese Hinweise sind widerlegt worden. Aus diesem Grund wäre eine Aufklärung über die Ursachen von zentraler Bedeutung, doch ist eine einheitliche Erklärung zu den Ursachen noch nicht vorhanden (Bernard, 2017). Kamp-Becker und Bölte (2021) verweisen auf folgende Erklärungsansätze im Bereich der neuropsychologischen Defizite bei Menschen mit Autismus:

- *Exekutive Funktionen* beeinflussen das Planen, Vorausschauen sowie zielgerichtetes und problemorientiertes Handeln.
- *Störungen der Theory of Mind (ToM)* meint, dass Empathie und Erkennung der Gefühle anderer erschwert ist. Die Theory of Mind ist die Basis für Beziehungen und Bindungen sowie für das Vorhersagen des Verhaltens anderer.
- *Schwache zentrale Kohärenz* bewirkt, dass zwar einzelne isolierte Dinge wahrgenommen werden, aber das grosse Ganze nicht erkannt wird.

Wie sich die Besonderheiten aus dem Spektrum zeigen und was dies für das familiäre Leben bedeutet, wird im Verlaufe der Arbeit (siehe Kapitel 2.4) aufgegriffen.

2.2 Familie

Im Folgenden steht beschrieben, was Familie ist und wie sich die Behinderung eines Kindes auf die Familie auswirken kann.

2.2.1 Was ist Familie? Welche Aufgaben hat Familie?

Im Idealfall gilt die Familie als geeignetste Form für eine gute Sozialisation von Kindern. Sozialisation bezeichnet die Entwicklung eines Menschen durch die Auseinandersetzung mit der sozialen und materiellen Umwelt (Familie, Wohnsituation, Freundesgruppen) sowie dessen persönlichen Anlagen (Temperament, Intelligenz, körperliche Verfassung) (Schneewind, 2010). Familienmitglieder erfahren Umwelt in und über die Familie (Hackenberg, 2008). Die Familie stellt dem Kind Menschen, Dinge, Orte und Zeit zur Verfügung (Heckmann, 2004), und das Lernen von neuen Fertigkeiten wie auch das Entdecken von neuen Handlungsstrategien werden ermöglicht (Sohns, 2010).

2.2.2 Familie mit einem Kind mit Behinderung

Mit der Geburt eines behinderten Kindes kommen viele unerwartete Aufgaben auf die Familie zu. Für viele Eltern stellt die negative Einstellung der Gesellschaft gegenüber Behinderungen ein Problem dar und nicht die Behinderung des eigenen Kindes an sich (Raila, 2012). Behinderungen bringen Herausforderungen in das Familienleben. Dies zeigt sich durch Besonderheiten in der Alltagsgestaltung (Zeitmanagement, Organisation und Planung) sowie in der Pflege und Betreuung des Kindes (Eckert, 2012). Gemäss Seidel (2014) sorgen sich viele Eltern auch um die Belastung der Geschwister, ihre Partnerschaft und die neu gestellten Anforderungen, Gewohnheiten, Erwartungen und Wünsche verändern sich, und es müssen neue Prioritäten gesetzt werden. Seifert (2014) fügt an, dass betroffene Familien auf Herausforderungen treffen, die keine gesellschaftlichen Vorbilder aufweisen. Ambivalente Gefühle wie Zuneigung, Enttäuschung, Hoffnung, Wut und Ablehnung treffen aufeinander.

Eckert (2012) und Winkelheide (1992) weisen darauf hin, dass ein Leben mit Behinderung mehr Zeit, Kraft, Aufwand und Auseinandersetzung mit der Situation braucht. Es benötigt die Bereitschaft aller, sich ins Familiengefüge einzubringen und sich anzupassen. Denk (2015) hält in ihrem Artikel fest, dass beide Elternteile die Behinderung akzeptieren und verarbeiten müssen. Als Paar wird entschieden, wie der Alltag gestaltet wird. Nach Sarimski (2014) verabschieden sich Eltern von der Vorstellung eines gesunden Kindes, wenn sie die Diagnose anerkennen. Es findet ein Trauerprozess statt, der individuell wahrgenommen wird und durch Höhen und Tiefen führt. Bedauern ist wichtig, um sich auf das reale Kind einzulassen. Dies bedeutet nicht, dass die Eltern ihr Kind nicht lieben. Raila (2012) fügt an, dass Konflikte aus unterschiedlichen Einstellungen zur Behinderung oder zum Kind wie auch aus der Verarbeitung des Trauerschmerzes entstehen können. Es kommen Fragen der Schuld auf, wenn die Ursache der Behinderung nicht geklärt ist. Laut Achilles (2016) berichten einige Eltern, dass das Kind den Familienzusammenhalt stärkt und das Umfeld positiv beeinflusst.

2.3 Geschwister

Nachdem im letzten Kapitel auf die Familie eingegangen wurde, soll in diesem Kapitel beschrieben werden, wie Geschwisterbeziehungen unter neurotypischen Kindern oder mit einem Geschwister mit Behinderung im Allgemeinen aussehen können.

2.3.1 Bedeutung von Geschwisterbeziehungen

Emotionen und Interaktionen sind Basis einer Geschwisterbeziehung und massgebend für die Tragfähigkeit der Bindung (Lüscher, 1997).

2.3.1.1 Aufgaben, Chancen und Herausforderungen

Schrötter (2017) betont, dass Lebensumstände, die Persönlichkeit und das Verhalten der Eltern die Entwicklung der Geschwisterbeziehung prägt.

In der Geschwisterbeziehung entwickeln Kinder ein Verständnis für die eigene soziale, emotionale, moralische und kognitive Welt. Zudem lernen sie die Gedankenwelt anderer kennen, d.h. fremde Gefühle, Gedanken, Absichten und Überzeugungen werden erfahren. Sie üben sich in Interaktion, Konfliktlösung und Emotionsregulation (Howe & Recchia, 2006). Das Trial-and-Error-Lernen passiert unter Geschwistern v.a. im gemeinsamen Spiel. Dabei werden Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben (Brock, 2020).

In Geschwisterbeziehungen spielen gemeinsame Begegnungen, Nähe, Kooperation, Identifikation und Vertrauen ebenso wie Abgrenzung, Aggression und Durchsetzungsvermögen eine zentrale Rolle. Konflikte und Rivalität sind Teil des Lebens und sollten in Geschwisterbeziehungen einen Platz haben dürfen (Möller, Gude, Herrmann & Schepper, 2016; Schirmer 2021). Lüscher (1997) ergänzt, in jeder Familie seien Rollen vorgegeben, geprägt durch Alter, Geschlecht, Erwartungen, Erziehungsstil, Wertvorstellungen und Temperament. Gemäss Möller et al. (2016) und Schirmer (2021) sind Geschwisterbeziehungen dadurch charakterisiert, dass sie lange anhalten, nicht frei wählbar und schwer zu lösen sind. Beziehungen zu den Geschwistern gelten nach der Beziehung zu den Eltern als die wichtigste Primärbeziehung.

2.3.1.2 Geburt eines Geschwisters

Mit der Geburt eines Geschwisters ändern sich die Interaktionen, und die elterliche Zuwendung wird geteilt (Hackenberg, 2008). Brock (2020) beschreibt, dass Eifersucht aufgrund von geteilter Aufmerksamkeit aufkommen kann, weil Kinder eigene Bedürfnisse zurückstellen müssen. Laut Hackenberg (2008) und Lüscher (1997) führen persönlichen Eigenheiten, Schwächen oder Stärken der Kinder zu unterschiedlicher elterlicher Behandlung. Dies kann je nach Situation als gerecht oder ungerecht empfunden werden und Auswirkungen auf die Geschwisterbeziehung haben. Es ist hilfreich, solche Unterschiede zu besprechen, damit Kinder sie einordnen und verstehen können. Eltern sind Vorbilder und Anleiter innerhalb der Geschwisterbeziehungen.

Nach Lüscher (1997) können Nachahmung, Einfühlungsvermögen und Sprachkompetenz in der Geschwisterbeziehung gefördert werden. Brock (2020) fügt an, dass eine Balance zwischen Orientierung und Abgrenzung gefunden werden muss. Die Kinder sollen nicht unterschätzt werden. Durch die Geburt eines Geschwisters erleben Kinder laut Achilles (2013) eine sogenannte Entthronung.

2.3.2 Geschwister eines Kindes mit Behinderung

Im Fokus steht in diesem Kapitel die Geschwisterbeziehung, wenn ein Kind mit einer Behinderung in der Familie lebt.

2.3.2.1 Aufgaben der Geschwisterbeziehung bei Behinderung, Chancen und Herausforderungen

Geschwister von Kindern mit Behinderungen führen ein Leben, das durch diese Besonderheit geprägt ist. Von Ihnen wird soziale Kompetenz und Leistung als selbstverständlich angenommen (Winkelheide & Knees, 2003). Für die meisten Kinder ist die Beziehung zum behinderten Geschwister Alltagsrealität und wird so wie sie ist als «normal» angesehen. Erst durch das Umfeld bekommen sie zu spüren, dass in ihrer Familie etwas anders ist (Haberthür, 2005).

Jeder Mensch hat das Bedürfnis, als Individuum geachtet und respektiert zu werden. Leistungen und Gefühle der Geschwister sollen anerkannt werden. Die Kinder überfordern sich, wenn sie eigene Bedürfnisse immer zurückstellen und diese nicht anmelden, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten (Schirmer, 2021). Kinder wollen wie andere sein, dazugehören und nicht auffallen. Sie kommen in einen Konflikt zwischen der Solidarität zum behinderten Geschwister und dem Wunsch nach Beziehungen zu anderen Kindern. Wenn sie sich distanzieren, bekommen sie ein schlechtes Gewissen. Auch kann das Gefühl aufkommen, dass es ungerecht sei, selbst Möglichkeiten zu haben, die das Kind mit Behinderung nicht hat (Haberthür, 2005).

Lüscher (1997) ergänzt, dass Geschwister von Kindern mit Behinderung wenig Möglichkeiten haben, eine gesunde Rivalität zu erfahren, von ihnen wird Toleranz und Rücksichtnahme erwartet. Bei Überforderung können Frustration und Wut auf das Kind mit Behinderung sowie gleichzeitig Schuldgefühle gegenüber dem Geschwister und den Eltern entstehen. Die Angst kann aufkommen, selbst behindert zu werden, wenn eine Identifikation mit dem Geschwister stattfindet. Howlin (1988) weist darauf hin, dass Schuldgefühle und Ängste darüber, für die Behinderung verantwortlich zu sein, dazukommen können. Lüscher (1997) merkt an: «Gesünder, kräftiger, klüger zu sein, vergrößert nicht etwa die Lebensfreunde, sondern ist Grund zu Scham, Verletztheit und Mitleid» (S. 96).

Eltern können trotz aller Rücksichtnahme nicht verhindern, dass die gesunden Geschwister einen Teil der Last der Behinderung tragen. Dabei ist es wichtig, ihnen Raum für ihr eigenes Leben zu lassen und nicht zu viel von ihnen zu erwarten. Sowohl Liebe und Zuwendung als auch konstruktive Kritik sollten für alle Kinder gelten (Pollmächer & Holthaus, 2005).

Das jüngere gesunde Kind überholt in der eigenen Entwicklung oft das behinderte Geschwister, was zu einer Rollenumkehr führt, in der das gesunde Kind die dominierende Position einnimmt. Diese Verschiebung kann zu einer Verunsicherung des Selbstbildes des jüngeren Geschwisters führen. Da weitere Kinder oft nicht mehr geboren werden, fehlt den jüngsten gesunden Kindern ein gesundes Gegenüber (Hackenberg, 2008). Ältere Geschwister können jedoch enttäuscht sein, wenn das behinderte Kind das Familienleben dominiert und sie als die «Vernünftigen» immer mehr Verantwortung übernehmen müssen. Dies kann zu Verhaltensauffälligkeiten führen, die sich nicht unbedingt gegen das behinderte Kind richten, sondern sich in anderen sozialen Kontexten wie der Schule zeigen. Die Belastungen, die mit der Betreuung eines behinderten Geschwisters einhergehen, können zu Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen führen und Familien in soziale Isolation treiben (Brock, 2020). Achilles (2014) weist darauf hin, dass sich die meisten Kinder für das behinderte Geschwister verantwortlich fühlen. Hackenberg (2008) erklärt, dass die Geschwister in einem Konflikt zwischen familiärer Norm und Umgang mit der Behinderung einerseits und den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen andererseits stehen, die zu Ablehnung und Abgrenzung führen können. Lüscher (1997) betont, dass je ähnlicher ein Kind seinem behinderten Geschwister ist, desto mehr es sich mit ihm identifizieren wird. Gesunde Geschwister schämen sich vor allem in der anonymen Öffentlichkeit für das Aussehen und das Verhalten des behinderten Kindes. Dann wünschen sich Kinder manchmal, ihr behindertes Geschwister wäre unsichtbar. Je andersartiger das behinderte Kind ist, desto einfacher ist die Abgrenzung. Nach Hackenberg (2008) wird in der neueren Literatur davon ausgegangen, dass das Leben mit einem behinderten Kind auch positive Auswirkungen auf das gesunder Kind hat, indem es Toleranz, Mitgefühl und Verantwortung entwickeln kann.

2.3.2.2 Bedeutung der Eltern

Bei der Frage, ob die Behinderung eines Kindes eine Belastung für das Geschwister darstellt, ist entscheidend, auf welche Art und Weise die Eltern selbst die Behinderung verarbeitet haben (Schirmer, 2021). Eine positive Einstellung der Eltern gegenüber der Behinderung hilft, dass auch Geschwister die Behinderung akzeptieren können. Hinzu kommt, dass die Eltern somit besser in der Lage sind, auch auf die Bedürfnisse des gesunden Kindes einzugehen. Eltern sollen die gesunden Kinder nicht als Ersatz oder Trost ansehen, denn diese brauchen das Gefühl, dass die Eltern die Situation bewältigen können. Eltern dürfen Schwächen zeigen, aber die Kinder müssen merken, dass die Eltern auch in schwierigen Situationen Lösungen suchen und finden. Die gesunden Kinder müssen sehen, dass auch Eltern sowohl positive wie auch negative Gefühle, wie zum Beispiel Freude und Wut, gegenüber dem Kind und seiner Behinderung haben, um selbst offen darüber sprechen zu können (Grünzinger, 2005). Es soll nichts verschwiegen werden, aber die Geschwister sollen auch nicht mit belastenden Entscheidungen bezüglich dem Kind mit Behinderung und dessen Lebensgestaltung überfordert werden. Es ist hilfreich, wenn die Eltern bei Bedarf zusätzliche Hilfe bekommen, zum Beispiel durch ihre eigenen Eltern (Pollmächer & Holthaus, 2005). Im Kindergartenalter kommt es vor, dass Geschwister den Wunsch äußern, auch behindert zu sein, da sie sich mehr Beachtung und Aufmerksamkeit wünschen. Sie verstehen die Bedeutung und Folgen von Behinderung noch nicht ganz. Eltern sollen Gefühle und Bedürfnisse verstehen und diese unterstützen, so dass eine positive Beziehung zwischen den Geschwistern entstehen kann (Maus, 2017).

2.4 Besonderheiten von Familien und Geschwistern von einem Kind mit ASS

Der Fokus liegt in diesem Kapitel auf Familien, in denen ein Kind mit Autismus lebt, und auf dessen Geschwister. Es wird auf spezifische Besonderheiten aus dem Autismus-Spektrum eingegangen.

In Winkelheide (2007) berichtet die Schwester eines Jungen mit Autismus: *«Manchmal habe ich versucht, mir Moritz als normalen Bruder vorzustellen, aber es ging nicht so gut, denn Moritz ist schliesslich Moritz und eigentlich ist es ja auch gut so»* (S. 33). In Bauerfeind (2019) erzählt die Schwester eines Jungen mit ASS: *«Klar gibt es Momente, in denen ich mir gedacht habe, warum ich keinen 'normalen' Bruder haben kann. Doch diese Gedanken habe ich immer schnell verworfen. Ich würde Niklas niemals missen wollen. Ohne ihn wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich habe durch ihn Rücksicht, Verantwortung und Empathie gelernt. Dinge, die ich in dieser Ausprägung wohl nie ohne ihn gelernt hätte. Niklas wird immer ein Teil meines Lebens bleiben, und ich werde auf diese oder jene Art und Weise für ihn da sein»* (S. 182). Valentina (2020) schildert über ihren jüngeren Bruder mit Autismus, Leonardo: *«Ich danke allen, die uns helfen, Geduld zu haben und Verständnis. [] Und ich danke Leonardo dafür, dass er mein Bruder ist und sich uns als Familie ausgesucht hat»* (S. 93).

2.4.1 Familiärer Alltag mit Autismus

Das Familienleben wird durch den Autismus bestimmt, die Beteiligten müssen sich der Autismus-Spektrum-Störung bewusst sein und um sie herum ihren Alltag planen (Critchley, Cuadros, Harper, Smith-Howell & Rogish, 2021). Eine positive Einstellung kann entwickelt werden, wenn Unterschiede angenommen und die besonderen Eigenschaften des Kindes akzeptiert werden (Perepa, 2016). Viele Betroffene sind ein Leben lang auf Betreuung und Unterstützung angewiesen. Damit sind auch die direkten Bezugspersonen dauerhaft gefordert und belastet (Tröster & Lange, 2019). Eltern von Kindern mit ASS berichten über ein geringeres Gefühl der Selbstwirksamkeit und Kompetenz als Eltern, was die Eltern-Kind-Bindung beeinflusst und somit eine Auswirkung auf die Interaktionen unter den Geschwistern hat (Bontinck, Warreyn, Meirsschaut, & Roeyers, 2017).

Karst und Van Hecke (2012) beziehen sich auf vorherige Forschungen, wenn sie betonen, dass die unklaren Ursachen der Behinderung die Eltern bezüglich dem passenden Weg (Umgang, Zukunft etc.) verunsichern. In einer anderen Forschung stellten sie die Hypothese auf, dass die Diagnosestellung als Schutzfaktor in der Eltern-Kind-Beziehung dienen kann, da die Eltern das Kind als weniger verantwortlich für sein Verhalten ansehen und sich folglich weniger über das Kind ärgern oder wütend sind. Das Fehlverhalten führen Eltern auf ASS- Symptome zurück und nicht auf die Persönlichkeit oder das Temperament ihres Kindes.

2.4.2 Beziehung von Geschwistern zu einem Kind mit Autismus

Es ist wichtig, dass die Eltern Geduld haben und den Geschwistern immer wieder erklären, wie sie die Signale des Kindes mit Autismus richtig interpretieren können, um die Kommunikation zu fördern. Für Geschwister ist nicht die fehlende oder eingeschränkte Sprache des Kindes mit ASS schwer zu ertragen, sondern das geringe Kommunikationsbedürfnis. Gelungene Annäherung vom Kind mit Autismus an das Geschwister soll aufgezeigt und reproduziert werden. Dies fördert das gegenseitige Verständnis (Maus, 2017). Gezielte und fundierte Beobachtungen geben Hinweise auf die Wahrnehmung und die Reaktionen des Kindes mit einer ASS (Zöttl & Diestelberger, 2014).

Travers, Carlton und Carter (2020) haben 155 Geschwister eines Kindes mit Autismus oder einer geistigen Behinderung Fragen zur Beziehung, gemeinsamen Aktivitäten und Einstellungen gestellt. Insgesamt beschrieben die Geschwister ihre Beziehungen als positiv und eng. Eingeschränkte Sprache, herausforderndes Verhalten und grösserer Altersabstand ziehen weniger gemeinsame Aktivitäten nach sich. Mit mehr gemeinsam verbrachter Zeit verbessert sich die Qualität der Beziehung, und die Geschwister wollen mehr Zeit miteinander verbringen.

Auch Koukouriki, Anthanasopoulou und Andreoulakis (2021) betonen, dass die Geschwisterbeziehung zwischen Kindern mit und ohne Autismus positive Auswirkungen haben kann, wie zum Beispiel verbesserte Selbstkompetenz und Selbstkonzept. Auch negative Auswirkungen, wie zum Beispiel ein erhöhtes Mass an Verhaltens- und emotionalen Schwierigkeiten sind festgestellt worden. Gesunde Kinder berichten über eine Unzufriedenheit, wenn sich das Kind mit Autismus in ihr soziales Leben einmischt und sie deshalb weniger Freunde einladen oder sich mit ihnen austauschen können. Dies beeinflusst ihre Möglichkeiten, Freundschaften ausserhalb der Familie zu schliessen und zu pflegen.

Kinder müssen erfahren, wie sie mit dem behinderten Geschwister in einem Spiel agieren können und wie eine gemeinsame Beziehung aufgebaut werden kann. Die Eltern müssen sich Zeit nehmen für die Bedürfnisse aller Kinder und gemeinsame Aktivitäten einplanen. Soziale Kontakte zu Freunden und Verwandten können das gesunde Geschwister stärken (Sarimski, 2021). Gesunde Kinder sind bei der Betreuung, Förderung und Befriedigung von Grundbedürfnissen ihres Geschwisters mit Autismus beteiligt. Klare Regeln und Rituale wirken sich auf das Leben der ganzen Familie aus, indem sie eine Beruhigung in den Alltag bringen (Maus, 2017).

Zucker et al. (2022) halten in ihrem Artikel aufgrund von vorherigen Untersuchungen und eigenen Recherchen fest, dass die Geschwisterbeziehung bei Kindern mit ASS oft durch geringere Qualität und weniger Interaktionen gekennzeichnet ist. Gesunde Geschwister zeigen ein positives Selbstkonzept und mehr Empathie und prosoziale Verhaltensweisen im Vergleich zu anderen Geschwistern. Es ist wichtig anzumerken, dass die Fachliteratur in ihren Untersuchungsergebnissen stark variiert. Es gibt sogar Ergebnisse, die keine Unterschiede zwischen Geschwistern eines Kindes mit ASS und Geschwistern von Kindern mit anderen Behinderungen oder standardgemässe Entwicklungen zeigen.

2.4.3 Auffälligkeiten und deren Bedeutung für den Alltag

Mit diesem Kapitel wird das Ziel verfolgt, mögliche Auffälligkeiten aus dem Autismus-Spektrum zusammenzutragen, um einen Einblick in die Vielseitigkeit von Autismus zu bekommen.

2.4.3.1 Interaktion und Kommunikation

Koukouriki et al. (2021) weisen darauf hin, dass alle Familienmitglieder in einer Wechselbeziehung zueinanderstehen, so dass alles, was ein Mitglied betrifft, sich auch auf das gesamte System auswirkt – so auch ASS.

Soziale Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung stellen für Menschen mit Autismus eine Herausforderung dar. Dies beeinflusst sowohl die Bindung zu den Eltern als auch zu den Geschwistern (Rollet, 2018a). Wenn Kinder lernen, zumindest zeitweise die Perspektive des Geschwisters mit Autismus zu übernehmen, dann verstehen sie dessen Handlungen besser, können sich darauf einstellen und die eigene Reaktion anpassen (Maus, 2017).

Das Wort Autismus ist an das griechische Wort «autos» (dt: Selbst) angelehnt, was die Selbstbezogenheit betroffener Menschen betont. Für Menschen mit ASS ist es schwer, mit dem Umfeld in eine Interaktion zu treten, denn eine solche erfordert ein Verständnis für soziale Normen, das Wahrnehmen der Interessen anderer und angemessene Kommunikationsfertigkeiten (Perepa, 2016). Die Körpersprache, welche Mimik, Gestik und Körperbewegungen umfasst, ist für die Kommunikation entscheidend. Menschen mit Autismus haben oftmals Schwierigkeiten, diese nonverbalen Signale zu interpretieren und angemessen zu reagieren (Maus, 2017). Echolalie oder eine stereotype Sprache sind bei ihnen nicht selten; stereotype Sprache heisst, dass Worte und Aussagen wiederholt werden, ohne dass es einen Bezug zur aktuellen Situation gibt (Arens-Wiebel, 2019).

Emotionale Kompetenz als Basis für das Sozialverhalten fällt Menschen mit Autismus schwer (Sommerauer, 2015). Darunter versteht man den bewussten Umgang mit Emotionen, das Wahrnehmen und Verstehen eigener und fremder Emotionen ferner das Kommunizieren und Kontrollieren der eigenen Gefühle. Die emotionale Kompetenz setzt bestimmte Entwicklungsschritte und Fähigkeiten voraus. Aufgrund ihrer Schwierigkeiten, Gefühle anderer wahrzunehmen und richtig zu deuten, sowie ihrer oft nicht sehr ausgeprägten Mimik wurde lange Zeit angenommen, Menschen mit Autismus hätten keine Gefühle. Sie zeigen ihre Gefühle aber oft durch Taten, was ihren Geschwistern erklärt werden sollte (Maus, 2017).

2.4.3.2 Vorstellungsvermögen und flexibles Denken – Kognition und Handlungsplanung

Menschen mit Autismus nehmen Informationen im Ganzen auf und erfassen die Beziehungen und Bedeutung der Einzelteile oft nicht. Ihr Blickkontakt ist eingeschränkt (Dodd, 2011). Kinder mit Autismus sind in ihrem Denken einseitig, haben Mühe mit Flexibilität und können sich nur schlecht an Veränderungen anpassen (Attwood, 2016). Lernen erfolgt durch Wiederholungen, jedoch mögen Kinder mit ASS keine Veränderungen, was verschiedene Lernmöglichkeiten beeinträchtigt. Daher sind klare Ankündigungen von Veränderungen wichtig (Funke, 2023). Rituale sollten eingehalten werden, denn sie legen die Reihenfolge im Tagesablauf fest (Arens-Wiebel, 2019).

Das Verhalten des Kindes mit ASS ist nicht böswillig – es ist wichtig, dies den Geschwistern zu erklären, um ihnen zu helfen, Aussagen oder Handlungen des Kindes mit ASS zu verstehen. Zudem haben Menschen mit Autismus oft Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen wie der Planung von Handlungsabläufen. Visuelle Hilfen und strukturierte Zeitpläne tragen dazu bei, die Selbstständigkeit zu fördern (Maus, 2017). Bernard-Opitz und Häussler (2017) weisen darauf hin, dass räumliche und zeitliche Strukturierung eingesetzt werden kann. Strukturierung bringt Ordnung und Orientierung und ermöglicht dann effektives Handeln. Zudem hilft eine bildliche Darstellung (Visualisierung) beim Verstehen und Umsetzen von Situationen und Handlungen:

- Räumliche Strukturierung: Raumgestaltung, Anordnung, Markierungen, Funktionsbezeichnung
- Zeitliche Strukturierung: Zeitpunkte, Reihenfolge, Dauer

2.4.3.3 Sensomotorik und Wahrnehmung

Wahrnehmung erfolgt durch Sinnesorgane, die Informationen an das Gehirn weiterleiten, wo sie verarbeitet werden. Menschen mit Autismus können unterempfindlich auf Reize reagieren, oder aber überempfindlich, was ihren Alltag beeinflusst und zu Überforderung führen kann. Um Anspannung zu regulieren, zeigen sie häufig repetitive Handlungen, die dazu dienen können, Stress zu bewältigen und die Sinnesreize zu verarbeiten. Die vom Autismus geprägte Wahrnehmung zeigt sich auch im Schmerzempfinden anders. Viele der Betroffenen bevorzugen Druck, während zu leichte Berührungen als schmerzhaft empfunden werden. Die Schutzfunktion von Schmerz ist nicht gegeben, und es kann gefährlich werden, wenn Schmerz nicht richtig gedeutet wird (Funke, 2023).

Betroffene Personen haben einen eingeschränkten Filtereffekt im Gehirn. Es fällt ihnen schwer, relevante von unwichtigen Informationen zu trennen, was zu einem gedanklichen Chaos und zu Stress führt. Personen mit Autismus können sich zeitgleich nur auf einen Gegenstand konzentrieren. Wenn sie zu viele Reize auf einmal wahrnehmen, kommt es zu einem «Overload». Bei einer solchen Überlastung verlieren die Kinder die Kontrolle über die eigenen Handlungen und ihren Körper und werden unberechenbarer (Schuster, 2016).

Sie zeigen eine erhöhte Weglauftendenz, was dazu führt, dass sie häufiger verloren gehen und daher mehr Aufsicht benötigen. Ursachen für das Weglaufen können Reizüberflutung, sozialer Stress oder die Unfähigkeit sein, Bedürfnisse zu äussern. Schlafprobleme von Kindern mit ASS können zu Konflikten innerhalb der Familie führen, daher ist es wichtig, eine reizarme Schlafumgebung zu schaffen und Routinen zu etablieren, um ein Gefühl der Vertrautheit und Beruhigung zu fördern (Maus, 2017).

2.4.3.4 Spielverhalten und auffällige Verhaltensmuster

Betroffene Kinder verfügen über ein eingeschränktes Repertoire an Spielideen. Sie greifen zu stereotypen, sich ständig wiederholenden Spielhandlungen wie Drehen, Werfen, Aufreihen von Gegenständen oder Klopfen. Auf Spielimpulse von aussen reagieren sie kaum oder wehren sich dagegen (Arens-Wiebel, 2019). Symbolspiel und Fantasienspiel ist kaum möglich, denn dafür müssen Vorstellungen und Verständnis von Gegenständen vorhanden sein (Perepa, 2016). Achtsamkeit, Teilen und Rücksichtnahme müssen eingeübt und erlernt werden (Arens-Wiebel, 2019). K

Kinder mit Autismus weisen auch motorische Stereotypen auf, wie Händeflattern, Hin- und Herschaukeln mit dem Oberkörper oder Auf- und Abbewegen des Kopfes und vieles mehr (Schuster, 2016).

Zu den grössten Herausforderungen bei Autismus zählen aggressive Ausbrüche und selbstverletzendes Verhalten. Für den Aussenstehenden ist nicht immer ein Auslöser erkennbar. Diese sogenannten Trigger können Veränderungen im Umfeld sein, neu aufkommende Anforderungen im Alltag, Geräusche oder Berührungen wie auch Fehlinterpretationen von sozialen Situationen (Gundelfinger, 2016).

2.5 Aufklärung innerhalb der Familie

Gegenstand dieses Kapitel sind die theoretischen Grundlagen zum Thema Sprechen über Autismus, die Bedeutung der Eltern sowie das Alter als Indikator. Nachfolgende Erklärung stellt eine Möglichkeit dar:

Autismus ist der Name, den man den Schwierigkeiten gegeben hat, die dein Bruder oder deine Schwester hat. Natürlich kennst du deinen Bruder oder deine Schwester viel besser als wird, aber diese Beschreibung vom Autismus kann dir helfen, ihre Probleme besser zu verstehen. Wir beschreiben, was Kinder mit Autismus gemeinsam haben, vergessen dabei aber nicht, dass Kinder mit Autismus wie auch andere Kinder verschieden sind. Sie haben ihr eigenes Aussehen, ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Vorlieben und Abneigungen. (Autismus Deutsche Schweiz, 2001, S. 5)

2.5.1 Bedeutung der Aufklärung bei Geschwistern

Achilles (2013) betont die Wichtigkeit, dass Eltern früh und möglichst ausführlich mit ihren Kindern über die Behinderung des Geschwisters sprechen. Nach Grünzinger (2005) soll dafür eine altersgerechte Form der Kommunikation gewählt werden.

Achilles (2013) weist darauf hin, dass Eltern mit dem gesunden Kind auch über das Ausmass und die mögliche Ursache der Behinderung reden sollen. Das eigene Unwissen oder der nicht verarbeitete Schmerz erschweren dies den Eltern jedoch oft. Das Wissen über die Ursache von Autismus ist für die Kinder jedoch wichtig, um Ängste abzubauen bezüglich der Vererbung der Behinderung oder der Gefahr einer Ansteckung. Zudem fügt Achilles (2014) an, dass fälschlicherweise angenommen wird, es bestehen keine Fragen, weil das Kind nicht nachfragt. Dies kann daran liegen, dass es sich nicht traut. Folglich ist es hilfreich, auch ohne gezielte Fragen offen über die Behinderung zu sprechen.

Es soll sichergestellt werden, dass Kinder auf die Eltern zukommen, wenn sie etwas nicht verstehen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus in der Familie ist ein ständiger, sich niveaumässig steigender, aber nicht dauerhaft lebensbestimmender Prozess. Dieser kann schmerzlich sein, ist aber gewinnbringend. Im Gespräch zu bleiben und zeitnah zu agieren sind die wertvollsten Bausteine, um für Verständnis zu sorgen. Im Gespräch zu bleiben bedeutet auf der anderen Seite aber nicht, permanent über Autismus zu reden (Maus, 2017). «Die spezifische Wahrnehmung eines autistischen Menschen zu verstehen, ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Interaktion. [] Es ist nötig, die autistische Wahrnehmung phänomenologisch zu erkennen, mindestens zu tolerieren, besser noch, sie auch zu akzeptieren», betont Schmid (2012, S. 82).

Indem die Eltern über den Autismus sprechen, können Sorgen und Ängste der Geschwister vermieden werden. Zudem können die Geschwister einen sicheren und kompetenten Umgang mit dem betroffenen Kind erlernen. Viele Kinder wollen, dass mit ihnen über Einschränkungen, Vorteile und die Zukunft gesprochen wird. Eltern können Vorbilder sein, indem sie dem Kind zeigen, wie es über Autismus sprechen kann. Wenn die Eltern etwas nicht wissen, sollen sie dies bestenfalls offen zugeben (Schirmer, 2021). Wenn nicht über die Behinderung gesprochen wird (z.B. aufgrund von Zeitmangel oder Schmerz der Eltern), leben die Geschwister in Ungewissheit und mit ihren eigenen Vorstellungen darüber. Das Reden über die Behinderung bringt Sicherheit im Umgang mit den Einschränkungen (Lüscher, 1997).

Ein frühzeitig erlernter, selbstbewusster Umgang mit der Behinderung ist eine wichtige Ressource, um späteren Stigmatisierungen im sozialen Umfeld zu begegnen. Ein unterstützender Familienzusammenhalt, offene Kommunikation über die Behinderung und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Geschwister sind entscheidende familiäre Ressourcen (Hackenberg, 2008).

Sind Kinder mit der Kommunikation darüber, ein Geschwister mit einer Behinderung zu haben, eher zurückhaltend, erschwert dies ihnen, andere Kinder in der gleichen Situation zu finden. Zudem wollen sie nicht auffallen, weshalb sie nicht darüber sprechen (Grünzinger, 2005). Hackenberg (2008) weist darauf hin, dass der Austausch mit anderen betroffenen Kindern helfen kann, einen Umgang mit der Behinderung zu finden. Sie erfahren so, dass sie mit den Erfahrungen und Gefühlen nicht allein sind, und erlernen Bewältigungsstrategien. Dabei können ausserfamiliäre Beziehungen von gesunden Geschwistern dabei helfen, spezifische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Behinderung zu bewältigen.

Es wird nicht offen darüber gesprochen. Um nicht zu verletzen, weil das Wort Behinderung oftmals mit Verletzung gleichgesetzt wird? Behinderung ist eine Lebensform wie andere Lebensformen auch, jedem Menschen ist mit Würde zu begegnen. (Winkelheide & Knees, 2003, S. 68)

Schirmer (2021) betont, dass Kinder die Möglichkeit haben sollen, sich über ihre Gefühle wie Mitgefühl oder Ablehnung auszutauschen, insbesondere in Bezug auf ihre Geschwister mit Autismus. Eine offene Kommunikation über Erfahrungen und Emotionen hilft dabei. Insieme (2008) weist darauf hin, dass in Gesprächen der Umgang mit Gefühlen erlernt werden kann. Winkelheide und Knees (2003) fügen an, dass sich Geschwister manchmal in ihrer Kernfamilie nicht frei fühlen, ihre Beobachtungen anzusprechen, und suchen stattdessen Vertrauenspersonen wie Onkel oder Tante als Ansprechpartner.

2.5.2 Bedeutung und Rolle der Eltern bei der Aufklärung über Autismus

Die Eltern prägen die Einstellung und die Reaktionen der Geschwister aufeinander und somit auch deren Verhältnis untereinander. Die Sicht der Eltern auf die Behinderung ist entscheidend (Achilles, 2013). Zunächst sollte die Frage geklärt werden, wie weit den Eltern selbst eine Verarbeitung der Behinderung gelungen ist. Denn hiervon hängt unter anderem ab, in welchem Umfang sie in der Lage sind, die Geschwister zu unterstützen – sei dies in Form guter Erziehungsmaßnahmen (z.B. Freiraum), als Vorbild (z.B. im Umgang mit Konflikten in der Öffentlichkeit) oder durch direkte Unterstützung (z.B. Gespräche) (Hackenberg, 1983).

Manchmal trauen sich Kinder nicht, ihre Eltern über die Behinderung zu fragen, oder sie erhalten keine zufriedenstellenden Antworten. Viele Kinder haben Fragen an die spezielle Familiensituation, die mit Bedürfnissen und Ängsten verbunden sein können. Teilweise wissen die Eltern aufgrund ihrer eigenen Überforderung nicht, wie und was sie den Geschwistern erzählen sollen. Das Verschweigen oder Verschleiern der Behinderung durch die Eltern kann das Vertrauensverhältnis zu den Kindern negativ beeinflussen. Ehrlichkeit, Feinfühligkeit und Empathie helfen, Unsicherheiten und Schuldgefühle zu verringern. Eltern sollen dem Kind auch sagen, dass sie es genauso lieben wie das Kind mit Behinderung (Schrötter, 2017).

Manche Themen, die die Geschwister beschäftigen, belasten auch die Eltern, wie etwa stigmatisierende Reaktionen aus dem sozialen Umfeld. Ein offener Austausch zwischen Eltern und Kindern über persönliche Erfahrungen und Strategien ist hierbei hilfreich. Es ist wichtig, dass sie von engen Bezugspersonen wertschätzendes Feedback erhalten, um ihr Selbstwertgefühl und ihre Identität zu entwickeln (Hackenberg, 2008).

Laut Haberthür (2005) spüren Kinder oft die unausgesprochenen Gefühle ihrer Eltern, etwa Sorgen, Ängste und Stress, und können sich dadurch mitverantwortlich fühlen. Wenn Eltern versuchen, ihre eigenen Emotionen vor ihren Kindern zu verbergen, fühlen sich diese möglicherweise ausgeschlossen. Mit zunehmendem Alter und Entwicklungsniveau lernen Kinder besser zu verstehen, warum ihre Geschwister mehr Unterstützung benötigen. Geschwister von Kindern mit Behinderungen erleben eine Vielzahl von Emotionen, darunter Traurigkeit über das Fehlen eines gleichwertigen Spielgefährten, Ängste um das Wohlergehen ihres behinderten Geschwisters und Frustration über ungleiche Behandlung oder Störungen in ihren Aktivitäten. Es ist wichtig, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können, ohne sich unverstanden zu fühlen, und dass die Eltern sie dabei unterstützen, Strategien im Umgang mit Konflikten und sozialen Herausforderungen zu entwickeln. Offene Kommunikation und positive Familienatmosphäre sind dabei entscheidend und helfen den Geschwistern, sich sicher und akzeptiert zu fühlen (Hackenberg, 2008). Wenn die Eltern auch gegen aussen eine offene Kommunikation leben, können sie Vorbilder sein, so dass die Kinder auch mit ihren Freunden und Bekannten über ihre Gefühle sprechen können (Grünzinger, 2005).

Jüngere Kinder bis etwa 10 Jahre brauchen Zeit und Gelegenheiten, um auch ohne das Wort Autismus Erfahrungen sammeln zu können. Auszeiten von der Familie sind deshalb wichtig. Ab 10 Jahren besteht das Bedürfnis vermehrt, sich über das Familienleben mit anderen auszutauschen, und die Kinder möchten Informationen haben. Von diesem Zeitpunkt an kann der Autismus des Geschwisters in den Fokus gerückt werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind zu erörtern, um das Zusammengehörigkeitsgefühl durch Berührungspunkte zu stärken. Je älter die Kinder, desto differenzierter können die Aussagen und Erklärungen ausfallen. Auch Bücher, Dokumentationen und Filme eignen sich als Gesprächsgrundlage, wenn sie auf die Fähigkeiten und die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind (Maus, 2017).

Maus (2017) hält fest, dass Bilderbücher eine Möglichkeit für die Wissensvermittlung darstellen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es wenige Bilderbücher und Geschichten über Kinder mit ASS gibt, die den Eltern und den Geschwistern im Umgang mit Autismus helfen und als Gesprächsgrundlage dienen können. ASS ist eine Summationsdiagnose und umfasst somit eine grosse Vielfalt an Störungen. In einem Kinderbuch aber können nur wenige Facetten der typischen Verhaltensweisen eingefangen und so von den Eltern als ungeeignet erachtet werden für ihre Familiensituation. Es scheint schwierig zu sein, ein passendes Buch zu finden, in dem sich der Vorlesende und der Zuhörende sich wiedererkennt und verstanden fühlt.

3 Fragestellung mit Unterfragen

In diesem Kapitel steht die Fragestellung im Vordergrund. Aufgrund der Theorie (siehe Kapitel 2) wird in dieser Arbeit die anfängliche Fragestellung (siehe Kapitel 1.2) angepasst:

Wie sprechen Eltern mit ihren neurotypischen Kindern über das Geschwister mit Autismus?

Um diese Frage zu präzisieren, rücken Unterfragen ins Zentrum, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen. Sie sind leitend für den empirischen Teil und somit für den Fragebogen für die Interviews. Sie bilden die Themenblöcke TB 1, TB 2 und TB 3:

- TB 1: Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?
- TB 2: Welches Wissen sollten die Geschwister über das Thema Autismus haben?
- TB 3: Auf welche Grenzen und Möglichkeiten stossen Eltern bei der Aufklärung von Geschwistern über Kinder mit Autismus in der Familie?

Als Folge der theoretischen Überlegungen werden in den nächsten Kapiteln empirische Punkte und Erkenntnisse aus der Praxis gesammelt, zusammengetragen und interpretiert.

4 Forschungsdesign und -methodik

Die vorliegende Arbeit verfolgt die Methodik einer empirischen Arbeit. Es wird der qualitative Zugang gewählt, um einen vertieften Einblick in die Geschehnisse und Erlebnisse einzelner Familien zu bekommen. Dies wird im folgenden Kapitel dargestellt. Als Basis der Forschungsmethodik dienen die Grundlagenwerke von Lehmann (2022), Misoch (2019), Roos und Leutwyler (2017), Kuckartz und Rädiker (2022), Dresing und Pehl (2018) wie auch Mayring (2022), die sich ihrerseits als Lehrbücher an anderen Autoren orientieren.

4.1 Qualitative Forschungsmethode und Untersuchungsziel

Qualitative Forschung versucht, Handeln, Situationen und Zusammenhänge zu verstehen. Der qualitative Zugang ermöglicht es, verschiedene Personen einmalig zu befragen. Es wird der halbstrukturierte Zugang in Form eines Einzelinterviews gewählt. Dies erscheint passend, da eine Fragestellung verfolgt wird, die sich auf das persönliche Erleben, auf Erfahrungen und Sichtweisen bezieht (Roos & Leutwyler, 2017). Halbstrukturierte bzw. halboffene Interviews orientieren sich an einem Leitfaden, der die relevanten Themen vorgibt, aber keine Reihenfolge und keine Antworten bestimmt (Misoch, 2019).

Die Auswertung erfolgt mithilfe einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse mittels deduktiver und induktiver Kategorienbildung (siehe Kapitel 4). Die Daten werden im Anschluss ausgewertet, die Ergebnisse dargestellt (siehe Kapitel 5) und interpretiert (siehe Kapitel 6). Ziel ist es, die Fragestellungen zu beantworten (siehe Kapitel 6.2.1) und ein Fazit inklusive der Bedeutung der Resultate für die Berufspraxis als Fachperson HFE zu ziehen (siehe Kapitel 8).

4.2 Datenerhebung

In den nachfolgenden Unterkapiteln wird auf die einzelnen Elemente der Datenerhebung eingegangen.

4.2.1 Leitfadengestütztes Interview

Der schriftliche Leitfaden hat fokussierte und zielgerichtete Antworten und Erkenntnisse zum Ziel (Roos & Leutwyler, 2017). Themenbereiche werden aus der Literatur abgeleitet und durch zugehörige Primärfragen, Sekundärfragen und Nachfragen differenziert. Primärfragen sind Strukturträger und bestimmen den Ablauf des Interviews. Sie werden durch Sekundärfragen ergänzt, Nachfragen sind zur Klärung und Ergänzung zu stellen (Lehmann, 2022). In nachfolgender Tabelle 2 sind die Themenblöcke dargestellt, die aus der Literaturrecherche abgeleitet und führend bei den Interviews sind. Sie orientieren sich an den aufgeführten Unterfragen.

Tabelle 2: Themenblöcke der Arbeit (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022)

Themenblock 1	Themenblock 2	Themenblock 3
Sprechen über Autismus	Alltag mit Autismus	Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung
Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?	Welches Wissen sollten die Geschwister über das Thema Autismus haben?	Auf welche Grenzen und Möglichkeiten stossen Eltern bei der Aufklärung von Geschwistern über Kinder mit Autismus in der Familie?

In Anlehnung an Lehmann (2022) werden Begrüssung, Rahmeninstruktionen und die Einleitung angefügt, Überleitungen zwischen den Themenbereichen, Primärfragen und die Ausklangphase kommen hinzu. Der Leitfaden wird überprüft (siehe Kapitel 4.2.3), und bei der Erstellung muss bereits überlegt werden, wie das Interview ausgewertet werden soll.

Die nächsten beiden Tabellen 3 und 4 zeigen einen Ausschnitt, wie der Leitfaden dieser Masterarbeit aussieht. Der ausführlich erarbeitete Interviewleitfaden ist im Anhang (siehe Kapitel 9.2.4) in zwei Fassungen zu finden, der eine in der Höflichkeitsform und der andere in der Du-Form. Leitend ist die Fragestellung:

Wie sprechen Eltern mit ihren neurotypischen Kindern über das Geschwister mit Autismus?

4 Forschungsdesign und -methodik

Tabelle 3: Zusammenzug vom Leitfaden in Höflichkeitsform (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022; Roos & Leutwyler, 2017)

Fragen und Aussagen (stellen eine Auswahl dar)			
Phase des Interviews	Primärfrage	Sekundärfrage	Nachfrage
...			
Überleitung	Wir kommen zum ersten Themenblock «Sprechen über Autismus», und ich bin gespannt auf Ihre Antworten.		
Themenblock 1: Sprechen über Autismus Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?	Sprechen Sie in der Familie über ASS?	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Gründe dafür oder gegen die Aufklärung sehen Sie? • Und aus Sicht des Geschwisters? • Was, denken Sie, bewirkt die Aufklärung bei den Geschwistern? • Wann ist der passende Zeitpunkt für den Start? • Was war das erste Thema? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit • Abbau von Ängsten • Kompetenzaufbau • Umgang • Verständnis
	Überleitungsfragen zwischen den Primärfragen, z.B.: «Danke für Ihren Input. Gerne möchte ich auf die nächste Frage eingehen.»		

Überleitung	Wir gehen zum zweiten Themenblock «Alltag mit Autismus» über. Ich bin mir sicher, dass es ganz viele spannende Inputs gibt, möchte aber gerne auf 3 Hauptfragen eingehen.		
.....			

Tabelle 4: Zusammenzug vom Leitfaden in «Du-Form» (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022; Roos & Leutwyler, 2017)

Fragen und Aussagen (stellen eine Auswahl dar)			
Phase des Interviews	Primärfrage	Sekundärfrage	Nachfrage
...			
Überleitung	Wir kommen zum ersten Themenblock «Sprechen über Autismus», und ich bin gespannt auf deine Antworten.		
Themenblock 1: Sprechen über Autismus Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?	Sprichst du in der Familie über ASS?	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Gründe dafür oder gegen die Aufklärung siehst du? • Und aus Sicht des Geschwisters? • Was, denkst du, bewirkt die Aufklärung bei den Geschwistern? • Wann ist der passende Zeitpunkt für den Start? • Was war das erste Thema? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit • Abbau von Ängsten • Kompetenzaufbau • Umgang • Verständnis
	Überleitungsfragen zwischen den Primärfragen, z.B.: «Danke für deinen Input. Gerne möchte ich auf die nächste Frage eingehen.»		

Überleitung	Wir gehen zum zweiten Themenblock «Alltag mit Autismus» über. Ich bin mir sicher, dass es ganz viele spannende Inputs gibt, möchte aber gerne auf 3 Hauptfragen eingehen.		
.....			

4.2.2 Sampling / Stichprobe

Als Sampling beziehungsweise Stichprobe wird eine Auswahl von Personen bezeichnet, die eine Eigenschaft teilen und zur Fragestellung beitragen können (Misoch, 2019). In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2017) wird das Interview einmalig durchgeführt. Zur Stichprobe gehören sechs Elternteile beziehungsweise fünf Mütter und ein Vater. Die am Interview teilnehmenden Familien weisen zwei unterschiedliche Spezifika auf. In der nachfolgenden Tabelle 5 werden die Stichproben beschrieben:

Tabelle 5: Definition der Stichprobe (eigene Darstellung)

Definition der Stichprobe	Teilnehmende Personen
Ein Kind hat eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Mindestens ein Geschwister muss älter sein als das Kind mit Autismus. Alle Kinder leben im gleichen Haushalt. Das Kind mit ASS ist maximal sieben Jahre alt, der Altersabstand zwischen den Geschwistern beträgt nicht mehr als fünf Jahre.	Interview 1 Interview 2 Interview 3
Ein Kind hat eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Das Geschwister ist mindestens drei Jahre alt. Die Kinder leben im gleichen Haushalt.	Interview 4 Interview 5 Interview 6

Aufgrund der kleinen Stichprobe und der persönlichen Note können die Aussagen nicht verallgemeinert werden. Da nach Roos und Leutwyler (2017) der qualitative Zugang mit dem Ziel gewählt wird, Ansichten von Elternteilen zu verstehen, können diese Einzelmeinungen ausgewertet werden.

Ursprünglich basierte diese Masterarbeit auf der ersten Stichprobe. Diese musste erweitert werden, da zu wenig Familien für ein Interview in Frage kamen. Gründe hierfür waren das unpassende Alter der Kinder, sprachliche Schwierigkeiten (kein Deutsch oder Englisch) sowie grosse Belastungen innerhalb der Familien. Ziel war es, Familien zu finden, in denen die Kinder nahe beim Alter sind, in denen eine Fachperson HFE tätig war bzw. ist und die Diagnose bereits gestellt wurde. Aufgrund der Stichprobe wurde ein Infobrief verfasst, in dem das Vorhaben für die Fachperson HFE und die Eltern beschrieben wurde. Er ist im Anhang (siehe Kapitel 9.2.1) zu finden. Der Infobrief wurde in verschiedenen HFE-Diensten gestreut. Familien, die Interesse an einem Interview hatten, konnten dies der zuständigen Fachperson HFE mitteilen, welche die Kontaktdaten weiterleitete. Im Anschluss fanden erste Telefongespräche statt, in denen man sich gegenseitig kurz vorstellte, das Vorhaben nochmals erklärt wurde und Fragen gestellt wurden. Bei weiterem Interesse wurde ein Termin für das Interview vereinbart. Die Interviews wurden auf Wunsch der Eltern jeweils bei ihnen zu Hause durchgeführt. So war es möglich, auch Einblicke in den Alltag zu bekommen. Interview 5 und 6 sind Elternteile der gleichen Familie.

Eine detaillierte Übersicht über die Interviews ist im Anhang (siehe Kapitel 9.2.3) zu finden.

4.2.3 Pretest

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) muss jeder Leitfaden getestet werden. Aufgrund der kleinen Anzahl von Familien, die für das Interview gewonnen werden konnte, wurde der Testlauf im privaten Umfeld durchgeführt:

- **Person:** Erfahrene Fachperson HFE und Mutter von drei Kindern
- **Datum und Dauer:** 11. Dezember 2023, 1h 03min
- **Ort:** Winterthur, bei der Fachperson HFE zu Hause

Im Anschluss wurden Erkenntnisse festgehalten und Änderungen vorgenommen. Das Aufnahmegerät lag in der Mitte. Vor dem Interview wurde die Sprache festgelegt. Wichtige Punkte wurden notiert, um sich darauf beziehen zu können. Ergänzungen sind im Leitfaden grün markiert, Weglassungen sind durchgestrichen. Die Übergänge wurden genauer durchdacht; sie sollten flexibel bleiben, um besser auf die interviewte Person eingehen zu können.

4.2.4 Durchführung

Die Durchführung brauchte genügend Zeit und einen ruhigen Ort (Roos & Leutwyler, 2017). Mittels Formular der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HFH) im Anhang (siehe Kapitel 9.2.2) wurden die Teilnehmenden über den Umgang der Daten, die Aufzeichnung und Verwendung aufgeklärt (Misoch, 2019). Anonymität und anschliessendes Löschen der Datei wurde zugesichert (Roos & Leutwyler, 2017). Die Interviews wurden in Schriftsprache geführt, da es entweder die Muttersprache war oder zum besseren Verständnis beitrug. Im Verlauf der Interviews wurde festgestellt, dass einzelne Interviews in der Du-Form und einzelne in der Höflichkeitsform durchgeführt wurden. Dies wurde dann nachträglich noch im Leitfaden angepasst.

4.2.5 Gütekriterien

Misoch (2019) weist darauf hin, dass Gütekriterien die Qualität, die Wissenschaftlichkeit und die Relevanz sichern. Die klassischen Gütekriterien in der empirischen Forschung sind Objektivität, Validität und Reliabilität. Sie müssen für die qualitative Forschung angepasst werden:

- **Objektivität:** Ergebnisse werden unabhängig von äusseren Einflüssen erhoben und ausgewertet. Dies ist hier nicht möglich, da sie persönlich geprägt sind. Es muss also transparent protokolliert und neutral interpretiert werden.
- **Reliabilität / Zuverlässigkeit:** Messinstrumente sind zuverlässig, und bei einer Wiederholung entstehen gleiche Ergebnisse. Dies ist hier kaum möglich, denn eine identische Durchführung ist unwahrscheinlich. Es muss also transparent protokolliert werden.
- **Validität / Gültigkeit:** Es wird das gemessen, was gemessen werden soll. Eine Übertragung in einen anderen Kontext ist kaum möglich, da es um Einzelmeinungen geht.

4.3 Datenauswertung

Die Interviews wurden transkribiert und im Anschluss analysiert. In den folgenden Kapiteln wird auf diese Schritte eingegangen.

4.3.1 Transkription

Mit der Transkription wurden verbale Aussagen und nonverbale Ausdrücke niedergeschrieben, um im Anschluss ausgewertet und analysiert zu werden (Misoch, 2019). In Anlehnung an Lehmann (2022) wurde das Interview mittels dem Handy-App «Sprachmemos» auf zwei iPhones aufgezeichnet. Als Hilfsmittel wurde versuchsweise die Transkription-Software «Riverside» eingesetzt. Dies wurde wegen sprachlichen Ungenauigkeiten und dem grossen Zeitaufwand für die Fehlerbehebung (Misoch, 2019) aufgegeben.

Semantisch-inhaltliches Transkriptionssystem inklusive Regelsystem: Nach Dresing und Pehl (2018) liegt der Fokus auf einer guten Lesbarkeit, es geht um den Inhalt. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) wurde der Genauigkeitsgrad der geglätteten Transkription gewählt. Dies heisst, dass jedes Wort niedergeschrieben wurde; weggelassen wurden jedoch abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen oder Stammeln. Gemäss Kukartz und Rädiker (2022) legen Transkriptionsregeln fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Misoch (2019) ergänzt, dass bei der Transkription die Zeilen durchgehend nummeriert werden, um präzise zitieren zu können. Die sprechende Person ist markiert. Roos und Leutwyler (2017) weisen darauf hin, dass nach jedem Sprecherwechsel eine Leerzeile folgt.

Das verwendete Regelsystem, das ein Zusammengug in Anlehnung an Dresing und Pehl (2018) sowie Misoch (2019) darstellt, ist im Anhang (siehe Kapitel 9.3.2) zu finden.

Transkriptionskopf: Er gibt wichtige Informationen zum Interview und steht vor dem Transkript (Misoch, 2019). Der Transkriptionskopf gibt Auskunft über die beteiligten Personen, das Setting, zum Transkript und allgemeine Infos zum Interview wie Ort, Dauer und Datum. Auch stellt er eine kurze Zusammenfassung des Interviews (Roos & Leutwyler, 2017). Er wird für jedes Interview ausgefüllt.

Anonymisierung: Alle sensiblen Daten wurden ersetzt. Es dürfen keine Rückschlüsse auf die Person möglich sein (Kukartz & Rädiker, 2022). Die Kinder mit Autismus sind jeweils mit A abgekürzt und anonymisiert.

Die vollständigen Transkripte inklusive der Transkriptionsköpfe dieser Masterarbeit sind im separaten Heft «Transkript zur Masterarbeit» zu finden.

4.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2017) wurde das Transkript ausgewertet. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden Inhalte reduziert, strukturiert und interpretiert. Ziel war es, den Kontext zu verstehen und neue Sichtweisen zu erfahren. Die qualitative Inhaltsanalyse kann manuell oder computergestützt durchgeführt werden.

Aufgrund der Datenfülle wurde in dieser Arbeit die computergestützte Methode gewählt, unter Bezug von MAXQDA, einer Software für qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2022).

Inhaltlich Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse: In Anlehnung an Kukartz und Rädiker (2022) wurde nach der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen. Das Material wurde dabei in mehreren Durchläufen mit deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien codiert.

Die nebenstehende Abbildung 1 zeigt den Ablauf der inhaltlich strukturierenden Analyse in sieben Phasen, die sich an der Fragestellung bzw. Forschungsfrage orientieren (Kukartz & Rädiker, 2022).

Die Phasen 1 bis 5 sind in diesem Kapitel zu finden, während Phase 6 «Einfache und komplexe Analysen» und Phase 7 «Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren» in der Diskussion (siehe Kapitel 5) zu finden sind.

Abbildung 1: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kukartz & Rädiker, 2022, S. 132)

Phase 1: Initiierende Textarbeit, -, Fallzusammenfassungen

Vor der Inhaltsanalyse brauchte es einen Überblick über das Datenmaterial. Für die Fragestellung unrelevante Textpassagen wurden ausgefiltert (Roos & Leutwyler, 2017). Gemäss (Kukartz & Rädiker, 2022) wurden drei Schritte befolgt:

- **Initiierende Textarbeit:** Der Text wurde gelesen, um den Sinn und den Gesamtkontext zu verstehen.
- **Memos:** Bemerkungen, Gedanken, Vermutungen, Hypothesen und Auffälligkeiten wurden notiert. Auf «MAXQDA» ist pro Interview ein Memo verfasst worden, sie sind im Anhang (siehe Kapitel 9.3.1) zu finden.
- **Fallzusammenfassungen:** Sie geben einen Überblick über die Interviews und sind im Transkriptionskopf im separaten Heft «Transkript zur Masterarbeit» nachzulesen.

Phase 2: Hauptkategorien entwickeln

Mithilfe von Kategorien wurden Texte durchsucht und passende Aussagen zugeordnet. Die Kategorien können auf zwei Arten entwickelt werden: deduktiv / a priori oder induktiv am Material (Roos & Leutwyler, 2017):

- **Deduktiv / a priori:** Die Kategorien entstehen auf theoretischen Grundüberlegungen vor der Analyse des Datenmaterials. Es wird aus dem Allgemeinen (Theorie) auf das Besondere (Daten) geschlossen (Roos & Leutwyler, 2017).
- **Induktiv am Material:** Die Kategorien werden aus den Daten, also im Laufe der Analyse gebildet. Es wird vom Besonderen (Daten) auf das Allgemeine (Theorie) geschlossen (Roos & Leutwyler, 2017).

Deduktiv-induktive Kategorienbildung: Die Mischform startete mit wenigen deduktiv aus Fragestellung, Interview und Theorie gebildeten Kategorien bzw. Hauptkategorien. Diese wurden im nächsten Schritt induktiv aufgegliedert in Subkategorien. Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nutzt typischerweise deduktiv-induktive Kategorienbildung. Die Daten wurden somit durch Haupt- und Subkategorien strukturiert (Kukartz & Rädiker, 2022).

Im Folgenden liegt der Fokus auf der deduktiven Kategorienbildung als ersten Schritt der Kategorienbildung.

Ableitung durch Leitfaden: Die Themenblöcke aus dem Leitfaden konnten als Kategorien übernommen werden. Allgemeine Kategorien wurden bevorzugt. Damit alles erfasst wurde, gibt es eine Restkategorie «Sonstiges» (Kukartz & Rädiker, 2022). Die folgende Tabelle 6 zeigt, wie aus einem Interviewleitfaden Kategorien abgeleitet werden konnten:

Tabelle 6: Deduktive Kategorienbildung aufgrund des Leitfadens (eigene Darstellung in Anlehnung an Kukartz & Rädiker, 2022)

Themenblöcke	Hauptkategorie
Annäherung	Berührungspunkte
Themenblock 1	Sprechen über Autismus
Themenblock 2	Alltag mit Autismus
Themenblock 3	Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung
Sonstiges	Sonstiges

Kategoriensystem mit Kategoriendefinitionen: Alle Kategorien wurden in einem Kategoriensystem zusammengefasst. Aufgrund des Kategoriensystems wird deutlich, wie einzelne Textstellen den Kategorien zugeordnet werden (Roos & Leutwyler, 2017). In Anlehnung an Kukartz und Rädiker (2022) wurde in dieser Arbeit ein hierarchisches Kategoriensystem angewendet mit verschiedenen Ebenen. Eine Definition erläutert, was unter einer Kategorie genau zu verstehen ist. Die Ankerbeispiele aus den Texten helfen, die konkrete Anwendung einer Kategorie aufzuzeigen. Roos und Leutwyler (2017) ergänzen, dass eine zugeordnete Einheit Codiereinheit genannt wird.

Das gesamte Kategoriensystem ist im Anhang (siehe Kapitel 9.3.3) zu finden.

Phase 3: Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess)

Beim ersten Codierprozess wurde der ganze Text durchgegangen, Textabschnitte wurden als verständliche Sinneinheiten den Hauptkategorien zugeordnet (Kukartz & Rädiker, 2022). Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus dem ersten Codierprozess mit den Hauptkategorien unter Zuhilfenahme von «MAQXDA» dargestellt:

Abbildung 2: Hauptkategorien (Screenshot aus MAXQDA)

Phase 4: Induktiv am Material Subkategorien bilden

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Kategorienbildung am Material

Die Subkategorien wurden aufgrund der vorliegenden Daten konstruiert (Kukartz & Rädiker, 2022). In Anlehnung an Kukartz und Rädiker (2022) wurde in dieser Arbeit der Zugang der induktiven Kategorienbildung via offenem Codieren verfolgt. Die zuvor gebildeten Hauptkategorien wurden in Subkategorien aufgegliedert. In Memos wurde Auffälliges festgehalten (siehe Kapitel 9.3.1). Das Kategoriensystem wurde festgelegt, Kategoriendefinitionen wurden formuliert. Nachfolgende Tabelle 7 zeigt einen Ausschnitt des Kategoriensystems dieser Arbeit. Das ganze Kategoriensystem ist im Anhang (siehe Kapitel 9.3.3) zu finden.

Tabelle 7: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem (Zusammenzug in Anlehnung an Kukartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2022; Roos & Leutwyler, 2017).

Hauptkategorie deduktiv inklusive Definition und theoretischem Verweis	Unterkategorie induktiv	Codierregel, die beschreibt, wann eine Textstelle der Kategorie zuzuordnen ist	Ein Ankerbeispiel, das einer typischen Textstelle aus dem vorliegenden Datenmaterial entspricht und die Kategorie veranschaulicht (mit Quelle)
Berührungspunkte <u>Begriffe:</u> Sozialisation, Familie Beziehungen, Geschwister, Aktivität <u>Theoretischer Verweis</u> unter anderem: Schneewind (2010), Hackenberg (2008), Heckmann (2004), Sohns (2010)	Schöne Momente in der Geschwister- beziehung	... wird codiert, wenn gemeinsame positive Erfahrungen und Aktivitäten der Geschwister beschrieben werden	<i>«Also das Schöne ist, wenn beide miteinander schmusen. Das sieht dann so aus, dass A das sogar erwidert. Also F geht zu ihm hin und schmust mit ihm und A erwidert das, indem er dann zurückschmust und mit der Hand relativ sachte in die Haare vom F geht oder ihn sonst irgendwie streichelt. Und dann gibt es so Situationen, wo F ganz viel bei seinem grossen Bruder ist und ihn festhält und mit ihm rumrennt und all das, was A macht, dann eins zu eins nachmacht und so. Das ist total süß, aber auch da müssen wir immer einen Blick drauf werfen, dass das nicht für A zu viel wird» (E6: Z 186- 191).</i>

Phase 5: Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)

Die mit den Hauptkategorien codierten Textstellen wurden beim zweiten Codierungsprozess den Subkategorien zugeordnet (Kukartz & Rädiker, 2022). Nachfolgend ist das Code-System der transkribierten Interviews zu finden, das mit «MAXQDA» erstellt wurde. Wie anhand der Tabelle erkennbar, wurden insgesamt 494 Stellen aus den Interviews codiert.

Code	Anzahl
Codes	494
1 Berührungspunkte	0
Schöne Momente in der Geschwisterbeziehung	14
Herausforderungen, Auseinandersetzungen	26
2 Sprechen über Autismus	0
Gründe und Auswirkungen	58
Inhalte und Gesprächsablauf	30
Erklärungen und Aussagen über Autismus von Eltern und Kind	32
3 Alltag mit Autismus	0
Verhaltensweisen und Familienalltag	43
Umgang und Einstellung der Eltern	86
Umgang und Einstellung der Geschwister	62
Reaktionen vom Umfeld	19
Diagnosestellung	16
4 Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung	0
Unterstützung durch Netzwerk	26
Erfahrungswerte bei der Aufklärung	9
Besonderheiten, Möglichkeiten und Herausforderungen beim Sprechen mit den Geschwistern	73

Abbildung 3: Subkategorien (Screenshot aus «MAXQDA»)

5 Empirie

Nachdem im letzten Kapitel auf die Methodik eingegangen wurde, sollen nun in diesem Kapitel die Aussagen aus den Interviews orientierend an den Hauptkategorien zusammengetragen werden.

5.1 Theoretische Grundlage zur Empirie

Phase 6: Einfache und komplexe Analysen & Phase 7: Ergebnisse verschriftlichen, Vorgehen dokumentieren

Gemäss Kukartz und Rädiker (2022) sowie Roos und Leutwyler (2017) wird die Darstellung der Ergebnisse von der Diskussion der Ergebnisse getrennt. Die codierten Informationen werden zusammengefasst, dargestellt, strukturiert und kontextualisiert. Wörtliche Zitate mit Quellenangaben (Interviewkürzel: Zeilennummern, z.B. E6: Z 186-191) dienen zur Illustration. Visualisierungen wie Grafiken, Tabellen und Diagramme werden eingesetzt. Die Daten werden auf «MAXQDA» gesammelt und analysiert.

5.2 Analyse und Darstellung der Ergebnisse

Die vier Hauptkategorien sind strukturgebend in diesem Kapitel. Die Hauptkategorie «Sonstiges» wurde bei der Analyse nicht gebraucht. Die Tabelle jeweils zu Beginn dient als Übersicht. Es werden jeweils die Abkürzungen E1-E6 für die Elternteile gebraucht. A steht für das Kind mit Autismus. Wörtliche Zitate sind kursiv notiert, und allfällige Ergänzungen für das Verständnis stehen in eckigen Klammern []. Die Ergebnisse sind detailliert dargestellt, Zusammenzüge werden falls möglich vorgenommen. Einzelne Aspekte werden an verschiedenen Orten aufgeführt, und Verweise stehen in den angefügten Kästen.

5.2.1 Themenblock 1 «Berührungspunkte»

Tabelle 8: Berührungspunkte (eigene Darstellung)

Schöne Momente	Kontaktaufnahme
	Rücksichtnahme und Hilfestellungen
	Körperliche Nähe
	Lachen und Freude
	Glück der Eltern
Herausforderungen und Auseinandersetzungen	Umgang
	Aufmerksamkeit
	Grenzen
	Nähe und Distanz
	Streitereien
	Ungerechtigkeit
	Selbstverletzung

Schöne Momente

Die Elternteile berichten davon, dass es Änderungen in der Beziehung zwischen den Kindern gibt. Sie spielen miteinander, und das Kind mit Autismus sucht vermehrt den Kontakt zum neurotypischen Geschwister (E1, E3 & E5). Dieses passt auf das Kind mit ASS auf, holt in gefährlichen Situationen die Hilfe der Eltern, teilt Essen (E5 & E6), baut eine Hütte und hilft beim Wechseln der Windeln, indem es der Mutter die Windel bringt (E4).

Das neurotypische Geschwister erklärt, dass der Autismus den grösseren Bruder kleiner macht und es jetzt das Grössere sei (E5).

Als schöne Momente in der Geschwisterbeziehung werden jene genannt, in denen die Geschwister gemeinsam kuscheln, körperliche Nähe besteht und die Kinder zusammen lachen (E3, E4, E5 & E6). Es scheinen auch für das Kind mit Autismus positive Erfahrungen zu sein, und es sucht diese Momente. Das Kind mit Autismus lacht viel mit dem Geschwister und findet die gemeinsamen Momente lustig (E4, E5 & E6). Eltern müssen darauf achten, dass es dem Kind mit Autismus nicht plötzlich zu viel wird (E6). *«Wenn sie beide miteinander lachen. Das passiert jetzt immer öfters. Sie rennen lachend in der Gegend rum. Und man merkt doch, dass A Riesenspass hat. Dass es ihn eben nicht nur stresst, sondern dass er Freude hat. Dass er einen kleinen Bruder hat. Oder einen grossen Bruder oder überhaupt einen Bruder. Dass da noch jemand ist»* (E5: Z 456-458).

Es wird auf die eigenen Gefühle in solchen Situationen hingewiesen. Es fallen Aussagen wie *«Wenn ich sehe, dass sie zusammenspielen, dann ist mein Herz voll. Das Herz ist voll»* (E3: Z 284) oder *«Jetzt gibt es halt auch die Situation, da geht A auf ihn zu und lacht F an. Oder A macht so seine Schmusebewegung zum F, da geht mir dann das Herz auf»* (E5: Z 179-181).

Herausforderungen und Auseinandersetzungen

Der alltägliche Umgang mit dem Kind mit Autismus (E6), die nicht uneingeschränkte Aufmerksamkeit eines Elternteiles (E5) sowie das Erkennen und Respektieren von Grenzen (E5) können Auseinandersetzungen zwischen den Kindern hervorrufen. Wenn sich das neurotypische Kind stark am Geschwister mit Autismus orientiert, kann dies dazu führen, dass sich das Kind mit Autismus erdrückt fühlt, und als Folge auch selbstverletzende Verhaltensweisen zeigt. Wenn das neurotypische Kind diese Selbstverletzung auch noch übernimmt, fühlen sich die Eltern der Situation immer weniger gewachsen (E5).

In manchen Momenten möchte das neurotypische Kind bewusst nicht in Kontakt treten (E2). Es ist ihm auch manchmal nicht möglich, das Kind mit Autismus zu verstehen und zu begreifen, woher gewisse Verhaltensweisen kommen. Das neurotypische Kind wird wütend und so schwindet die Offenheit für Gespräche und das Verständnis für das Gegenüber (E6). Die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Nähe und Distanz zwischen den Geschwistern können schwierig sein. Dafür braucht es klare Regeln und Abmachungen. Der Umgang mit Abgrenzung und Annäherung muss geübt und von den Eltern angeleitet werden (E4 & E5).

Es gibt Streit, weil das Kind mit Autismus Spielsachen wegnimmt und kaputt macht. Dem neurotypischen Kind muss erklärt werden, dass sein Geschwister zurzeit nicht anders kann und es, wenn möglich, noch lernen sollte. Eine weitere Schwierigkeit und Herausforderung besteht darin, dass das Kind mit Autismus nur zeitnahe, direkte und ruhige Aussagen wahrnehmen und gegebenenfalls umsetzen kann (E5 & E6).

Beide Kinder müssen Freiräume und Möglichkeiten haben, sich auszuleben und so ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Für die Eltern ist es nicht einfach, beiden Kindern gerecht zu werden und einen Mittelweg zu finden (E5 & E6).

Für das neurotypische Geschwister kann es schwer sein zu verstehen, warum für das Kind mit Autismus nicht die gleichen Regeln gelten, beispielsweise bei den Hausaufgaben oder dem Essen (E1 & E4). Die Eltern sind dabei gefordert, Ruhe zu bewahren und den unterschiedlichen Umgang zu erklären und begründen (E5).

Das Kind mit Autismus reagiert aus Überforderung oder Unverständnis mit Gewalt (E6). Dieses herausfordernde, als auch aggressive Verhalten – wie etwa am Boden liegen und schreien, andere an den Haaren reißen oder die Selbstverletzung– ist für das neurotypische Kind unangenehm, macht Angst und erzeugt Wut (E3 & E5). Es weckt beim neurotypischen Kind Unverständnis. Aussagen wie «Du machst mein Leben kaputt» sind nicht in Ordnung und trotzdem nachvollziehbar (E4). Klare Kommunikation der Eltern, wie ein deutliches «Stopp» als auch eine Reaktion, z.B. durch Festhalten, kann hilfreich sein (E3 & E5).

5.2.2 Themenblock 2 «Sprechen über Autismus»

Tabelle 9: Sprechen über Autismus (eigene Darstellung)

Gründe und Auswirkungen	Fragen der Geschwister
	Wissen der Eltern beeinflusst Kommunikation
	Keine Verallgemeinerung
	Verständnis
	Umgang und Handlungen anpassen
	Erklärungen innerhalb und ausserhalb der Familie
Inhalte und Gesprächsablauf	Unterschiede / Auffälligkeiten werden bemerkbar, Fragen werden gestellt
	Interesse / Bedürfnisse und Themen sind verschieden und ändern sich
	Wort «Autismus» brauchen
	Einfach gehaltene Gespräche

Die Erklärungen und Aussagen über Autismus von Eltern und Kind sind als Tabellenform in Anhang (siehe Kapitel 9.4.1) zu finden.

Gründe und Auswirkungen

Aus der Befragung kristallisiert sich heraus, dass es für die Eltern keinen Grund gibt, gänzlich auf die Aufklärung zu verzichten. Sprechen über Autismus ist wichtig (E1-E6). Geschwister fragen oft in verschiedenen Situationen und aufgrund unterschiedlicher Auslöser nach dem Warum. Die Geschwister müssen über den Autismus Bescheid wissen, denn niemand in der Familie kann die Tatsache des Autismus ändern (E3).

Der Bildungsstand der Eltern beeinflusst die Aufklärung. Gelerntes wird weitergegeben, Wissen, Vorstellungen und Wünsche innerhalb der Familie prägen die Sicht auf die Behinderung bzw. die Lebenssituation. Dies zeigt sich auch darin, wie mit der Diagnose umgegangen wird. Der Begriff Autismus oder Autismus-Spektrum-Störung soll erwähnt werden, so dass die Kinder ihn hören, sich damit auseinandersetzen und Vorstellungen entwickeln können, was er bedeutet. Dabei soll nicht verallgemeinert werden (E1). *«Jeder Autist ist anders. Man kann nicht sagen, kenne ich einen Autisten, kenne ich alle»* (E1: Z 252-253).

Die Familie muss sich Wissen über Autismus aneignen und sich bewusst sein, wie sich die Autismus-Spektrum-Störung im Alltag auswirkt, denn ihr Leben ist darauf ausgerichtet und stark davon geprägt (E6). Zudem fühlen sich die Eltern gegenüber dem neurotypischen Kind schuldig und glauben sich in der Pflicht, die besondere Familiensituation zu erklären und zum Teil rechtfertigen zu müssen (E1).

Die Geschwister beobachten im Umgang mit dem Kind mit Autismus gewisse Unterschiede im Verhalten und dessen Behandlung. So stellen sie fest, dass sich die Reaktionen der Eltern und Drittpersonen im Bezug zu ihnen abweichen, wie beispielsweise die stete Beaufsichtigung, die sofortige Ansprechbarkeit und die besondere Beschulung. Dies sind Themen, die die neurotypischen Kinder beschäftigen und entsprechende Fragen werden von ihnen gestellt (E3, E4 & E6).

Die Eltern müssen immer wieder erklären, warum sich ihre eigene Familiensituation von den Begebenheiten anderer Familien unterscheidet. Zudem müssen sie Verständnis bei den neurotypischen Kindern für die Andersartigkeit und die unterschiedlichen Regeln wecken. Die Geschwister sollen nicht wütend aufeinander sein oder eine negative Einstellung gegenüber dem jeweils anderen entwickeln, was dann auch Entscheidungen in Zukunft (z.B. eigener Kinderwunsch) beeinflussen könnte (E1, E4 & E6).

Auch Kinder ohne Behinderung können nicht gleichbehandelt werden. Denn jede Person hat andere Fähigkeiten, und das neurotypische Kind soll erkennen können, welche Möglichkeiten es selbst hat und sich dadurch vom Geschwister mit Autismus unterscheidet (E1).

«Ich habe erst angefangen, darüber zu sprechen, als es auch von ihm kam. Oder auch als ich es moderieren musste, als F A so geschmust hat, dass A gar keine Luft mehr bekommt. Ich sage ‚A kann nicht Stopp sagen. A kann nicht sprechen. A spricht anders‘. [...] Dann habe ich auch selbst, glaub ich, gesagt, ‚Das liegt am Autismus‘. Und dann hat F gesagt ‚Ich habe das auch. Ich will das auch‘» (E5: Z 620-624).

Die Aufklärung der Geschwister hat auch einen Einfluss auf die ausserfamiliären Beziehungen und Begegnungen. Es kann eine Bewältigungsstrategie sein (E6) sowie Fehlinformationen und Fehlgedanken von Drittpersonen verhindern (E1). Die Familie zeigt, dass man zum Kind steht, es nicht versteckt, und dass es Autismus gibt (E3). Vor der Geburt des eigenen Kindes mit ASS hatte den Eltern das Wissen über Autismus gefehlt, denn ohne Berührungspunkte kennt ist Autismus oft nicht bekannt (E2, E3 & E4). Durch das Wissen über Autismus kann das Geschwister ausserhalb der Familie erkennen, wenn andere Menschen ähnliche atypische Verhaltensweisen zeigen (E5).

Neurotypische Geschwister übernehmen Erklärungen und Worte der Eltern, um Verhaltensweisen des Kindes mit Autismus und Erlebnisse zu beschreiben (E1 & E5). Zudem werden Redewendungen bzw. Aussagen der Eltern benutzt, um eigene Gefühle zu benennen («Ich habe selber Spannung») oder Verhaltensweisen mit der Redewendung «wegen dem Autismus» begründet. Durch das Wissen wird nicht alles persönlich genommen, denn ein Bewusstsein darüber besteht, dass die Verhaltensweisen dem ASS entsprechen (E6). Es kann sein, dass das Geschwister die spezifischen Verhaltensweisen Drittpersonen erklärt, das Kind mit Autismus verteidigt (E2) oder dem anderen aufzeigt, was im Umgang mit ihm nicht gemacht werden soll (E3). *«Er [neurotypisches Geschwister] sagt, A ist sein Bruder, wenn er danach gefragt wird. Aber er erklärt nicht, dass A Autismus hat. [...] Aber er erklärt jetzt nicht zu den anderen, A ist anders oder so. Für F ist A immer noch zu normal, um das dann zu erklären. [...] Er ist auch zu klein» (E5: Z 598-606).*

In Beziehungen miteinander zu sprechen ist wichtig, um voneinander zu lernen, gemeinsam weiterzukommen, und Neues auszuprobieren (E2 & E4). Durch den Austausch erhält Autismus Raum. Eigene Gefühle werden bewusster und ein familiär gemeinsamer Umgang mit der Autismus-Spektrum-Störung kann gefunden werden (E5).

Auffällige Verhaltensweisen sollen jedoch nicht immer mit dem Autismus erklärt oder gerechtfertigt werden (E1 und E5). Offene, direkte Kommunikation ist wichtig (E3). Wenn gesagt wird, es ist ein Kind mit Autismus, dann ist allen sofort klar, dass es nicht der Norm entspricht (E1). So können Irritationen abgebaut werden (E6).

In den Abschnitten «Umgang und Einstellung der Eltern» und «Umgang und Einstellung der Geschwister» sind zusätzliche Inputs zu den Gründen und Auswirkungen zu finden.

Inhalte und Gesprächsablauf

Mit der Aufklärung soll so früh wie möglich begonnen werden (E6). Unterschiede werden bemerkt und das Gespräch wird dann gesucht, wenn es gebraucht wird. Wenn das Geschwister wenig Interesse hat, stellt es weniger Fragen oder nur bei Bedarf. Die Gespräche dauern folglich unterschiedlich lang (E5). Sie werden relativ einfach gehalten, enthalten Erklärungen darüber, was passiert ist und warum (E6). *«Vieles habe ich auch einfach mal nur gesagt, und er hat es mal stehen lassen. Das verarbeitet dann in ihm und dann kommt es auch wieder. Und dann kann man es wieder aufgreifen. Also man spricht nicht nur einmal darüber und dann ist es erledigt. Das ist ein Prozess. Immer wieder aufgreifen. Und selbst wenn F [neurotypisches Geschwister], das Wort Autismus noch nicht verstanden hat, habe ich es von Anfang an benutzt. Ich hatte auch kein anderes Wort dafür. Ohne jetzt zu definieren, was ist das eigentlich, einfach A hat Autismus»* (E5: Z 759-764).

Das nicht betroffene Kind nimmt das Gehörte zur Kenntnis und wiederholt teilweise Gesagtes. Es ist erkennbar, dass die Informationen ankommen (E6). Ein konkretes Alter für den Beginn der Aufklärung konnte kein Elternteil nennen. Je nach Alter wird anders gesprochen (E1). *«Ich glaube, es ist viel schlimmer für ein Kind, wenn ich über irgendwas rede und es fragt dann was, und ich sage dann, es sei nichts. Man muss nicht alles breitreden und übererklären, aber trotzdem spürt es ja so oder so, dass irgendwas los ist und nicht stimmt»* (E1: Z 779-781).

An das erste Thema, über das sie mit den neurotypischen Geschwistern gesprochen haben, können sich die Eltern nicht mehr erinnern (E1-E6). Grundsätzlich stellen die Kinder viele Fragen (E2, E3 & E4). Das Geschwister will nicht wissen, was Autismus ist, sondern warum Unterschiede da sind (E5). Themen, die in den Familien besprochen werden, sind: Wahrgenommene Unterschiede wie z.B. Sprache, Hausaufgaben, Regeln (E1, E4 & E5), Fragen über die Zukunft (z.B. Hochzeit) (E4), unterschiedliches Spielverhalten und wie geeignete Hilfsmittel das Lernen vereinfachen und unterstützen können (E2). Zudem wird das Schaukeln als mögliche Spannungsregulation (E6), die Reizüberflutung und das Verstehen von Grenzen im Umgang mit dem Geschwister mit Autismus (E5) thematisiert. *«Wenn A wieder irgendwas gemacht hat, dann kann es passieren, dass F [neurotypisches Geschwister] fragt, ‚Ist das wegen dem Autismus?‘ Und dann erklären wir auch F, dass A ganz viel Gehirnfeuerwerk hat»* (E6: Z 558-559).

In Zukunft werden sich die Fragen ändern, z.B. Was geschieht im Erwachsenenalter, etwa beim Tod der Eltern (E1, E5 & E6). Unsichere Themen wie die zukünftige Entwicklung vom Kind mit Autismus werden nicht thematisiert, um keine Verunsicherung oder Ängste entstehen zu lassen (E6).

Im Abschnitt «Besonderheiten, Möglichkeiten und Grenzen» sind Inputs zu den Gesprächen zu finden.

Erklärungen und Aussagen über Autismus von Eltern und Kind

In einer Tabelle sind einzelne Aussagen der Eltern und Kinder zum Thema Autismus gesammelt. Die Tabelle ist im Anhang (siehe Kapitel 9.4.1) zu finden und wird in den anderen Themenblöcke passend zum Inhalt integriert. Folglich werden sie auch in der Diskussion nicht separat aufgeführt.

5.2.3 Themenblock 3 «Alltag mit Autismus»

Tabelle 10: Alltag mit Autismus (eigene Darstellung)

Verhaltensweisen und Familienalltag	Unterschiedliche Anzeichen
	Struktur und Anpassungen
Umgang und Einstellung der Eltern	Autismus nicht Erklärung für alles
	Positive und negative Seiten sollen wahrgenommen werden
	Innerhalb von Beziehungen gibt es unterschiedliche Einstellungen und Herangehensweisen
	Geduld, Offenheit, Kraft
	Umgang mit der Umwelt
	Bedürfnisse der Kinder befriedigen als Herausforderung
	Gott als Kraftquelle
	Bewertung und Einschätzung von Autismus
Umgang und Einstellung der Geschwister	Beziehung und Dankbarkeit zum Kind
	Respekt
	Anpassung
	Eifersucht
	Eigene und fremde Bedürfnisse
	Ignorieren oder reagieren
Reaktionen des Umfelds	Gefühle gegenüber dem Geschwister
	Bestärkende Reaktionen
Diagnosestellung	Belastende Reaktionen
	Unterschiedlicher Ablauf, Dauer
	Erwartungen
	Annahme bringt Veränderungen

Verhaltensweisen und Familienalltag

Alle Elternteile ausser E1 und E4 berichten davon, dass ihr Kind mit Autismus zuerst gesprochen und dann die Sprache verloren hat.

«Natürlich richtet sich alles so nach dem Autismus, dass wir halt unser Leben so leicht wie möglich leben können. Und oft liegen aber die Nerven blank, Energien sind weg. Und wir haben wenig Zeit für uns, um aufzutanken. Wobei man das auch mit kleinen neurotypischen Kindern hat. Es dauert einfach jetzt. Es dauert und man ist halt oft 24 Stunden im Einsatz und man hat halt nicht Feierabend» (E5: Z 1080-1083).

Es muss oder kann nicht alles mit dem Autismus begründet werden. Es gibt auch andere Charakterzüge, Eigenschaften und Vorlieben, die die Kinder prägen (E1), und jeder Tag ist anders. Was an einem Tag funktioniert, kann an einem anderen schon ganz anders sein (E3). Nachfolgende Tabelle 11 zeigt, welche Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Autismus genannt werden und welche Anpassungen und Strukturen in den Familien vorgenommen werden. Im Anhang (siehe Kapitel 9.4.2) ist eine ausführliche Darstellung der Aussagen aus den Interviews 1-6 zu finden.

Tabelle 11: Verhaltensweisen aus dem Autismus-Spektrum sowie Anpassungen und Strukturmerkmale (eigene Darstellung)

Verhaltensweisen aus dem Autismus-Spektrum	Anpassungen und Strukturmerkmale
<ul style="list-style-type: none">•gesundheitliche Probleme•körperliche Bewegungen•weglaufen•Handlungen wiederholen•Über- und Unterempfindlichkeit•auffälliges Essverhalten•fehlende Verbalsprache•sensorische Auffälligkeiten•wenig soziales Interesse•Selbstverletzung•Schlaf•Unruhe, Aggressivität•kein Gefahrenbewusstsein	<ul style="list-style-type: none">•Piktogramme•Aufgabenteilung•Gebärden•Routinen•Sicherheit im Haus•iPad, Sprachcomputer

Umgang und Einstellung der Eltern

Die Verhaltensweisen, die durch den Autismus geprägt sind, wurden von den Eltern lange als negativ, als Bedrohung, oder als Stigma empfunden. Für sie ist es wichtig, auch positive Seiten, andere Möglichkeiten und Ressourcen wahrzunehmen, um die Realität des Autismus zu verarbeiten (E5). Hoffnung für die Weiterentwicklung des Kindes soll bestehen (E6). Es darf nicht nur der «böse» Autismus gesehen werden. Das Negative ist in schwierigen Situationen viel präsenter. Belastende Situationen spürt auch der neurotypische Sohn (E5). Es ist schwierig, eine Balance der Bedürfnisse und Aufmerksamkeiten zwischen den Kindern zu finden – beide brauchen und wollen sie. Auch Eltern haben Bedürfnisse, die aber teils vergessen gehen (E5 & E6).

Wünsche, Bedürfnisse und die Forderung des neurotypischen Kindes nach Aufmerksamkeit können gefühlt, aber nicht immer erfüllt werden - trotz Offenheit und Bereitschaft der Mutter. Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der Kinder ist ein Ziel, wobei das nicht betroffene Kind im Umgang zeitweise herausfordernder ist als das andere. So bestehen Sorgen wegen den Wutattacken und starken Gefühlen des neurotypischen Sohns, die in den Trotzphasen sehr zerstörerisch wirken (E5). *«Man hat ja auch dieses Phänomen der Schattenkinder. Ich habe am Anfang alle Wünsche von F [neurotypisches Geschwister] gleich erfüllt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und das Gefühl aufkam, nicht so viel Zeit für ihn zu haben. Und dadurch habe ich F wenig Grenzen gesetzt, und dann war das schwer plötzlich auch, das geht ja nicht, ich muss ja Grenzen setzen»* (E5: Z 923-926).

Eltern haben unterschiedliche Herangehensweisen, wenn es darum geht, mit den Herausforderungen in der Betreuung eines Kindes mit Autismus umzugehen. Die Mutter sorgt sich darüber, wie andere die Besonderheiten ihres Kindes wahrnehmen könnten, während ihr Ehepartner eher gelassen reagiert und darauf vertraut, dass die Dinge sich schon regeln werden (E1). In einer anderen Partnerschaft herrschen ebenfalls unterschiedliche Einstellungen zum Umgang mit dem Autismus des Kindes. Während die Mutter den Autismus akzeptiert und die positiven Aspekte sieht, kämpft ihr Partner noch gegen die Diagnose an und sucht nach Lösungen, um den Autismus «wegzuzaubern». Er hat mehr Mühe, die Lebensziele und Wünsche, die er für das Kind mit Autismus hat, an die bestehenden Möglichkeiten anzupassen und zu verändern (E5).

Einige Eltern unterscheiden zwischen einer körperlichen Beeinträchtigung und Autismus (E2, E3 & E4). So schildert eine Mutter mit einem Kind mit einer körperlichen Behinderung als auch mit einem Kind mit ASS, dass der Umgang mit ihrer Tochter, die eine körperliche Einschränkung hat, einfacher ist, als der mit dem Knaben mit ASS. Dies wird darin begründet, dass das Mädchen gehen kann und selbständig ist. Wenn dies nicht so wäre, schätzt die Mutter den Umgang mit dem Kind mit Autismus als einfacher ein. Eigenständigkeit ist wichtig. Gleichzeitig meint sie, dass das Kind mit Autismus nur ein bisschen krank ist und wie ein «normales» Kind behandelt wird (E3). Eine andere Mutter meint hingegen, dass Autismus keine Krankheit sei, da ihr Kind gesund ist (E2).

Die Eltern möchten nicht ohne ihre Kinder sein (E2 & E3). Ohne das Kind mit Autismus fühle sich das Zuhause leer an. Sie ist stolz auf das Geschwisterpaar und auf das, was sie lernen und machen (E2). Es ist ihr wichtig herauszufinden, was das Kind mit Autismus braucht und denkt. Beide Kinder sind das Herz der Mutter. Ein Wohnheim wäre für sie keine Option, sie will das Kind mit Autismus bei sich behalten. Es habe viele Gefühle und verstehe alles. Sie wünscht sich, dass es selbstständig sein kann. Dankbarkeit für die Kinder und Vertrauen in die Zukunft wird in Bezug zu Gott gesehen. Die Mutter bezeichnet sich selbst als starke Frau (E2).

Es gibt gute und schwierigere Zeiten, und sie als Mutter gleiche dies aus wie eine Waage (E3). Autismus muss akzeptiert werden, damit die Familienmitglieder sich um das Kind kümmern können. Das Kind mit ASS muss lernen und kämpfen wie andere Kinder auch (E3). Die Gesundheit der Kinder ist wichtiger als materielle Güter. Die Eltern glauben, dass ein Weg bezüglich der Ausbildung für das betroffene Kind gefunden wird (E2 & E3).

Es wird ein unkomplizierter Lebensstil beschrieben, indem versucht wird, Dinge zu akzeptieren, einen Weg zu finden und sich nicht durch etwas belasten zu lassen, das ohnehin nicht verändert werden kann. Dinge hinzunehmen ist aber nicht immer einfach (E1 & E6).

Mit einem Kind mit Autismus muss etwa überlegt werden, wie Ausflüge gestaltet werden können. Besuche zu Hause sind unkomplizierter, da keine ständige Beaufsichtigung nötig ist und ein Rückzugsort besteht. Die Familien möchten niemanden stören (E1 & E2). *«Man versucht das Beste daraus zu machen. Wir müssen uns ja immer wieder kennenlernen. Jeder Tag ist anders. Man weiss ja nicht alles auf einmal. Was könnte ihn stören? Was könnte mich stören? Was könnte sie stören? Und darum sage ich, wir müssen uns ja jeden Tag kennenlernen»* (E: Z 220-222).

Verständigung ist auch ohne Sprache möglich. Es wird viel Liebe gegeben und erhalten. Das Positive, Herzliche kann Kraft geben. Vertrauen und Zuversicht ist wichtig. Die Gefühle des Kindes mit Autismus sollen nicht unterschätzt werden, denn es hat viele Gefühle, und das Umfeld muss darauf achten (E4 & E5).

«Ich will nicht mit Leuten so viel diskutieren. Einfach versuchen und wenn es nicht geht, dann lasse ich es. Ich will nicht mehr» (E3: Z 383-384). Trotz Offenheit besteht nicht immer die Bereitschaft, über Autismus zu sprechen. Auch möchte die Mutter gegen aussen nicht immer erklären, denn sie möchte nicht immer an den Autismus denken (E2).

Die unterschiedlichen Perspektiven zeigen, wie individuell und vielfältig die Erfahrungen von Eltern sind, die Kinder mit Autismus aufziehen. Trotz der Herausforderungen betonen viele Eltern die Wichtigkeit von Geduld, Akzeptanz und Liebe im Umgang mit ihren Kindern.

Unterstehende Tabelle 12 zeigt, welche Aussagen die Elternteile E1-E6 in den Interviews bezüglich der Dankbarkeit der einzelnen Familienmitglieder geäußert haben. Die Aussagen sind in ausführlicher Tabellen im Anhang (siehe Kapitel 9.4.3) zu finden.

Tabelle 12: Dankbarkeit den einzelnen Familien gegenüber (eigene Darstellung)

Dankbarkeit

- Liebe
- Ehrlichkeit
- Wärme
- Sanftmütigkeit
- Lösungsorientierung
- Kraft
- Akzeptanz
- Gelassenheit
- Stärke
- Verständnis
- Offenheit
- Empathie
- Freiheit
- Soziale Ader

Umgang und Einstellung der Geschwister

Das Kind mit Autismus muss in Beziehung treten mit seinem Geschwister, die Kinder spielen zusammen. Das Geschwister hat das betroffene Kind akzeptiert, wie es ist und versucht zu helfen (E2 & E3). Das neurotypische Kind kann und will das eigene Verhalten jedoch nicht immer anpassen (E2). Spielerische Raufereien gehören dazu (E1). Ein wichtiger Punkt ist die Eifersucht. Diese besteht, wenn Unterschiede als unfair wahrgenommen werden, wie z.B. Hausaufgaben und die spezielle Beschulung (E1, E4 & E5). Eifersucht kann entstehen, wenn das neurotypische Kind denkt, weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, und dies so deutet, dass die Eltern es weniger mögen. Es will gleich viel Liebe und Resonanz wie das Kind mit Autismus (E5).

«Sie [neurotypisches Geschwister] stellt wie nicht alles in Frage. Es sind Punkte wo man merkt, dass es sie beschäftigt, dass sie etwas ungerecht findet und wissen möchte, warum das so ist» (E1: Z 433-343). Das neurotypische Kind hat keine Vergleichsmöglichkeiten, es kennt nur das Geschwister mit Autismus (E2 & E4). Das Leben mit einem Geschwister mit Autismus und die Autismus-Spektrum-Störung an sich wird als «normal» empfunden und meist nicht als negativ (E2 & E5).

Im Umgang mit dem Geschwister mit Autismus imitiert das neurotypische Kind die Rolle der Mutter und hilft mit (E4). Es empfindet die Eltern manchmal als peinlicher als das Geschwister mit Autismus und seinen auffallenden Verhaltensweisen (E1).

Die neurotypischen Geschwister müssen geduldig und offen sein (E2 & E3). Dies ist aber schwierig, wenn es selbst negative Gefühle spürt wie zum Beispiel Wut (E5). *«Ich sage es dann trotzdem auch, sodass auch A merkt, dass ich ihn beschütze, indem ich erkläre. Ich mach das, selbst wenn F [neurotypisches Geschwister] jetzt im Moment gerade nicht offen ist dafür. Aber grundsätzlich ist F interessiert, er fragt und möchte verstehen»* (E5: Z 777-779).

Der kleine, nicht betroffene Bruder möchte auch Autismus haben (E5). Ein anderes Geschwister möchte, dass der Autismus verschwindet, obwohl es den Bruder mit Autismus mag und nicht ohne ihn sein möchte (E2).

Reaktionen des Umfelds

Die Eltern berichten ausführlicher von belastenden als bestärkenden Reaktionen. So erzählen sie über positive Rückmeldungen und Reaktionen in der Nachbarschaft, die auf Verständnis und Toleranz für die Situation und die Handlungen der Kinder mit Autismus zurückzuführen sind (E4 & E6). Als Belastung wird etwa genannt, dass das Umfeld nicht immer mit dem Thema Behinderung oder Krankheit umgehen kann. Sie wünschen sich eine wertfreie und zugewandte Reaktion (E1 & E4). Wenn Dritte die Erklärung von Autismus nicht verstehen, wird dies als belastend beschrieben. Es folgen verletzende Aussagen von Fremden, die meinen, die Mutter soll mit einem kranken Kind nicht Zug fahren. Dies bedeutet für sie, dass sie ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit zeigen darf und somit nicht zum Autismus stehen kann. Es scheint ihr, als ob nicht alle Kinder als gleichwertig angesehen werden (E3).

Die Gefühle des neurotypischen Kindes durch Reaktionen aus dem Umfeld beeinflusst. Es ist traurig, wenn über den Bruder gelacht wird, und möchte das Wort «behindert» nicht in Verbindung mit dem Bruder hören. Das Kind sieht es als Beleidigung an, denn eine Behinderung müsste eine körperliche Auffälligkeit bedeuten. Das Wort «autistisch» hat eine andere Färbung und wird akzeptiert (E1 & E4).

Diagnosestellung

Die Diagnose erleichtert den Kontakt mit den Behörden, da ASS eine anerkannte Diagnose ist. Sie gibt einen Anhaltspunkt, und es können Lösungen und Möglichkeiten gesucht werden. Der administrative Prozess wird als Belastung empfunden (E1).

Es kann schnell gehen (E1) oder länger, bis bemerkt wird, dass etwas nicht stimmt (E3 & E5) und eine Diagnose gestellt wird. Die Annahme der Diagnose heisst, Vorstellungen und Lebenspläne loszulassen. Die Zukunft ändert sich – für das betroffene Kind und die ganze Familie. Gemeinsam verbrachte Zeit hilft, die Angst vor den Herausforderungen zu überwinden (E1 & E5).

In einem Fall hat die Diagnose nicht überrascht und wurde nicht in Frage gestellt. Es gab immer wieder Anzeichen für ASS, und die Mutter merkte, dass ihre Beziehung zu den beiden Kindern verschieden war (E1). In einem anderen Fall stand die Möglichkeit einer neurodegenerativen Erkrankung im Raum, was lange Zeit belastend war. Als die Diagnose ASS gestellt wurde, war der Elternteil nicht traurig. Das Kind mit Autismus war verzweifelt, als der neurotypische Bruder auf die Welt kam. Die Mutter vermutet, dass es sich vom Thron heruntergestürzt fühlte und aufgrund seiner Sensibilität alles stärker wahrnimmt. Es kam kurz der Gedanke auf, dass das Kind mit Autismus sich wegen dem kleinen Bruder zurückzog. Bei einer Abklärung im Spital wurde festgestellt, dass die Auffälligkeiten nichts mit dem Bruder zu tun hatten, sondern mit der Reizüberflutung. Die Schuldgefühle der Eltern und die Belastung auf den Bruder verringerten sich durch die Diagnose (E5).

Die Diagnose wird auch als Schicksalsschlag bezeichnet. Obwohl der Vater Autismus gekannt hatte, hätte er nicht gedacht, dass der eigene Sohn betroffen sein könnte (E6). Trauer, Tränen und Ungläubigkeit gehören dazu. Eltern nahmen auch Kontakt zu Ärzten im Ausland auf, um Antworten und Hilfen zu bekommen (E3). *«Für mich war auch schwer, den Autismus zu akzeptieren. Es war schwierig, als der Arzt mir sagte, A hat Autism [engl.: Autismus]. Ich war auch in einer Depression. Bis ich selbst gesagt habe, dass ich das akzeptieren muss. Dann kann man den Kindern helfen. Wenn du das nicht akzeptierst, kannst du nicht helfen. Du kannst nicht nur warten»* (E3: Z 127-130).

Für eine positive Einstellung der Eltern ist es ausschlaggebend, wenn im familiären und kollegialen Umfeld die Diagnose ASS bekannt ist und akzeptiert wird. Unterstützung kann nur kommen, wenn auch darüber gesprochen wird (E5).

5.2.4 Themenblock 4 «Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung»

Tabelle 13: Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung (eigene Darstellung)

Unterstützung durch Netzwerk	Paarbeziehung
	Grosseltern, Familie
	Sonderschule
	Fachpersonen
	Fehlende Unterstützung
Erfahrungswerte bei der Aufklärung	Positive Erfahrungen
	Herausforderungen
Besonderheiten, Möglichkeiten und Herausforderungen	Fragen und Interessen der Geschwister
	Unterschiedliche Grenzen und Herausforderungen
	Fehlende Ressourcen
	Gefühle aller Familienmitglieder prägen die Gespräche
	Alter der Geschwister berücksichtigen
	Schwierige Themen
	Auswirkungen auf die Geschwister unklar
	Wissen aneignen
	Kaum passendes Material, Hilfsmittel
Möglichkeiten von Geschichten	

Unterstützung durch Netzwerke

Zum Beginn stellen die einzelnen Elternteile ihre Familie vor. Es fällt auf, dass nur E1, E5 und E6 noch in einer Ehe leben. E2, E3 und E4 sind alleinerziehend. Bei E3 und E4 wird nichts über den Vater erzählt, E2 ist geschieden.

Zu den Grosseltern besteht eine Beziehung, die aber aufgrund grosser Distanz bei einigen erschwert ist. Einzelne sind auch schon verstorben (E1, E3 & E5). Es finden gemeinsame Ferien statt (E5). Neben den Grosseltern gibt es enge Beziehungen zu Freunden der Familie (E6). Alle Kinder mit Autismus der befragten Familie besuchen eine Sonderschule, mit der die Eltern sehr zufrieden sind. Sie erhalten Unterstützung durch Fachpersonen (Fachperson HFE, Logopädie) und/oder die Schule durch Vermittlung von Wissen in Gesprächen oder durch Fachliteratur, Material für die Strukturierung (zum Beispiel Piktogramme) oder die Vermittlung von Betreuungsangeboten (E3, E4, E5 & E6).

«Und ich würde mir auch mehr Programme oder mehr Hilfen auch gerade für die Geschwisterkinder wünschen. Auch Coaching für die Eltern. Zum Thema ‚Umgang mit Autismus‘ kriegt man viel. Aber was mach ich jetzt mit den Problemen, die die kleinen Geschwister bringen? Wie kann ich die gut begleiten?» (E5: Z 973-975).

Eltern betonen die Wichtigkeit der Fachperson HFE. Diese habe sie in der Anleitung der Interaktion zwischen den Kindern unterstützt und ihre Ängste genommen (E6). Die Fachperson HFE hat bereits vor der Diagnosestellung mit der Familie gearbeitet. So konnte verhindert werden, dass wertvolle Zeit verloren ging. Die Fachperson HFE gab Tipps und wies auf Bücher und Internetforen hin. Allgemein wird festgehalten, ohne Anlaufstellen seien Familien allein gelassen mit diesem Thema (E5). Als weitere externe Unterstützungsstelle wurden Fachpersonen der Schulsozialarbeit und Kinder- und Jugendpsychiatrie genannt, die mit dem Geschwister über den Umgang mit der Behinderung, Ängsten und Wünschen sprechen können. Zudem nehmen Eltern die Dienstleistungen von Pro Infirmis in Anspruch und erhalten Hilflosenentschädigung durch die Invalidenversicherung (IV) (E1& E5).

Als zusätzliche Herausforderung wird die finanzielle Situation genannt (E4). Spenden sind wichtig. Eine ausländische Mutter berichtet, dass es in der Schweiz im Gegensatz zu ihrem Heimatland wenig Unterstützung für Kinder mit Autismus gebe. Dort unterstützen Geldbeiträge durch die öffentliche Hand das Schulsystem (E2).

Im Abschnitt «Hilfsmittel» sind zusätzliche Inputs zu finden.

Erfahrungswerte bei der Aufklärung

Welche Erfahrungen die Eltern bei der Aufklärung der neurotypischen Kinder gemacht haben, konnte wenig herausgefunden werden. E2 und E3 haben sich nicht dazu geäußert, E4 und E6 nur wenig. Am meisten Rückmeldung zu diesem Thema kommt von den Elternteilen 1 und 5. Grundsätzlich ist die Stimmung diesbezüglich positiv. Es wurde von erfolgreichen Erlebnissen erzählt. Die Aufklärung habe bei Ihnen gut funktioniert (E1, E4, E5 & E6). Wenn den neurotypischen Kindern etwas zugetraut wird und diese in ihrem Können bestärkt werden– *«Du wirst schneller lernen, du wirst der Grosse sein dann»* (E5: Z 1193) –, hat dies einen positiven Einfluss auf das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit. Die Angst vor Überforderung des nicht betroffenen Kindes wird relativiert; Eltern spüren, wenn dem Kind zu viel zugemutet wird. Das Kind soll sich wahrgenommen, respektiert und gehört fühlen (E5).

Als Herausforderung nennen Eltern, wenn es nicht ganz deutlich sei, was beim Geschwister ankommt und was es allenfalls weiterhin beschäftigt (E1). Es soll auch direkt mit dem betroffenen Kind gesprochen werden; es ist unklar, was sie alles verstehen (E5).

In den Abschnitten «Besonderheiten, Möglichkeiten und Herausforderungen» und «Inhalte und Gesprächsablauf» sind zusätzliche Inputs zu finden.

Besonderheiten, Möglichkeiten und Herausforderungen

Alle Elternteile betonen, dass sie die Aufklärung der Geschwister als wichtig erachten und sie für sich in der Familie keine Gründe sehen, dies nicht zu tun. Innerhalb der Familie treffen sie kaum auf Grenzen. Alle Elternteile erzählen, dass die Geschwister Fragen haben und diese dann thematisiert werden (E1-E6). *«Ich glaube, ihr [neurotypisches Geschwister] würde es auch ohne reichen. A ist einfach A, was eigentlich auch eine schöne Vorstellung ist. Dies würde aber nur gehen, wenn alle so denken würden, dass es wie egal ist. Genau, dass A einfach A ist, egal was für eine Diagnose»* (E1: Z 286-288).

Als Grenzen und Herausforderung der Aufklärung werden das eigene Unverständnis für die Situation gesehen, ebenso die fehlende Akzeptanz der Diagnose, wenn der Autismus beim eigenen Kind noch nicht gesehen wird. Dann ist eine Aufklärung eher schwierig (E1 & E5). Scham, fehlendes Wissen sowie Schuldgefühle sind ebenfalls Hemmschwellen für die Aufklärung (E5). Der Weg zur Aufklärung, also die Auswirkung auf das neurotypische Geschwister, wird als grössere Herausforderung beschrieben als die eigentliche Aufklärung an sich (E1). Traurigkeit, Energielosigkeit oder Überforderung der Eltern spürt das Geschwister so, indem sie ihm gegenüber ungeduldiger sind. Das Geschwister denkt, es würde weniger geliebt, obwohl das Elternteil gerade selbst mit sich kämpft (E5). *«Grenzen gelten dann auch, wenn man selbst nah am seinem Energielimit ist und Depressionen hat oder schlechte Gefühle und so. Dann kann man in dem Moment nicht sprechen. Wobei wenn es darüber ging, über Autismus zu sprechen, war ich eigentlich immer weg von diesen Gefühlen. Das waren andere Situationen, wo ich dann mal nicht mehr konnte. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass es auch eine Grenze ist für eine Familie, die selbst so zu kämpfen hat. Und jetzt soll sie auch noch drüber sprechen»* (E5: Z 1176-1180).

Eltern sprechen nicht mit den Kindern über eigene Gefühle, da sie das Geschwister nicht belasten oder verunsichern wollen (E5). Die Aufklärung muss an das Alter des neurotypischen Kindes angepasst werden. Art und Weise, wie auch Inhalte müssen gezielt ausgesucht werden. Es muss nicht alles mit dem Kind besprochen werden, nur was aktuell ist wird zum Thema. Das Geschwister soll trotz allem seine Kindheit soweit als möglich geniessen können. Teilweise ist es schwierig, Kinderfragen zu beantworten. Sei dies aufgrund eigener Unkenntnis oder der Unsicherheit, wie eine Aussage zu formulieren ist, damit sie auch verstanden wird. Es kann nicht pauschalisiert gesagt werden, ab welchem Alter welche Informationen passend sind. Es kommt auch immer auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Geschwister an und darauf, welchen Gewinn sie daraus ziehen (E1, E4 & E5).

«Es ist natürlich schwer, das kindgerecht zu sagen. Vielleicht ist die negative Seite, dass das Kind diese Komplexität noch gar nicht verstehen kann, wenn man es selber noch nicht versteht. Aber man muss trotzdem darüber sprechen. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, wenn das Kind das noch nicht alles versteht. Man versucht, das in einfachen Worten zu sagen» (E5: Z 804-807).

Alle Eltern sind die Hauptansprechpersonen und Informationslieferanten der Kinder (E1-E6). In einem Fall bezieht die Fachperson HFE den neurotypischen Bruder mit ein, was als gewinnbringend erachtet wird, weil so der Umgang mit Autismus geübt werden kann (E5). Wichtig ist auch, dass sich Kinder selber Informationen beschaffen, weil sie eigenständig einen Umgang damit lernen müssen und die Eltern nicht immer für sie sorgen werden können (E3).

Als mögliche Hilfsmittel zur Aufklärung werden einfache Gespräche genannt, aber auch Google, Lehrmittel, Bilderbücher, Tierfiguren für Fantasie- und Rollenspiele, YouTube und erfundene Geschichten, welche die Eigenheiten von Autismus aufgreifen (E1-E6). Es ist eher schwierig, geeignetes Material für die Aufklärung zu finden (E1-E6). So stellt sich beispielsweise bei den Bilderbüchern die Schwierigkeit, dass sie entweder vom Inhalt her nicht passen (E1 & E6) oder das Geschwister sich nicht dafür interessiert (E5). Die Hilfsmittelangebote müssen inhaltlich vielfach an das eigene Kind angepasst werden. Jeder Fall muss individuell angeschaut werden (E1), *«und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine passenden Bücher, weil es halt einfach nicht 'den Autisten' gibt. Es müsste für jeden ein Aufklärungsbuch geben. Genau, da sind sicher die Grenzen, wenn man es einfach pauschalisieren will. Und bei der Aufklärung im öffentlichen Rahmen liegen Grenzen darin, dass man nicht allgemein sagen kann, wie Autisten sind, was man machen muss und wie sie reagieren»* (E1: Z 764-767).

Besuche in der Sonderschule helfen auch, das Verständnis für die Vielseitigkeit der betroffenen Kinder zu fördern. Zudem vermitteln solche Begebenheiten den Eltern das Gefühl, nicht allein zu sein (E1).

Die Eltern wünschen sich eine Beratungsstelle für Geschwister, damit auch das neurotypische Kind in seiner Befindlichkeit abgeholt und rundum gestärkt wird. Für nicht deutsch-sprechende Familien und dem vielfach damit zusammenhängenden eingeschränkten Sprachverständnis müssten einfache Möglichkeiten bestehen, zu Informationen und Hilfe zu gelangen (E1).

Im Abschnitt «Inhalte und Gesprächsablauf» sind zusätzliche Infos zu den Gesprächen zu finden.
--

6 Diskussion

In diesem Kapitel wird das Ziel verfolgt, die Ergebnisse (siehe Kapitel 5) zu interpretieren und zu diskutieren, um im Anschluss die Fragestellung inklusive Unterfragen beantworten zu können.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse (siehe Kapitel 5) aus den Befragungen dieser Masterarbeit werden mit dem aktuellen Forschungsstand (siehe Kapitel 2) verglichen und interpretiert. Die einzelnen Themenblöcke bzw. Hauptkategorien sind strukturgebend und werden in sich thematisiert. Gewisse Wiederholungen von theoretischen Inputs und Aussagen aus den Interviews scheinen notwendig, um die Gedanken und Interpretationen anschaulich darstellen und begründen zu können. Zudem werden in Anlehnung an Kukartz und Rädiker (2022) die Memos als Anhaltspunkte im Anhang (siehe Kapitel 9.3.1) einbezogen. Jeweils am Ende der Diskussion zu den Themenblöcken stehen grafische Darstellungen mit Schlagworten und Hauptkenntnissen. Diese geben einen zusammenfassenden Überblick über das Geschriebene. Die grafischen Darstellungen sind vergrößert auch im Anhang (siehe Kapitel 9.4.4) nachzulesen.

6.1.1 Themenblock 1 «Berührungspunkte»

Durch die Aufgaben innerhalb der Familie, die globale Entwicklung und das Lernen der Kinder zu fördern, steht den Geschwistern eine wichtige Rolle zu, was im Konzept der Sozialisation beschrieben wird (Schneewind, 2010). Die einzelnen Individuen beeinflussen sich gegenseitig mit ihren Bedürfnissen, Vorstellungen und Möglichkeiten. Dies kommt in den Interviews zum Ausdruck, wenn über die positiven und herausfordernden Momente gesprochen wird. Die Geschwister erleben Berührungspunkte, die aufgrund des Interesses am Gegenüber ermöglicht wird. Die einzelnen wichtigen Aspekte einer Geschwisterbeziehung wie Nähe, Identifikation und Abgrenzung (Möller et al., 2016) werden auch in den Interviews erwähnt und durch Aussagen über Reaktionen und ausgelöste Gefühle der Geschwister bestätigt. Wie auch Lüscher (1997) und Maus (2017) betonen, geht es in der Beziehungsgestaltung um gegenseitige Grenzen, Gefühle, und Bindungsförderungen durch Interaktionen, was aber durch den Autismus erschwert wird, z.B. in der Kontaktaufnahme und im gegenseitiges Verstehen.

Aufgrund des Autismus stellen sich einzelne Herausforderungen in der Geschwisterbeziehung. Wenn die Geschwister sich als selbstwirksam und bedeutend erleben, scheint die Bereitschaft zu wachsen, sich auf das Kind mit Autismus und dessen Bedürfnis einzulassen. Dies bedingt den Durchhaltewillen des neurotypischen Geschwisters und die Möglichkeiten bzw. die Bereitschaft zur eigenen Anpassung. Das Interesse muss aufrechterhalten, von den Eltern bestärkt und auch gefordert werden. Die Haltung der einzelnen Familienmitgliedern prägt Sichtweisen. Trotzdem möchte das Geschwister sich dem nicht immer fügen, und auch diese Grenzen sollen respektiert werden, wie in den Interviews betont wird. Indem die Eltern Berührungspunkte zulassen und auch fördern, bringen sie die Kinder dazu, neue Fertigkeiten und Handlungsstrategien zu erfahren und zu erlernen, was auch in der Theorie durch Sohns (2010) bestätigt wird.

Dies bedingt wiederum, dass aufgrund von unterschiedlichen Fähigkeiten die einzelnen Kinder nicht die gleichen Bedingungen erhalten und einzelne Schritte bereits durch vorherige Entscheidungen und Einflüsse (z.B. Einstellung der Eltern, Anpassungen an den Autismus) geprägt sind. Es bestehen, wie in der Theorie durch Lüscher (1997) festgehalten, vorgegebene Rollen. Eltern erzählen von herausfordernden Situationen, dies scheint sich aber im Gegensatz zur Theorie keine Verminderung der gemeinsamen Aktivitäten zur Folge zu haben (Travers et al., 2020). Dies kann so interpretiert werden, dass die Kinder sich der Unterschiede noch wenig bewusst sind oder auch die Kinder mit Autismus den Kontakt suchen. Dies steht auch in Gegensatz zur Theorie, dass die Kinder mit Autismus ein geringeres Kommunikationsbedürfnis zeigen (Maus, 2017). Trotz eingeschränkter kommunikativer Fähigkeiten finden Kontaktaufnahmen ausgehend von den Kindern mit ASS statt.

Das neurotypische Kind wird als vernünftig und angepasst eingeschätzt, das Kind mit Autismus ist durch seine Symptome gekennzeichnet. Aus den Interviews geht hervor, dass das Kind mit Autismus auch Spaß zu haben scheint. Die Reaktion wird aber interpretiert, und es wird eine Annahme über die Befindlichkeit des Kindes mit Autismus gestellt. Wenn die Geschwister Verständnis für das Gegenüber entwickeln und soziale sowie emotionale Aspekte üben (Howe & Recchia, 2006), leistet das neurotypische Geschwister Perspektivenübernahme und Anpassung, während das Kind mit Autismus damit Mühe hat. Es kann die Frage danach aufkommen, wie ausgeglichen diese Beziehungen sind. Gerade wenn Altersunterschiede bestehen, wird in der Theorie von Rollenumkehrungen (Hackenberg, 2008) geschrieben, wenn das jüngere plötzlich das ältere Geschwister in der Selbstständigkeit und den Möglichkeiten überholt. Diese Rollenverschiebung wirkt sich auch innerhalb der Familie aus: Aufgaben werden übernommen, Umgangsformen werden angepasst. Da die Geschwisterbeziehung lebenslang anhält, nicht frei wählbar und schwer zu lösen ist (Möller et al., 2016), kommen auch Erwartungen auf. Es wird aber nicht von Schuld- und Schamgefühlen berichtet, da sich die Kinder der Überlegenheit bewusst sind (Achilles, 2014).

Die Eltern moderieren und begleiten die Geschwisterbeziehung. Ihnen kommt mit ihrer Einstellung eine wichtige Rolle zu, wie auch Grünzinger (2005) betont. Der eigene Umgang mit Schwächen, Erwartungen und Gefühlen leiten die Handlungen, Gedanken und Reaktionen der Eltern. Es wird beschrieben, dass die Geschwister den Umgang mit herausfordernden Situationen deuten und verstehen. Unklar bleibt, was eine dysfunktionale, belastete Geschwisterbeziehung für Gefühle bei den Kindern und den Eltern aufbringt. Wenn es darum geht, dass ein neurotypisches Kind nicht immer Kontakt möchte und eigene Bedürfnisse verfolgt, stellt sich die Frage nach möglichen Gründen und Ursachen: Ist es ein Entwicklungsschritt, sucht es Abgrenzung, möchte es Aufmerksamkeit? Es kommt zum Ausdruck, dass eigene Gefühle stärker sind als die Möglichkeit zum Verständnis von Autismus. Dies kann auf das Alter bzw. die Entwicklung zurückgeführt werden; es kann auch argumentiert werden, dass bezüglich Autismus noch nicht alles klar und begreifbar ist für alle Familienmitglieder.

Aus den Interviews geht hervor, dass bei Schwierigkeiten die Lösungen eher beim neurotypischen Kind gesucht werden, und dies in einer Form, die für das Kind mit Autismus passend ist. Gleichzeitig wird betont, dass die Bedürfnisse von allen Kindern berücksichtigt werden sollen.

Auch Schirmer (2021) weist darauf hin, dass eigene Bedürfnisse und Gefühle geachtet werden müssen. Ziele und Regeln zu setzen, erscheint als nützliche Methode, um beiden Kindern gerecht zu werden. Allerdings stellt sich die Frage, warum die Anpassungen beim neurotypischen Kind gesucht werden. Sollen Perspektivenübernahme und Verständnis gefördert werden, scheint es beim Nichtbetroffenen einfacher zu sein als bei einem Kind mit Autismus. Zudem haben Rollen und Erwartungen der Eltern an die Kinder einen Einfluss. Das Kind mit Autismus wird die Erwartungen nicht oder nur eingeschränkt erfüllen können, während dem der Anspruch an das neurotypische Kind möglicherweise steigt. Die Reaktionen der Geschwister tragen auch eine Botschaft und müssen gedeutet werden. Auch das neurotypische Kind kann schwierige Verhaltensweisen zeigen. Dies kann gedeutet werden, dass eine Alternative fehlt oder die Verhaltensweisen beim Geschwister mit Autismus abgeschaut werden. Inmitten der vielen Aufgaben und Anforderungen an die Geschwister darf nicht vergessen werden, dass es Kinder sind. Es kann sein, dass die Auffälligkeiten ausserhalb der Familie aufgrund von häufigen Anpassungen zu Hause stammen (Brock, 2020).

Es gibt Regeln im Alltag, wie etwa das Einhalten von Ruhe. Zudem soll auch die Möglichkeit bestehen für sich allein zu sein. Wie in der Theorie von Pollmächer und Holthaus (2005) beschrieben, brauchen alle Kinder Raum für ihr eigenes Leben, ihre Bedürfnisse und Erfahrungen.

Das gegenseitige Verständnis und das Interpretieren der Verhaltensweisen des Gegenübers scheint eine Hürde innerhalb der Geschwisterbeziehung zu sein. Es ist unklar, inwieweit das neurotypische Kind seine eigenen, als auch fremde Bedürfnisse verstehen und in Worte fassen kann. Die Familie könnte durch erlernte Interaktionsmuster und gemeinsam vereinbarten Regeln das gegenseitige Wahrnehmen üben, davon lernen und sich so wechselseitig stärken.

Abbildung 4: Grafische Darstellung «Berührungspunkte» (eigene Darstellung)

6.1.2 Themenblock 2 «Sprechen über Autismus»

Die Familien berichten vor allem über die reaktive Aufklärung, wenig über die präventive. Dies erscheint logisch, wenn in den Interviews berichtet wird, dass Fragen der Geschwister die Gespräche leiten. In der Theorie wird im Gegensatz dazu die Wichtigkeit betont, auch ohne Fragen über Autismus zu sprechen (Achilles, 2014). Es kann daraus der Schluss gezogen werden, dass eine Kombination wichtig ist, um Verständnis aufzubauen, Ängste zu minimieren und einen kompetenten Umgang mit dem Autismus innerhalb der Familie aufzubauen. Die Elternteile sehen keinen Grund, auf das Sprechen über Autismus gänzlich zu verzichten. Bei den Interviews fällt auf, dass die Antworten über die Gründe und Auswirkungen beim Sprechen sehr unterschiedlich ausfallen. Bei einzelnen Elternteilen fallen differenzierte Aussagen, und es wird betont, dass beispielsweise der Bildungsstand und die eigene Verarbeitung der Diagnose einen Einfluss auf die Antworten der Eltern hat. Bei anderen Elternteilen fallen die Antworten einfacher aus, wobei trotzdem die Wichtigkeit der Aufklärung betont wird. Hier kann die Frage aufkommen, ob sprachliche Barrieren der Eltern allenfalls die Antwortmöglichkeiten beeinflussen. Zudem kann die Hypothese aufgestellt werden, dass das Konstrukt «Wie über Autismus sprechen» keine konkrete Fragestellung ist, so dass unterschiedlichste Antworten folgen.

Da das Störungsspektrum sehr breit und vielseitig ist, sind nicht alle Themen bei jeder Familie gleich. Auch die Bedürfnisse der neurotypischen Kinder sind verschieden. Wenn früh schon über Autismus gesprochen wird, können sich Geschwister allenfalls Handlungen und Unterschiede selbst erklären. Dies kann die Selbstwirksamkeit stärken und gibt dem Kind Instrumente in die Hand, die eigene Welt zu verstehen und deuten zu lernen. Sie fühlen sich ernstgenommen und gehört. Diese Aspekte spiegeln alle die Theorie wider (Maus, 2017; Achilles, 1995).

Die unterschiedliche Tiefe der Gespräche kann vom eigenen Verständnis von Autismus abhängen und ist auch durch das neurotypische Geschwister und seine Fragen geprägt. Dies wird auch in der Theorie bestätigt, wenn von der Sozialisation geschrieben oder auf Rollen und Erwartungen verwiesen wird (Lüscher, 1997). Diese Annahme wird durch die Theorie von Achilles (2013) und Hackenberg (1983) bestärkt, indem sie festhalten, dass die Auseinandersetzung und Verarbeitung der Eltern mit dem Thema sowie ihre Einstellung und Haltung die Beziehung zwischen den Kindern prägen. In der Theorie wird von Maus (2017) und Schrötter (2017) darauf eingegangen, dass Eltern durch den Umgang mit der Behinderung und den eigenen Gefühlen ein Vorbild für die Geschwister sein können. Erfahrungen und der Austausch von Strategien können hilfreich sein. Wenn nicht über die Behinderung gesprochen wird, kann dies das Vertrauens der Kinder zu den Eltern stören. In den Interviews wird wenig über den Austausch der Gefühle gesprochen, sondern eher darüber, dass die Eltern als Unterstützung für die Kinder da sind. Dies kann mit dem Alter der Kinder oder den belastenden Themen begründet werden. Der eigene Umgang mit den Gefühlen muss hinterfragt werden, denn auch in der Literatur wird von Haberthür (2005) berichtet, dass Kinder die Gefühle der Eltern spüren und die Gefahr besteht, dass sie diese falsch deuten bzw. sich dafür schuldig fühlen. Laut Theorie sind Eltern Vorbilder (Grünzinger, 2005), und erst durch das Umfeld wird für sie spürbar, dass die Familie anders ist (Haberthür, 2005; Hackenberg, 2008).

Die Tatsache, dass das Kind mit Autismus nicht verändert werden kann, wie es in den Interviews erzählt wird, bestärkt die Notwendigkeit, über Autismus zu sprechen. Da Autismus ein Spektrum von Störungen umfasst und jede Person verschieden ist, sollen keine Verallgemeinerungen formuliert werden. Insofern stimmen die Meinungen aus den Interviews mit der Theorie überein, und es bestätigt sich, dass es wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben (Achilles, 1995).

Die Eltern sind sich einig, dass Unterschiede in der Geschwisterbeziehung und Auswirkungen auf den Umgang innerhalb der Familie und dem Umfeld ausschlaggebend für die Aufklärung sind. Ziel ist hauptsächlich, Verständnis zu fördern, auf Gefühle einzugehen und diese zu deuten sowie einzuordnen. Dies wird in der Theorie unterstützt (Schirmer, 2021) und kann folglich interpretiert werden als Suche nach Umgangsformen mit dem Autismus und dem Entwickeln der Einstellung, dass dieser ein Teil des Lebens sein wird.

Die Aufklärung kann zu einer familiären Ressource werden, indem der Stigmatisierung entgegengewirkt wird, Bedürfnisse berücksichtigt werden und der Familienzusammenhalt gefördert wird. Dies wird auch so in der Theorie beschrieben (Hackenberg, 2008). Es gibt laut den Interviews Gesprächspunkte, die ohne Fragen erzählt werden, und solche, die erst aufgrund von Fragen thematisiert werden. Man kann den Schluss ziehen, dass auch hier die Einstellung der Eltern leitend ist: Was wird als wichtig erachtet, welche Gefühle kommen auf und wie viel eigene Energie ist vorhanden? Es kann von Folgendem ausgegangen werden: Wenn die Eltern das Sprechen als hilfreich erachten, wird auch eher mit den Kindern gesprochen.

Die Eltern sind dankbar, wenn die Kinder fragen, sehen aber auch die eigenen Grenzen bei Themen, die sie selbst verunsichern. Bei Kinderfragen kann davon ausgegangen werden, dass das Kind offen für ein Gespräch ist, und es lässt Rückschlüsse auf seine Gedanken und die Verarbeitung zu. Dies kann eine beruhigende und bestärkende Wirkung auf die Eltern haben, aber auch Angst oder Unsicherheit auslösen, wenn Fragen beispielsweise ausbleiben. Grund dafür kann Desinteresse sein, ebenso ein bereits genügend grosses Wissen oder den Entwicklungsstand des Fragenden widerspiegeln. Spannend wäre der Fragekomplex aus dieser Masterarbeit bei Konstellationen mit mehr als zwei Kindern: Welchen Einfluss haben die neurotypischen Kinder aufeinander, welche Fragen tun sich auf und was kann hierbei förderlich oder hemmend sein? Im Interview 3 war dies kein Thema.

Beim Wunsch des einen neurotypischen Kindes, auch Autismus haben zu wollen, fällt auf, dass ihm die Bedeutung von Autismus noch nicht ganz klar ist. Autismus wird hier als Lebensrealität angesehen, es ist das einzig Bekannte. Über diese Aspekte wird auch in der Literatur berichtet (Haberthür, 2005). Dies kann als Entwicklungsschritt oder auch als Resilienz, d.h. Widerstandsfähigkeit, interpretiert werden. Erst wenn das neurotypische Kind weiss, was Autismus bedeutet und inwiefern sich das davon betroffene Geschwister von ihm selbst unterscheidet, kann es seine Handlungsweisen seinen Möglichkeiten entsprechend dem Kind mit Autismus anpassen. Die Fähigkeit, Autismus und die damit verbundenen Verhaltensweisen zu verstehen und zu deuten, kann die Geschwisterbeziehung positiv beeinflussen. Die Eltern müssen darauf achten, dass keine Überforderung auftritt oder sich das neurotypische Geschwister zu fest anpasst. Dies würde dessen Entwicklung hemmen und wäre negativ für die Geschwisterbeziehung.

Diese Aspekte werden in der Theorie aufgegriffen, wenn es um Einstellungen, Rollen, Aufgaben geht (Lüscher, 1997; Grünzinger, 2005). Maus (2017) weist darauf hin, auch Gemeinsamkeiten zwischen den Geschwistern zu thematisieren und nicht nur die Unterschiede, um so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Hierüber wird in den Interviews wenig berichtet. Ein Grund kann darin gesehen werden, dass Unterschiede in den Verhaltensweisen der Kinder präsenter sind, und die Ähnlichkeiten weniger im Vordergrund stehen.

Auch kann das Helfernetz unterstützend wirken, wenn die Eltern die eigenen Ressourcen richtig einschätzen und Externe als gewinnbringend erachten. In den Interviews wird gesagt, dass die Diagnose zwar akzeptiert wird, das Kind aber nicht als behindert angesehen wird. Dabei kann über die Begrifflichkeiten und das Verständnis von Behinderung und Autismus diskutiert werden. Es zeigt sich, dass die Wertung der beiden Beeinträchtigungen unterschiedlich ausfällt und abhängig von der betroffenen Familie ist.

In der Theorie wird von wellenartigen Trauerphasen, negativen Gefühlen und Einstellungen gegenüber dem Kind und der Behinderung berichtet (Sarimski, 2014; Raila, 2012). Wenn Autismus als Lebensrealität angesehen wird, kann sich auch das Verhalten gegenüber Dritten danach richten. Da das Umfeld oft wenig über Autismus weiss, kann diese Wissenslücke durch Vorleben einer offenen Kommunikation von der Familie nach aussen getragen werden. So wird auch dort Aufklärung betrieben. Auch das neurotypische Kind lernt, wie es sich ausserhalb der Familie gegenüber dem Geschwister mit Autismus verhalten kann. Es wird in den Interviews mehrfach betont, dass Autismus nicht Antwort und Erklärung für alles sein soll.

Eltern sollen eigenes Unwissen zugeben – dies kann eine Form der Bewältigung sein, wie es auch in der Theorie beschrieben wird (Schirmer, 2021). Zudem können Fehlinformationen über das Kind mit Autismus vermieden werden. Die Wichtigkeit von Offenheit und Transparenz muss den Eltern bewusst sein. Denn Eltern sollte klar sein, dass ihre eigenen Bedürfnisse zu sprechen nicht unbedingt die gleichen sind wie die der Kinder.

Wenn Kommunikation als Lernchance angesehen wird, bekommt Autismus Raum. Es kann herausfordernd sein, eine Balance zu finden zwischen Raum geben und Dinge sein lassen. Autismus ist zwar allgegenwärtig, soll aber im Idealfall nicht den ganzen Alltag bestimmen. Dies wird durch die Theorie bestärkt (Maus, 2017).

Gesamtheitlich kann gesagt werden, dass sich die Aussagen aus den Interviews stark mit den theoretischen Grundlagen decken und sich gegenseitig stützen. Gegensätze werden keine beschrieben, die Schwerpunkte unterscheiden sich jeweils. Diese sind an den passenden Stellen vermerkt.

Abbildung 5: Grafische Darstellung «Sprechen über Autismus» (eigene Darstellung)

6.1.3 Themenblock 3 «Alltag mit Autismus»

Da Autismus den Alltag begleitet, werden Anpassungen und Erleichterungen gesucht und in die Familie integriert. Das Familienleben wird dadurch geprägt, was in der Literatur bei Critchley et al. (2021) nachgelesen werden kann. In den Interviews wird berichtet, dass den Eltern Energie, Nerven, Zeit und Erholung fehlt. Dies kann sich auch auf die Geschwister übertragen. Inwieweit die Kinder mit Autismus diese Gefühle spüren und bemerken, lässt sich aus unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie z.B. dem Kopfschlagen, interpretieren. Diese Verhaltensweisen, die dem Autismus-Spektrum zugeordnet werden können, sind sehr verschieden, und der Ursprung ist nicht immer deutlich erkennbar (Solomon, 2013; Bernard, 2017). Das Einschätzen und Voraussagen von Situationen wird dadurch erschwert. Die Aussage, wonach jeder Tag anders ist und Dinge nicht jeden Tag funktionieren, kann Hoffnung und ebenso Verunsicherung bergen. Es besteht keine Garantie für Erfolgserlebnisse, was viel Kraft und Geduld erfordert. Die ambivalenten Gefühle (Freude, Trauer, Hoffnung, Verzweiflung), die in der Theorie von Seifert (2014) beschrieben werden, spiegeln sich auch in den Interviews wider. Herausforderungen lassen sich besser bewältigen, wenn gewisse Eigenschaften als Charakterzug des Kindes gesehen und akzeptiert werden. Es wirkt entlastend, wenn bewusst ist, dass diese Eigenschaften nicht verändert werden können.

Die Verhaltensweisen, wie auch die Anpassungen, sind in jeder Familie verschieden. Sie sind geprägt durch jedes einzelne Familienmitglied sowie dessen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Als Hilfsmittel werden alternative Kommunikationsformen und Pläne oder Visualisierungen genannt. Diese sind in den Familien vorhanden. Es scheint aber, dass sie eher darauf verzichten, obwohl die Unterstützungsangebote die neurotypischen Geschwister nicht zu stören oder irritieren scheinen.

Strukturen und Rituale bieten auch nicht betroffenen Kindern Sicherheit und müssen nicht nur als Massnahme bei Autismus angesehen werden (Bernard-Opitz & Häussler, 2017). In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass innerhalb der befragten Familien so weit als möglich auf Strukturierungen verzichtet wird, da diese die Flexibilität in der Alltagsgestaltung einschränken, indem der festgelegte und gewohnte Tagesablauf eingehalten werden muss.

In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass nicht nur das Kind mit Autismus die Familie beschäftigt. Auch das neurotypische Geschwister hat in seiner Entwicklung schwierige Zeiten zu durchlaufen, braucht Zeit, Nähe und Aufmerksamkeit. Es muss geachtet werden, dass diese Kinder nicht «einfach so mitlaufen».

In der Literatur wird nach Schuster (2016) von Entwicklungsschritten gesprochen, die bei neurotypischen Kindern auslaufen, bei Kindern mit Autismus hingegen bestehen bleiben. So bleibt beispielsweise das «Gehirnfeuerwerk», das in einem der Interviews erwähnt wird, beim Kind mit Autismus andauern, während neurotypische Kinder einen Umgang mit den Reizen und der Wahrnehmung finden und erlernen können.

Es wird davon ausgegangen, dass die Eltern durch die Bindung zum Kind die Verhaltensweisen eher deuten können als Aussenstehende. Diese Fähigkeit geht an die Geschwister über, da sie sich an den Eltern orientieren. Wenn das Verhalten nicht interpretiert und nachvollzogen werden kann, löst dies Trauer, Verzweiflung und Frust aus.

Wenn von auffälligen Verhaltensweisen wie Stereotypen, Fixierungen, auffälliges Interaktionsverhalten etc. berichtet wird, scheint die Aufklärung der Geschwister von grosser Notwendigkeit zu sein. Einzelne Verhaltensweisen können gefährlich sein, oder auch lächerlich wirken und so Scham bei den Geschwistern auslösen. Die Gegebenheit, dass Autismus nicht auf Grund des Aussehens erkennbar ist, kann sich als zusätzlich belastend auswirken (Rollet, 2018a). Wenn die Verhaltensweisen des Kindes mit ASS als Bedrohung empfunden werden, wird es stigmatisiert. Diese Tatsache wird in den Interviews betont.

Grundsätzlich möchten die Eltern, als auch die nicht betroffenen Kinder, über das Thema Autismus sprechen, aber nicht zu jeder Zeit und in jeder Situation. Auch in der Literatur betont Maus (2017), dass nicht permanent über den Autismus gesprochen werden muss. Diese Einstellung kann darauf hinweisen, dass die Familie ihren Alltag nicht anders kennt, und zudem nicht als «speziell» angesehen werden möchte (Haberthür, 2005).

Aus den Interviews kommt hervor, dass innerhalb der Partnerschaften unterschiedliche Einstellungen gegenüber dem Autismus beschrieben werden. In der Literatur wird diese Herausforderung durch Raila (2012) ebenfalls genannt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass jede Person aufgrund ihres Charakters, ihrer Prägung und Haltung sowie ihrer Erfahrungen das Geschehen anders wahrnimmt. Es ist somit für die Eltern nicht immer leicht, als Einheit aufzutreten, um dem Neurotypischen als auch dem Kind mit Autismus Sicherheit und Klarheit vermitteln zu können.

Genau diese übereinstimmende Haltung, scheint ein wichtiger Aspekt für die Kinder zu sein. So brauchen die Eltern die Fähigkeit der Perspektivenübernahme und Einfühlungsvermögen, um Unterschiede im Umgang mit den Kindern, erkennen zu können (Eckert, 2012; Winkelheide, 1992). Es muss ferner bedacht werden, dass auch die Geschwister allenfalls andere Einstellungen und Vorstellungen haben. Folglich ist es hilfreich die Unterschiede zu besprechen und die Beweggründe zu erforschen.

Auffällig ist, dass bei mehreren Familien die Dankbarkeit gegenüber Gott erwähnt wird. Offenbar gibt ihnen der Glaube Kraft. Sie geben damit der Behinderung eine Bedeutung und sehen darin ihre Bestimmung und Lebensaufgabe. Die Einstellung gegenüber anderen Behinderungen ist eindrücklich. Obwohl von schwierigen Verhaltensweisen berichtet wird, empfinden einige Eltern Autismus als einfacher, verglichen zu anderen (starken) Beeinträchtigungen. Autismus wird nicht von allen Eltern als Behinderung empfunden. Trotz Schwierigkeiten möchten die Eltern nicht ohne ihre Kinder sein. Sie werden von Zukunftsängste geplagt. Es stellt sich vor allem die Frage, was nach ihrem Tod mit dem Kind mit Autismus geschieht.

Die Eltern sind sich der Probleme durchaus bewusst, sehen aber das Ausmass des Autismus ihre Kindes noch nicht als eindeutig an; sie haben möglicherweise die bis dahin gemachten Fortschritte vor Augen und wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Auf der anderen Seite beschreiben sie, dass sie den Autismus akzeptieren, im Wissen, dass keine grundsätzlichen Änderungen und Entwicklungsschritte zu erwarten sind, welche das betroffene Kind zu einem selbständigen Leben verhelfen werden.

Ein unkomplizierter Lebensstil, der nicht von klaren Erwartungen und Vorstellungen geprägt ist, kann für eine Familie in der Akzeptanz des betroffenen Kindes und in der Alltagsgestaltung als unterstützend und hilfreich empfunden werden. So steht die Lösungssuche in der Familiengestaltung im Zentrum und nicht nur die Verarbeitung. Die Literatur stützt diese Aussage mit dem Hinweis, dass Vorstellungen angepasst werden müssen (Sarimski, 2014) und der Alltag überdenkt und neu gestaltet wird (Denk, 2015).

Das Verhalten oder die Meinung Dritter wirken hemmend im familiären Umgang mit ASS. So werden beispielweise Besuche vermieden, wie in den Interviews erwähnt wird. In der Literatur weist Grünzinger (2005) darauf hin, dass gerade Geschwister nicht auffallen wollen. Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern sind dadurch erschwert. Dies kann als Schutz dienen, verhindert aber Lernchancen und die Möglichkeit der sozialen Teilhabe. Bei einer guten Organisation, Planung und Begleitung durch die Eltern können allenfalls Mittelwege gefunden werden.

In den Interviews wird davon berichtet, dass die Geschwister das Kind mit Autismus akzeptieren und sich stark anpassen. Dies kann verschiedene Gründe haben: Das Wohlbefinden des Kind mit ASS steht im Zentrum, Erwartungshaltung der Eltern, Suche nach Bestätigung oder Angst vor Konsequenzen (Schirmer, 2021; Koukouriki et al., 2021). Wenn immer Toleranz und Rücksichtnahme erwartet wird, kann dies zu Wut und Frustration des Geschwisters führen, was wiederum Schuldgefühle aufgrund dieser Empfindungen hervorbringen kann, wie auch Lüscher (1997) betont.

Eifersucht wird als grosses Thema zwischen den Geschwistern genannt. Sie kann unterschiedliche Ursachen haben: Ungerechtigkeit, Aufmerksamkeitsteilung, Unterschiede, Unverständnis, Ablehnungsgefühle (Brock, 2020). Die Eltern spielen eine wichtige Rolle im Umgang mit der Eifersucht zwischen den Kindern. Das Thema muss vor allem mit dem neurotypischen Kind angesprochen werden. Es kann hilfreich sein, wenn sie auch über eigene Gefühle und den Umgang damit berichten und aufzeigen, wie sie mit diesem teils unangenehmen Gefühl umgehen (Grünzinger, 2005). Wenn nicht darüber gesprochen wird, besteht die Gefahr, dass die Beziehung zwischen den Kindern eine negative, belastete Note bekommt (Lüscher, 1997).

Aufgrund von Aussagen aus den Interviews wird deutlich, dass die Einstellung eines Kindes gegenüber dem Geschwister mit Autismus je nach Konstellation des Umfeldes, nach Alter und dem eigenen aktuellen Empfinden variiert. Diese Auffassung kann mit der Theorie gestützt werden, wonach das Kind in einem Konflikt zwischen der Solidarität zum Geschwister und dem Wunsch nach Beziehungen zu anderen Kindern steht (Haberthür, 2005). Die Kontakte zu anderen Kindern können Handlung und Einstellung beeinflussen und so eine durch das Umfeld provozierte Reaktion darstellen. Das Verständnis und eine gewisse Offenheit der Eltern dieser Tatsache gegenüber scheinen wichtig zu sein, denn sie sind eine Art Mediator und Übersetzer zwischen den beiden Welten (Seifert, 2014).

Die Interaktionen zwischen den Geschwistern werden vorwiegend von den neurotypischen Kindern indiziert und gestaltet. Die atypischen Verhaltensweisen müssen von ihnen gedeutet und interpretiert werden, damit sie ihr Handeln anpassen und in Beziehung zum Kind mit Autismus treten können. Diese Aufgabe liegt vorwiegend bei ihnen, da das betroffene Kind eine eingeschränkte Theory of Mind zeigt und folglich die Perspektivenübernahme kaum möglich ist (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Maus, 2017). Dabei ist interessant, dass Autismus auch positive Seiten für das neurotypische Geschwister hat. So steht in der Literatur, dass das Leben mit einem Kind mit Behinderung durchaus positive Auswirkungen wie Toleranz, Mitgefühl und Verantwortung bringen kann (Hackenberg, 2008). Dies kommt auch in den Interviews deutlich zur Geltung, wenn über Anpassungen, Geduld, Interesse am Geschwister und Hilfsbereitschaft berichtet wird.

Herausfordernd ist, wenn die Sicht der Gesellschaft nicht mit der eigenen Wahrnehmung übereinstimmt. Es finden unterschiedliche Wertungen statt, was die Beziehung beeinflussen kann. Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Geschwistern. Hinzu kommt, dass die Andersartigkeit erst durch den Vergleich mit anderen Kindern auffällt. Dabei kann Wut auf das Kind mit Autismus aufkommen, denn Kinder wollen nicht auffallen, sondern so sein wie die anderen, wie Haberthür (2005) bestätigt. Wenn sich Kinder der eingeschränkten oder fehlenden Möglichkeiten bei sich selbst oder dem Geschwister mit Autismus bewusstwerden, können Gefühle wie Mitleid, Angst und Unsicherheit aufkommen. Über Schuldgefühle, Verantwortung und Ängste berichten Lüscher (1997), Achilles (2014) und Howlin (1998).

Das Autismus-Spektrum scheint einen einheitlichen Diagnoseverlauf zu verunmöglichen. Die Vielseitigkeit der Symptome, äussere Bedingungen wie Zeitressourcen und die verschiedenen Einstellungen der Eltern prägen diesen Prozess. Die Diagnose kann Klarheit bringen und mögliche Lösungsansätze aufzeigen. Fremdländische Eltern misstrauen oftmals der schweizerischen Diagnosestellung und suchen sich Hilfe und Unterstützung in ihrem Heimatland. Diese Kontaktaufnahme zu Ärzten im Ausland kann so gedeutet werden, dass vertrautes Umfeld Sicherheit vermittelt und sich die Eltern sprachlich besser verstanden fühlen. Unklar ist, wie weit die Kultur auch noch eine Rolle spielt bei der Akzeptanz der Diagnose. Zu verweisen ist auf die Sozialisation der Eltern nach Schneewind (2010).

Über die fehlende Sprache des Kindes mit Autismus gibt es keine konkreten Aussagen in den Interviews mit den Eltern. Auffallend ist, dass in diesem Themenblock viel über sich als Eltern gesprochen wird und wenig über die Geschwister. Auch wird wenig über konkrete Symptome aus dem Autismus-Spektrum erzählt, sondern mehr über deren Bedeutung und über die persönlichen Einstellungen dazu.

Abbildung 6: Grafische Darstellung «Alltag mit Autismus» (eigene Darstellung)

6.1.4 Themenblock 4 «Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung»

Aufgrund der eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten scheint die Selbstwirksamkeit der Eltern niedrig (Bontinck et al., 2017) und die Belastungen bzw. Herausforderungen im Alltag werden verstärkt (Eckert, 2012; Winkelheide, 1992). In den Interviews fällt die Bedeutung und Wichtigkeit der engen und entfernteren Familienmitglieder auf. Sie sind je nach emotionaler und örtlicher Nähe Ansprechpersonen, teilen Erfahrungen und werden als Entlastung wahrgenommen.

Hilfsangebote wie beispielsweise die HFE und Austauschmöglichkeiten mit den Fachpersonen der Sonderschulen können als naheliegende unkomplizierte Unterstützung angesehen werden. Sie sind kostenlos und einfach zugänglich. Die Eltern bemängeln aber, dass es kaum Beratungsangebote gibt, die im Umgang mit ihrem nicht betroffenen Kind Hilfe anbieten.

Die Schulsozialarbeit (SSA) kann dem neurotypischen Kind einen neutralen Raum bieten, indem es sich seinen Bedürfnissen und Gefühlen stellen kann und lernt damit umzugehen. In auf Autismus spezialisierten Institutionen gibt es auch Gruppenangebote für nicht betroffene Geschwister. So wird in der Theorie der Austausch mit anderen neurotypischen Kindern von Hackenberg (2008) als hilfreich beschrieben. Auch die außerschulische Betreuung des Kindes mit ASS wird als Möglichkeit und Chance genannt. Diese bringt Entlastung und Struktur in den Familienalltag und es bietet vielseitige Lernmöglichkeiten für das betroffene Kind an (Sprache, Soziale Kontakte, Loslösung). Dabei ist es wichtig, dass das neurotypische Kind nicht denkt, die ausserfamiliäre Betreuung seines Geschwisters ist auf ein Fehlverhalten zurückzuführen und diene zur Abschiebung.

In den Interviews wird beschrieben, dass den neurotypischen Geschwistern etwas zugetraut werden kann sie in ihrem Tun bestärkt werden sollen. Dies wiederum hat einen Einfluss auf das Selbstvertrauen und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die Geschwister sollen sich wahrgenommen, respektiert und gehört fühlen. Erwähnt wird aber auch die Befürchtung, das Geschwister zu überfordern.

Eine Grenze in der Aufklärung des neurotypischen Kindes zeigt sich in der Schwierigkeit, verständliche Antworten zu finden und diese so zu formulieren, dass das Kind sich verstanden und abgeholt fühlt. Zukunftsperspektiven werden kaum mit den Kindern besprochen. Diese verunsichern selbst die Eltern und sie können dazu keine Antwort geben. Zudem scheinen diese Fragen auch noch kein Thema für das neurotypische Kind zu sein. Wenn ein Thema das nicht betroffene Kind interessiert, wird es immer mehr wissen wollen und so beginnt der Prozess der Aufklärung. Um Fragen stellen zu können braucht es Vertrauen. Auch in der Literatur wird beschrieben, dass die Kinder das Vertrauen haben sollen, die Eltern Dinge fragen zu können (Maus, 2017), besonders, da sich die Eltern selber als Hauptansprechpersonen bezeichnen.

Für die Aufklärung des neurotypischen Kindes müssen sich die Eltern Wissen aneignen. Sie benötigen Zugang zu guten und informativen Unterlagen. Dieses Recherchieren und das Aneignen von Wissen ist zeitlich sehr aufwendig, was auch als Belastung empfunden werden kann. Zudem haben nicht alle Familien den gleichen Zugang und die gleichen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung. Eine weitere Erschwernis ist, dass scheinbar viele unterschiedliche Informationsmaterialien auf dem Markt zu finden sind. Die Eltern bewerten sie aber als ungeeignet für die Beantwortung ihrer spezifischen Fragestellungen. Auch in der Literatur sind Hinweise zu finden (Maus, 2017), dass aufgrund der Vielfältigkeit des Spektrums die Identifikation mit dem Material erschwert sind. So gibt es kaum Bilderbücher, die der Aufklärung des neurotypischen Kindes genutzt werden können. Diese Einschätzung unterstützt die Meinung, dass es wenige Hilfsmittel gibt und die Eltern stark auf sich allein gestellt sind.

Ein Elternteil äussert den Wunsch, auch mit dem betroffenen Kind über den Autismus zu sprechen. Hierzu wird in der bearbeiteten Literatur kaum Bezug genommen. In der Literatur, die sich mit der Kinder mit Asperger-Autismus befasst, werden mögliche Ansätze thematisiert.

Abbildung 7: Grafische Darstellung «Möglichkeiten und Grenzen der Aufklärung» (eigene Darstellung)

6.2 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel sind Erkenntnisse aus den vorhergehenden Ausführungen bezüglich der Fragestellung zusammengetragen.

6.2.1 Beantwortung der Fragestellung

Die leitende Fragestellung «Wie sprechen Eltern mit ihren neurotypischen Kindern über das Geschwister mit Autismus?» wird durch drei Unterfragen differenziert und unter Einbezug von den Interviews und der Theorie beantwortet. Zuerst werden die drei Unterfragen und zum Abschluss die Hauptfrage beantwortet. Die vier Themenblöcke (TB) werden als Schwerpunkte den drei Unterfragen zugeteilt, einzelne Verschiebungen sind unumgänglich, da die Themen bzw. Unterfragen sich gegenseitig beeinflussen und zusammenhängen. Vereinzelt wird innerhalb der Fragenbeantwortung ein Schwerpunkt gesetzt und entsprechend einem Themenblock zugeteilt, damit Wiederholungen vermieden werden können. Die nächste Tabelle 14 stellt dies als Übersicht dar.

Tabelle 14: Zusammensetzung Themenblock – Unterfrage (eigene Darstellung)

Themenblock	Unterfrage
TB1 «Berührungspunkte»	Alle Unterfragen
TB2 «Sprechen über Autismus»	Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?
TB3 «Alltag mit Autismus»	Welches Wissen sollten die Geschwister über das Thema Autismus haben?
TB4 «Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung»	Auf welche Grenzen und Möglichkeiten stossen Eltern bei der Aufklärung von Geschwistern über Kinder mit Autismus in der Familie?

Was beeinflusst die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern über Autismus sprechen?

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass in der Familie Aufklärung über Autismus stattfindet. Ein pauschales Rezept für die Aufklärung gibt es nicht. Diese findet unter bestimmten Voraussetzungen statt und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, was in den nächsten Abschnitten zusammengetragen wird.

Die Bedürfnisse und Gefühle der einzelnen Familienmitglieder müssen berücksichtigt werden. Prägend ist dabei der Umgang der Eltern mit ihren eigenen Gefühlen und Befindlichkeiten. Die Eltern moderieren und coachen den Umgang zwischen den Kindern, was die Gespräche beeinflusst. Auch die Grenzen (Interesse, Alter, Entwicklungsstand) der Geschwister beeinflussen die Gespräche. Die Verhaltensweisen und Reaktionen beider Kinder müssen gedeutet werden, um dann die Aufklärung zielführend dazu anzupassen.

Wenn die Eltern den Autismus als Art des Seins annehmen, unterstützen sie die Nähe und Beziehung der Geschwister. Die Einstellung der Eltern gegenüber der Behinderung (Bedrohung, Unsicherheit, Verzweiflung, Chance) und der Deutung dieser Einschränkung im Alltag beeinflusst die Art und Weise der Aufklärung stark. Durch den Austausch ist es möglich, atypische Verhaltensweisen auch gegenüber Fremden zu erklären, was das Verständnis für Autismus fördern und Handlungsmöglichkeiten im Umgang damit aufzeigen kann. Die Eltern brauchen Einfühlungsvermögen, sprachliche Möglichkeiten, Hintergrundwissen und die Bereitschaft und Offenheit, sich so auf ihre Kinder einlassen zu können. Da eigene Befindlichkeiten mitspielen, ist dies nicht immer möglich. Zudem ist auch die Vorstellung darüber, was «Sprechen über Autismus» bedeutet, von eigenen Vorstellungen und Erwartungen geprägt. Die Eltern müssen das eigene Sprechbedürfnis mit dem der Kinder abgleichen. Es muss eine Balance zwischen einer aktiven Auseinandersetzung und dem Hinnehmen der Situation gefunden werden. Eine permanente Auseinandersetzung überfordert die Familienmitglieder und erschwert ein liebevolles Familienleben. Autismus ist nicht die Antwort auf alles, ein Leben neben dem Autismus muss möglich sein.

Die Kinder eine mögliche Verunsicherung der Eltern wahr, und dennoch sollten diese zu ihrem eigenen Unwissen stehen. Die Geschwister müssen spüren, dass die Eltern nach Lösungen suchen und Sicherheit aufbauen möchten. Ziel ist es, Verständnis aufzubauen, Wissen anzueignen, den Umgang untereinander anzupassen und eine Sensibilisierung für die Andersartigkeit der eigenen Familie im Vergleich zu anderen Familien zu erreichen. Kompetenzentwicklung, Sicherheit, Zuversicht und Vertrauen in die Familie und die einzelnen Mitglieder soll aufgebaut werden.

Die Geschwister müssen als Voraussetzung Interesse am Kind mit Autismus haben und das Bedürfnis verspüren, darüber zu sprechen und mehr Informationen zu bekommen. Dies zeugt von einer positiven Beziehung gegenüber dem betroffenen Kind. Die Fragen der Kinder sind strukturgebend für die Aufklärung und bestimmen die Tiefe und den Ablauf der Gespräche. Diese geben Aufschluss darüber, wie die Kinder denken, was sie fühlen, welches Wissen sie besitzen und wo noch Informationen fehlen.

Der Grund für ausbleibende Fragen muss gesucht werden (Desinteresse, ausreichende Informationen, Entwicklung) und dementsprechende Reaktionen der Eltern hervorbringen. Die Haltung (eigene Wertung), die Möglichkeiten (Sprache, Ressource, Energie) und Hintergründe (Verarbeitung) der Eltern prägen die Aufklärung. Sie sind Vorbilder in der Kommunikation, dem Umgang und Handlungen mit Autismus und der dazugehörigen Gefühlswelt. Je nach Erwartungen und Rollenverständnis der Eltern haben weitere Themen einen Einfluss auf die Gespräche.

Durch die Frühzeitigkeit der Aufklärung wird Autismus als mögliche Lebensrealität angesehen, die Familie steht dazu und wertet nicht. Gezielte Erklärungen der Eltern können die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und dadurch dessen Verständnis vergrößern. Dieses Wissen bietet Sicherheit.

Die Reaktionen des Umfelds haben einen Einfluss auf die Eltern und die Geschwister. Die Familie muss lernen, sich abzugrenzen, und eine starke und positive zu Einstellung bewahren. Durch das Umfeld wird die Andersartigkeit bewusst. Aussenstehende haben in der Regel weniger Verständnis und kaum Einblick in das Leben mit einem Kind mit Autismus. Das Gefühl von Miss- oder Unverständnis kann auftreten. Positive Rückmeldungen von aussen sind förderlich, negative Erfahrungen und Gefühle wirken hemmend auf die Aufklärung.

Welches Wissen sollten die Geschwister über das Thema Autismus haben?

Die neurotypischen Kinder sollen über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten innerhalb der Geschwisterbeziehung aufgeklärt werden. Wenn sie wissen, was Autismus bedeutet und welche individuellen Einschränkungen sich dahinter verbergen, können sie ihren Umgang und ihre Reaktionen den Möglichkeiten des betroffenen Kindes anpassen. Diese Fähigkeit kann das Leben mit einem Kind mit ASS erleichtern. Die Grenzen und Möglichkeiten im Umgang mit dem betroffenen Kind sollen aufgezeigt werden, damit das neurotypische Kind ein Verständnis für die spezifischen Verhaltensweisen aufbauen kann. Sie müssen wissen, dass sie dessen Verhalten und Beweggründe nur interpretieren können. Der Perspektivenwechsel ist eine zentrale Aufgabe des neurotypischen Kindes, da diese Fähigkeit bei einem Kind mit Autismus meist nur sehr eingeschränkt oder überhaupt nicht entwickelt ist. Diese kognitive Leistung ist unabdingbar, damit eine gelingende Interaktion möglich ist und das Verständnis für die Andersartigkeit des Geschwisters aufgebaut werden kann.

Das Familienleben, aber auch die Beziehungen und Gestaltung zum Umfeld, werden durch das Thema Autismus beeinflusst und geprägt. Oft ist es ein allgegenwärtiges Thema. Es ist zentral, sich Räume zu schaffen, in denen die Beeinträchtigung des Kindes mit Autismus nicht im Zentrum steht. Es wird deutlich, dass die Eltern durch die herausfordernde Familiensituation sehr belastet sind. Dennoch sollte das neurotypische Kind wissen, dass es auch von Vater und Mutter beachtet, geschätzt und geliebt wird.

Neben den kräfteaubenden Situationen gibt es auch viele erfüllende und bereichernde Momente. Diese positiven Erlebnisse sollen in den Fokus gerückt werden. Es wirkt sich günstig aus, wenn die Aufgaben und die damit verbundene Erwartungshaltung an das neurotypische Kind kommuniziert wird. Dabei soll es die Möglichkeit wahrnehmen können, seine eigenen Gedanken und Bedürfnisse einzubringen.

Kraftquellen wie der Glaube in Gott können von den Eltern mit den Kindern geteilt werden. Wenn sie über die Gefühle und positiven Erfahrungen der Eltern Bescheid wissen, kann ihnen dies ein Vorbild sein, und sie merken, dass sie nicht allein sind. Die Einstellung darüber, ob Autismus eine Krankheit, eine Behinderung oder eine eigene Form des Seins ist, kann ein Thema sein innerhalb der Familie. Die Eltern können erklären, warum sie sich über das Kind mit Autismus mehr Sorgen und Gedanken machen, was bei den Geschwistern für Einsehen und Verständnis sorgen kann.

Die Hoffnung und der Wunsch, dass der Autismus verschwindet, kann relativiert werden, wenn das neurotypische Kind weiss, dass Autismus ein Teil des Geschwisters ist und bleibt. So kann es sich darauf einstellen und einen Weg finden, damit umzugehen. Dabei lohnt es sich zu vermitteln, dass auch die Eltern solche Wünsche und Hoffnungen in sich tragen. Die neurotypischen Kinder sollen wissen, dass Autismus nicht eine absolute Grenze für eigene Erfahrungen und Ziele im Leben ist. Zudem können sie erfahren, dass jedes Familienmitglied eine individuelle Auseinandersetzung mit dem Autismus durchlebt und eine Haltung diesbezüglich bildet.

6 Diskussion

Die Eltern suchen Anpassungen und Erleichterungen für den Alltag und thematisieren diese mit dem neurotypischen Kind, so dass dieses die Ursachen und die Wichtigkeit versteht. Es ist zielführend, die Gründe und Notwendigkeit der Anpassungen zu thematisieren.

Die Geschwister sollen auch von den Gefühlen der Eltern und deren Strategien erfahren. Die Eltern entscheiden, welche Informationen und Erklärungen die Kinder bekommen. Sie müssen die schwankenden, tagesformabhängigen Befindlichkeiten Kindes mit ASS erklären, um so negative Gefühle bei den neurotypischen Geschwistern zu verhindern.

Einschränkungen im Alltag wie die Handhabung von Sozialkontakten ausserhalb der Familie wird Thema sein mit den Geschwistern. Die Gründe, Auswirkungen und mögliche Alternativen sind zu besprechen. Den Kindern soll erklärt werden, warum unterschiedliche Erwartungen und Forderungen an sie bestehen. Dies kann nicht nur auf den Autismus geschoben werden, sondern ist auch mit der normalen Entwicklung und den Persönlichkeiten zu erklären.

Rivalität gehört zur Geschwisterbeziehung, auch wenn Toleranz und Rücksichtnahme gefordert wird. Dies kann zu Verwirrung und Verunsicherung führen, was die Eltern mit den Geschwistern differenziert besprechen müssen. Dasselbe gilt für die Eifersucht. Eifersucht und Rivalität gehören zum Leben. Rivalität und Abgrenzung muss für die Identitätsentwicklung der Kinder möglich sein.

Passende Reaktionen und die Einordnung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind ein wichtiges Thema im Leben mit einem Geschwister mit Autismus. Alle Gefühlsfärbungen und Regungen sollten besprochen und somit eingeordnet werden können.

Auf welche Grenzen und Möglichkeiten stossen Eltern bei der Aufklärung von Geschwistern über Kinder mit Autismus in der Familie?

Die Aufklärung bedingt die Bereitschaft und Offenheit von Eltern und Kindern, über Beobachtungen, Wahrnehmungen und Gefühle zu sprechen. Eine vertrauensbasierte Einstellung und Beziehung des Kindes und der Eltern sind von zentraler Bedeutung. Die Haltung prägt die ganze Aufklärung. Die Gefühle aller Beteiligten können die Gespräche blockieren und hemmen. Die Gesprächsbereitschaft orientiert sich an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Eltern und des nicht betroffenen Kindes

Beide Kinder brauchen und suchen die Aufmerksamkeit der Eltern. Diesem Bedürfnis können Mutter und Vater aber nicht immer gerecht werden. Auch sie haben ihre Grenzen und ihre Belastbarkeit ist nicht unendlich. Jede Person braucht Zeit, Ruhe und Raum für sich. Meistens wissen die Eltern, was von ihnen erwartet wird oder was sie eigentlich zu tun hätten. Ihre Kräfte reichen aber nicht immer dafür aus. Dies führt zu Überforderung und Versagensängsten. Zudem fühlen sie sich zu wenig von externen Stellen unterstützt, die sie im Umgang und in der Aufklärung mit ihrem neurotypischen Kind begleiten und beraten können.

Schuldfragen und Schuldzuweisungen können die Aufklärung sowie den Austausch hemmen und die Beziehung zwischen Eltern, Kindern und Drittpersonen beeinflussen. Es ist unabdingbar, darüber zu sprechen, Gedanken zu formulieren und die Situation zu klären. Dass Bewusstsein, dass die Schuld ein Grundgefühl ist, kann bei der Auseinandersetzung hilfreich sein. Auch das Mitleiden mit der Familie beziehungsweise dem Kind hilft nicht wirklich bei der Beratung der Betroffenen. Es ist zielführender, Mitgefühl zu entwickeln und entsprechend zu unterstützen.

Schlafmangel der Eltern wirkt sich auf ihre Kraft und die Geduld und folglich auch auf die Aufklärung aus. Es ist wichtig, Unwissen einzugestehen, sodass auch die Geschwister einen Umgang damit finden können. Ein Mangel an finanziellen und zeitlichen Ressourcen kann die Eltern unter Druck setzen.

Die Familien wünschen sich einfach zugängliche Hilfsmittel für die Aufklärung und mehr Unterstützung für die Geschwister. Doch es gibt wenig Informationen, welche für die Aufklärung eingesetzt werden können. Die vorhandenen Materialien passen oft nicht auf das eigene Kind oder auf die spezifische Familiensituation.

Durch die Aufklärung werden die Bindung und das Verständnis zwischen den Kindern sowie der Familienzusammenhalt gestärkt. Die Familienmitglieder nehmen sich als System wahr. Die Perspektivenübernahme kann gefördert werden, und die neurotypischen Geschwister erfahren Selbstwirksamkeit. Sie erwerben sich in ihrer Kindheit nützliche soziale, emotionale und sprachliche Fähigkeiten, die sie in ihrem Erwachsenenleben auszeichnen und entsprechend nutzen und einsetzen können.

In der Aufklärung und im Alltag mit einem Kind mit Autismus bieten Lebenspartnerschaften und weitere Familienmitglieder, aber auch Sonderschulen, Fachpersonen und Betreuungsangebote zusätzliche hilfreiche Unterstützung an. Dies kann Entlastung bringen. Wissen wird geteilt, und unter Umständen entwickelt sich ein

differenziertes Verständnis für die familiäre Situation aufgrund der unterschiedlichen Einschätzungen und Stellungnahmen. Im Austausch erfahren die Eltern oftmals Wertschätzung für Geleistetes. Diese Rückmeldungen schenken Kraft und Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und bestärken sie, weiterzumachen. Denn im Alltag erfahren sie wenig Selbstwirksamkeit in der Interaktion mit dem betroffenen Kind.

Wie sprechen Eltern mit ihren neurotypischen Kindern über das Geschwister mit Autismus?

Die Essenz aus der Arbeit ist, dass Themen rund um Autismus und den Beziehungen zwischen Eltern und Geschwistern so komplex und vielseitig sind, dass jeder Fall einzeln betrachtet werden muss. Es gibt kein einheitliches Rezept, wie in der Familie über Autismus gesprochen werden soll. Wichtig sind Stabilität, Vertrauen, Offenheit und Toleranz. In der Aufklärung tragen die Eltern die Hauptverantwortung, und entscheiden, was sie durch eine reflektierte Einstellung dem neurotypischen Kind vermitteln wollen. Sie lassen sich von den Fragen der nicht betroffenen Kinder leiten. Diese sollen die Themenwahl, die Tiefe und die Dauer des Gesprächs bestimmen. Dabei muss auf die Bereitschaft und das Interesse des Kindes geachtet werden. Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Unsicherheiten, ihre Ängste und Befürchtungen den Möglichkeiten des Kindes angepasst schildern. Diese Schilderungen können die Gefühlslagen der Kinder widerspiegeln und so bietet sich die Möglichkeit, dass sich das neurotypische Kind in seinen eigenen Emotionen bestätigt und wahrgenommen fühlt.

Den Eltern muss bewusst sein, dass sie eine Vorbildfunktion innehaben. Sie prägen die Haltung und Einstellung der Kinder. Dabei ist es wichtig, dass auch sie offen für kritische Fragen der neurotypischen Kinder sind. Alle machen Fehler, und Ungerechtigkeiten können angesprochen werden.

Die Zeichnung stellt eine interviewte Familie dar. Sie wurde vom älteren Geschwister gezeichnet. Dabei ist beeindruckend, dass alle Familienmitglieder als eigenständige Personen und doch als Familie dargestellt werden. Das Kind mit Autismus steht nicht im Mittelpunkt. Das Bild ist auch auf der Titelseite zu finden.

Abbildung 8: Familienzeichnung eines neurotypischen Kindes mit einem Geschwister mit Autismus (Anonym)

6.3 Vergleich mit dem Forschungsstand und Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

Die Theorie (siehe Kapitel 2) stimmt mit den Beispielen aus der Praxis (siehe Kapitel 5) überein, es muss aber der passende Teil mit Schwerpunkt herausgesucht werden. Die Theorie deckt alle Aspekte ab, wie in dem Kapitel «Interpretation der Ergebnisse» (siehe Kapitel 6.1) deutlich wird. Rückschliessend kann festgestellt werden, dass die ausgewählte Theorie und die erhaltenen Ergebnisse in sich deckend, schlüssig und ergänzend sind. Nur wenige Themen aus den Interviews sind im Theorieteil (siehe Kapitel 2) nicht abgedeckt. So werden in der ausgesuchten Literatur folgende Themen kaum erwähnt oder erörtert: «Wie spreche ich mit dem neurotypischen Kind oder Drittpersonen über Autismus» oder «Wie soll und kann ich mit dem betroffenen Kind über Autismus sprechen». In der Bücherauswahl gibt es kaum Anhaltspunkte, die unterschiedliche Meinungen vertreten. Lediglich Hackenberg (2008) weist darauf hin, dass neu auch positive Aspekte der Geschwisterbeziehung in den Fokus treten. Zucker et al. (2022) betonen, dass die Forschung uneinig ist über die Beziehungsqualität von Kindern mit und ohne Autismus.

Die Erkenntnisse dieser Arbeit differenzieren die gängige Annahme, dass in jeder Familie «einfach» über den Autismus gesprochen wird, wie in der Einleitung beschrieben (Sarimski, 2014). Es wird sichtbar, dass viele Komponenten einfließen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich sind. Die Einstellung der Eltern ist von grosser Wichtigkeit und Bedeutung, ihre Persönlichkeit und Individualität drücken durch. Die Wiederholungen einzelner Punkte in verschiedenen Kapiteln zeigen auf, dass unterschiedliche Blickwinkel und Gewichtungen von Einschätzungen berücksichtigt werden müssen. Diese sind nicht zu vermeiden und sie widerspiegeln die Vielfältigkeit der Gedanken und Erfahrungen der Betroffenen. Doch die Hauptaussagen decken sich und sind ineinander stimmig.

Es wurden Familien befragt, welche die Wichtigkeit der Aufklärung des neurotypischen Kindes erkennen und spüren. In der Verarbeitungsphase informieren sich die Eltern, das Wissen innerhalb der Familien gleicht sich an, wobei in jedem Fall entschieden wird, was nun auf die eigene Familie zutrifft. Die Suche nach geeignetem und für sie verständlichen Infomaterial ist kräfte- und zeitraubend. Obwohl Literatur vorhanden ist, ist es für die Eltern schwierig, etwas Passendes zu finden, wodurch ihre Fragen beantwortet und sie in ihrem Tun bestärkt werden.

7 Methodenkritik

Im vorliegenden Kapitel geht es darum, die Phasen in der Erstellung der Arbeit zu reflektieren.

7.1 Datenerhebung

Mit der ursprünglich gewählten Stichprobe war es nicht möglich, genügend Elternteile für die Interviews zu finden. Erst nach Erweiterung der Stichprobe konnten sechs Teilnehmende gewonnen werden. Gründe hierfür können sein, dass die Vorgaben nicht auf die Familie passten, keine weiteren Kinder in der Familie vorhanden waren oder zeitliche wie auch emotionale Barrieren bestanden. Zudem waren die Interviews kurz vor Weihnachten und ziemlich spontan angesetzt. Es kann ausserdem hemmend sein, über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Sei dies aus Angst, etwas falsch zu machen, sprachlichen Unsicherheiten oder weil das Grundkriterium des «Sprechens über Autismus» nicht gegeben ist.

Bei der Durchführung der Interviews war es eine Herausforderung, dem erarbeiteten Leitfaden zu folgen und den Elternteilen dennoch die Möglichkeit zu geben, persönlich zu erzählen. Der Gesprächsablauf wurde nicht immer gleich konsequent befolgt, aufgrund der individuellen Antworten der Teilnehmenden. Dies führte dazu, dass nicht jeder Elternteil zu jedem Themenblock Antworten bzw. gleich ausführliche Antworten lieferte oder Aussagen wiederholt wurden. Die einzelnen Themen haben verschiedene Gewichtungen und Bedeutungen, was ein Interview manchmal in eine neue Richtung gelenkt hat. Je nach Bereich variierte das Wissen, die Erfahrung und die Bereitschaft, darüber zu sprechen.

Aufgrund der vielen Fragen im Leitfaden dauerten fast alle Interviews länger als eine Stunde. Die Schwierigkeit bestand darin, die verschiedenen Ansichten, Meinungen und Haltungen in einem Fliesstext strukturiert festzuhalten, ohne diese zu werten. Eine im Vorfeld wohl durchdachte Strukturierung würde helfen, das Geschilderte zu ordnen, damit ein in sich stimmiger Text verfasst werden kann.

7.2 Transkription

Im Umgang mit den Transkriptionsregeln war die Sprache eine Herausforderung, wenn entschieden werden musste, wie stark geglättet wird. Es brauchte mehrere Durchgänge, bis die Interviews einheitlich den Transkriptionsregeln folgten. Bei Familien, die gut Deutsch sprachen, war dies einfacher. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Transkriptionsregeln war wichtig, um genau zu arbeiten. Bei Familien mit einem fremdsprachigen Hintergrund bestand die Gefahr, eher zu interpretieren, weil angenommen wurde, etwas verstanden zu haben. Körpersprache, Mimik und Gestik der Eltern waren hilfreich, um das Gesagte zu verstehen, und so bei Bedarf nachfragen zu können. Eine zeitnahe Transkription ist folglich sinnvoll.

Für die Transkription musste viel Zeit und Konzentration aufgewendet werden. Ein fixer Zeitplan, der die Arbeitsdauer einschränkt, wäre hilfreich. Zeitgleich würde er Druck aufbauen, da die Transkription eine Fleissarbeit war und eine hohe Konzentrationsspanne erforderte.

Zumal die Transkription mehrere Durchläufe brauchte, sollte von Anfang an überlegt werden, wie zielführend die einzelnen Durchgänge durchzuführen sind. Alle Interviews wurden mehrmals durchgearbeitet, damit die breitgefächerten Antworten den Fragestellungen zugeordnet werden konnten. Dieser Prozess war extrem zeitaufwendig und zum Teil zermürend.

Ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen den Interviews konnte entlastend wirken, da ein leitfadengestütztes Gespräch sehr herausfordernd und anstrengend ist. Zudem wurde bewusster, welche Äusserungen den einzelnen Familien zugeordnet werden können. Andererseits konnten durch die Nähe der einzelnen Interviews Zusammenhänge oder Unterschiede besser aufgefasst werden, was für die Memos und Zusammenfassungen hilfreich war.

7.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Viele Sprecherwechsel im Transkript stellten eine Herausforderung bei der Analyse dar. Die codierten Segmente wurden entweder sehr lange oder deren Anzahl stieg. Dies war v.a. bei Interviews der Fall, in denen viele Umformulierungen vorkamen, die Elternteile weniger von sich aus erzählten und auf Ergänzungsfragen angewiesen waren.

Es gab Überlappungen der Codierungen, dann wurden Codes zusammengefasst oder differenziert. Schwierig war es, wenn die Codes zu mehreren Kategorien gehörten, weil sich diese gegenseitig bedingten und zusammenhingen. Während der Arbeit wurden die Codes mehrmals geändert. Zu Beginn wurden präzise Unter-codes gewählt. Dies war hilfreich für die Struktur, der Zusammenhang ging aber verloren. Die Codes wurden dann vergrössert, um Verschachtelungen und Zusammenhänge sichtbar werden zu lassen. Dies unterstützte die Veranschaulichung der Komplexität des Themas.

Es wurde das Programm «MAXQDA» gewählt, um die Daten übersichtlich beisammenzuhaben und schnell Elemente verschieben zu können. Es war eine Herausforderung, die Interviews verständlich und objektiv zu analysieren. Pausen und der Austausch mit Aussenstehenden haben geholfen, Abstand zu bekommen. Es musste darauf geachtet werden, dass trotz dem persönlichen Wissen und den eigenen Vorstellungen Schritt für Schritt durchgearbeitet wurde.

Die Ergebnisse wurden bewusst detailliert dargestellt, um die Vielseitigkeit und Komplexität zu unterstreichen. Dies war zeitaufwendig und komplex in der Erarbeitung. Es handelte sich um Einzelmeinungen, die Ähnlichkeiten aufwiesen, jedoch auch verschieden waren. Das Zusammenziehen von sinngemässen Aussagen war nicht einfach. Die Tatsache, dass die Textstellen nur schwer eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden konnten, erschwerte die Beantwortung der Fragen.

Die codierten Elemente konnten auch Themenblock-übergreifend zur Beantwortung der Fragestellung eingesetzt werden. Dies bedingte einen guten Überblick, erschien aber sinnvoll, um die Komplexität und die Zusammenhänge greifbar zu machen. Wollte dies vermieden werden, müssten Fragen, Themenblöcke und Kategorien feingliedriger dargestellt werden.

Bei der verfolgten Hauptfragestellung, inkl. der zugehörigen Unterfragen, wurde dies als nicht gewinnbringend empfunden, da die Lebendigkeit des Themas verloren gehen würde. Die gewählte Struktur (Ergebnisse, Diskussion, Fragestellung) hat Wiederholungen hervorgebracht. Dies könnte durch eine andere Gliederung bzw. Umsetzung vermieden werden. Wenn zusätzlich das präzise und verständliche Formulieren eine persönliche Herausforderung darstellt, kommen Wiederholungen und Verschachtelungen vor. Dies ist mit einer genauen Überarbeitung und Korrektur vermeidbar. Die wiederholte Auseinandersetzung mit dem Thema, und den bereits formulierten Aussagen, Einschätzungen und Haltungen erschwerten den Überblick über die Bearbeitung des Themas zu bewahren. So ist es zielführend, die Arbeit gegenlesen zu lassen. Es zeigte sich aber, dass es gewinnbringend ist, wenn der Gegenlesende auch mit dem Thema und den vielen Facetten vertraut ist.

Die Gütekriterien wurden im Rahmen der Masterarbeit möglichst erfüllt, indem präzise und transparent protokolliert wurde. Die Einzelmeinungen aus den Interviews kommen deutlich zum Vorschein, eine ganzheitliche Übertragung der Ergebnisse ist nicht möglich.

7.4 Persönliche Einstellung

Das eigene Interesse am Thema ist hilfreich bei der zeitaufwendigen und differenzierten Bearbeitung des Themas. Es bringt Motivation und die Bereitschaft für den grossen Arbeitseinsatz. Diese ist nicht immer einfach aufrecht zu erhalten. Eigene Erwartungen und hohe Ansprüche an die Eigenleistung kann Druck aufbauen und zu einem Hindernis werden. Die Gefahr der Verzettelung ist gross und bei allfälligen Abschweifungen und Wiederholungen erkennbar. Die Beschränkungen auf wenige Fragen im Fragebogen kann dabei hilfreich sein. Dabei ist aber nicht ausser Acht zu lassen, dass auch Vorgaben der Ausbildungsstätte und Erwartungen der Begleitperson sich auf die Bearbeitung der Themenwahl auswirken können.

8 Fazit und Ausblick

In diesem Kapitel wird ein Fazit und ein Ausblick für die Arbeit als Fachperson HFE zusammengestellt. Es geht um die Bedeutung der erarbeiteten Inhalte für den Arbeitsalltag in der Früherziehung und die Begegnung mit den unterschiedlichsten Familien. Die Bearbeitung des Themas geben wichtige Informationen im Umgang mit den Eltern und in der Beratung bezüglich der Vielfalt der Autismus-Spektrum-Störung. Es kann ein Verständnis für die Einschätzungen und Haltungen der Einzelnen aufgebaut werden. Dieses Wissen kann sich wiederum hilfreich bei anderen Elterngesprächen auswirken.

8.1 Bedeutung für die Heilpädagogische Früherziehung und den Berufsalltag

Die Fachperson HFE ist eine Konstante im Leben der Familie, ein Austausch findet in regelmässigen Abständen statt. Bei Hausbesuchen werden Einblicke in das Familienleben gewonnen. In vielen Fällen dauert die Begleitung durch die Fachperson HFE längere Zeit und weist folglich eine gewisse Verlässlichkeit auf. Die Interdisziplinarität, in dem auch ein Austausch mit anderen Fachpersonen aus der Logopädie oder der Kindermedizin stattfindet, zeigt neue Möglichkeiten auf, wie die Familie im Alltag begleitet und unterstützt werden kann.

Innerhalb der Familie kann die Fachperson HFE den Einbezug der Geschwister modellieren und die Eltern bei der Aufklärung begleiten, sowie bei der Vermittlung von Hilfsangeboten oder Materialien mitwirken. Die Fachperson HFE kann zudem Anleitungen für die herausfordernde Alltagsgestaltung bieten. Sie ist eine externe Person, die neue Blickwinkel an die Familie herantragen kann.

Eine Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass es eine Vielzahl an Informationen bezüglich dem Autismus-Spektrum gibt, die Eltern jedoch wenig Hilfsmittel dafür bekommen, wie die Aufklärung aussehen kann. Die Eltern sind ziemlich auf sich allein gestellt. Sie müssen aus der Fülle an Informationen, die geeigneten Inhalte rauspicken und an das eigene Kind anpassen. Dies bedingt eine differenzierte Auseinandersetzung und gewisse Voraussetzungen sollten erfüllt sein, wie etwa sprachliche Möglichkeiten sowie zeitliche und emotionale Ressourcen. Doch genau dies scheint für einige Familien eine grosse Hürde zu sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es innerhalb der einzelnen Themenblöcke zwischen den Elternteilten teilweise nur wenig oder keine direkten Gemeinsamkeiten gab, weshalb die Ergebnisse ziemlich individuell und fallbezogen dargestellt werden. Die unterschiedlichen Antworten unterstreichen den individuellen Standpunkt der Eltern, die Einstellungen, das Wissen und den Umgang mit den atypischen Verhaltensweisen aus dem Autismus-Spektrum.

Der Zugang mit der qualitativen Inhaltsanalyse und Datenauswertung erscheint passend, da die Unterschiede der einzelnen Familien festgehalten werden können und die Verscheidenheit im Umgang mit ASS, den Merkmalsausprägungen von ASS und den Familienbeziehungen in Kombination mit der Prägung und dem Einfluss der Familienkonstellation dargestellt wird. Die Vielseitigkeit und Komplexität des Themas wird darin bestärkt, dass es für eine Fachperson HFE Flexibilität und Einfühlungsvermögen braucht, um eine Familie zu begleiten.

8.2 Zukünftige Weiterarbeit

Ein weiteres Themengebiet, das erforscht werden kann, ist die Beschaffung von geeignetem Material als Unterstützung für die Aufklärung der Geschwister. Auf der theoretischen Ebene können als Konsequenz der Arbeit einige Themen bzw. Fragen weiter vertieft werden. Ich würde dabei folgende Schwerpunkte setzen:

- **Diagnoseverarbeitung:** Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Eltern in der Lage sind, über den Autismus zu sprechen? Wie kann eine Fachperson HFE sie darin unterstützen, sich den Fragen und der Auseinandersetzung zu stellen? Der Fokus liegt aktuell darauf, dass die Eltern in der Lage sind, darüber zu sprechen. Die Grenzen werden von den Eltern angedeutet, müssen aber noch genauer angeschaut werden. Die Rolle der Fachperson HFE in diesem Prozess ist anspruchsvoll. Denn die Eltern geben u.a. das Tempo der Verarbeitung vor und nicht die Fachperson HFE. Als Theoretische Grundlage könnte das Konzept der Resilienz beigezogen werden. Auch der Umgang mit Stress, Scham und Schuld könnte ein Thema sein.
- **Kultur und Einstellung:** Interessant wäre zu erforschen, inwieweit die eigene Geschichte und Herkunft die Aufklärung beeinflusst. Woher kommen die Informationen? Welche Ansichten werden vertreten? Die Einstellung gegenüber den Menschen mit Autismus ist vom Umfeld und der Gesellschaft geprägt. Dabei kann auch die Frage aufkommen, ob es sich nun um eine Behinderung, eine Krankheit oder eine Form des Seins handelt.
- **Geschwisterkonstellation:** Ebenso interessant wäre auch die Fragestellung bei Familien mit mehr als zwei Kindern. Welchen Einfluss haben die neurotypischen Kinder aufeinander, welche Fragen tun sich auf, was kann förderlich oder hemmend sein? In Interview 3 war dies kein Thema. Welchen Einfluss hat die Geschwisterkonstellation auf die Beziehung zu einem Kind mit Autismus? Aus der Theorie könnten Bezüge zur Bindungstheorie oder zur Familientheorie gezogen werden.
- **Sichtweise des Kindes mit Autismus oder des neurotypischen Kindes:** In der Arbeit wurde von den Eltern über die Kinder berichtet. Interessant wäre auch die eigene Sichtweise des neurotypischen Geschwisters und allenfalls auch des Kindes mit Autismus. Welche Gesichtspunkte sind dabei zu berücksichtigen?

9 Anhang

9.1 Quellenangaben

Bei der Zitation findet eine Orientierung am Buch «Richtlinien zur Manuskriptgestaltung» der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2019) statt.

9.1.1 Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2013). «... und um mich kümmert sich keiner!» *Die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder* (5., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.

Achilles, I. (2014). Die Situation der Geschwister – «Wir behandeln alle unsere Kinder gleich.» Von solchen und anderen Irrtümern in Familien mit behinderten oder chronisch kranken Kindern. In U. Wilke & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden* (1. Auflage, S. 36-45). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Achilles, I. (2016). *Betagte Eltern – behinderte Kinder. Die Zukunft rechtzeitig gestalten* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Ahrbeck, B. (2017). *Der Umgang mit Behinderung. Besonderheit und Vielfalt, Gleichheit und Differenz* (3., aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Arens-Wiebel, C. (2019). *Autismus. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Attwood, T. (2016). *Das Asperger-Syndrom: Das erfolgreiche Praxis-Handbuch für Eltern und Therapeuten* (4. Auflage). Stuttgart: TRIAS.

Autismus Deutsche Schweiz (2001). *Kinder mit Autismus. Eine Broschüre für Geschwister*. Siebnen: Autismus Deutsche Schweiz.

Bach, H., Fritsche, C. & Richter, F. (2020). Autismus mit Haltung begegnen. In Autismus Deutschland e.V. (Hrsg.), *Autismus – Stärke oder Störung* (S. 157-170). Karlsruhe: Loeper.

Bauerfeind, S. (2019). *Ein Kind mit Autismus zu begleiten, ist auch eine Reise zu sich selbst. Das Buch zu Ellas Blog* (2., leicht veränderte Auflage). Norderstedt: BoD, Silke Bauerfeind.

Bernard, H. U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Spurensuche (Autismus konkret)* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Bernard-Opitz, V. & Häussler, A. (2017). *Praktische Hilfen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Fördermaterialien für visuell Lernende* (3. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bontinck, Ch., Warreyn, P., Meirsschaut, M. & Roeyers, H. (2017). Parent-Child Interaction in Children with Autism Spectrum Disorder and Their Siblings: Choosing a Coding Strategy. *Journal of Child and Family Studies*, 27, 91-102.
- Brock, I. (2020). *Geschwister verstehen. Professionelle Begleitung von Kindern und Erwachsenen*. München: Ernst Reinhardt.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM (2024a). *Autismus-Spektrum-Störung*. Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD11/uebersetzung/_node.html
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM (2024b). *ICD-11. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 11. Revision*. Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/_node.html
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2024). *Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung BVF*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch>
- Critchley, E., Cuadros, M., Harper, I., Smith-Howell H. & Rogish, M. (2021). A parent-sibling dyadic interview to explore how an individual with Autism Spectrum Disorder can impact family dynamics. *Research in Developmental Disabilities*, 111, 1-13.
- Denk, G. (2015). Familie und Behinderung. «Es ist normal, verschieden zu sein». *Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie*, 14, S. 41-51.
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie (Hrsg.) (2019). *Richtlinien zur Manuskriptgestaltung* (5., aktualisierte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- DocCheck (2024). *Neurotypisch*. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/Neurotypisch>
- Dodd, S. (2011). *Autismus: Was Betreuer und Eltern wissen müssen*. Heidelberg: Spektrum.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Marburg: Dr. Dresing & Pehl.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Eckert, A. (2012). Ressourcen und Bedürfnisse im familiären Leben mit einem behinderten Kind – Theoretische Hintergründe und empirische Analysen. In A. Eckert (Hrsg.), *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2., unveränderte Auflage, S. 1-112). Hamburg: Dr. Kovač.
- Funke, U. (2023). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen. Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Grünzinger, E. (2005). *Geschwister behinderter Kinder. Besonderheiten, Risiken und Chancen. Ein Familienratgeber*. Neuried: CARE-LINE.
- Gundelfinger, R. (2016). Autismus – ein Trend? In K. Albermann (Hrsg.), *Wenn Kinder aus der Reihe tanzen: Psychische Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen erkennen und behandeln* (1. Auflage, S. 92-104). Zürich: Beobachter-Edition.
- Haberthür, N. (2005). *Kinder im Schatten. Geschwister behinderter Kinder*. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge.
- Hackenberg, W. (1983). *Die psycho-soziale Situation von Geschwistern behinderter Kinder*. Heidelberg: Schindele.
- Hackenberg, W. (2008). *Geschwister von Menschen mit Behinderung. Entwicklung, Risiken, Chancen*. München: Ernst Reinhardt.
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung*. Heidelberg: Edition S.
- Howe, N. & Recchia, H. (2006, April 13th). Sibling Relations and Their Impact on Children's Development. *Encyclopedia on Early Childhood Development*, S. 1-8.
- Howlin, P. (1988). Living with impairment: The effects on children of having an autistic sibling. *Child: care, health and development*, 14, 395-408.
- Insieme (2008). *Meine spezielle Schwester, mein besonderer Bruder. Aufwachsen mit einem Geschwister mit geistiger Behinderung* (2. Auflage). Bern: Schweizerische Vereinigung der Elternverein für Menschen mit geistiger Behinderung.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Karst, J.S. & Van Hecke, A.V. (2012). Parents and Family Impact of Autism Spectrum Disorders: A Review and Proposed Model for Intervention Evaluation. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 15, 247-277.

- Koukouriki, E., Anthanasopoulou, E. & Andreoulakis, E. (2021). Feelings of Loneliness and Social Dissatisfaction in Siblings of Children with Autism Spectrum Disorders: The Role of Birth Order and Perceived Social Support. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52, 4722-4738.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lehmann, G. (2022). *Die effektive Befragung. Ein Ratgeber für die Datenerhebung in der beruflichen und wissenschaftlichen Arbeit* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Tübingen: Expert.
- Lüscher, B. (1997). *Die Rolle der Geschwister. Chancen und Risiken ihrer Beziehung*. Berlin: Edition Marhold.
- Maus, I. (2017). *Geschwister von Kindern mit Autismus. Ein Praxisbeuch für Familienangehörige, Therapeuten und Pädagogen* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Maus, I. (2022). *Geschichten für Kinder über Autismus. Ein Vorlese- und Arbeitsbuch für Familienangehörige, Therapeuten und Pädagogen* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitet Auflage). Weinheim: Beltz.
- MSD Manual Ausgabe für Patienten (2024a). *Autismus-Spektrum-Störungen*. Verfügbar unter: <https://www.msmanuals.com/de/heim/gesundheitsprobleme-von-kindern/lern-und-entwicklungsstörungen/autismus-spektrum-störungen>
- MSD Manual Ausgabe für Patienten (2024b). *Definition von Entwicklungsstörungen*. Verfügbar unter: <https://www.msmanuals.com/de/heim/gesundheitsprobleme-von-kindern/lern-und-entwicklungsstörungen/definition-von-entwicklungsstörungen>
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Möller, B., Gude, M., Herrmann, J. & Schepper, F. (2016). *Geschwister chronisch kranker und behinderter Kinder. Ein familienorientiertes Beratungskonzept*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Oberlinhaus Lebenswelten (2024). *Informationen über Autismus*. Verfügbar unter: <https://oberlin-lebenswelten.de/informationen/schwerpunkte/autismus#:~:text=Ist%20Autismus%20eine%20Behinderung%3F,Behinderung%20-%20laut%20Studien%2070%20Prozent>
- Perepa, P. (2016). *Autismus im Kleinkindalter. Grundlagen für Eltern und professionelle Helfer*. Paderborn: Junfermann.

- Pollmächer, A. & Holthaus, H. (2005). *Auf einmal ist alles anders! Wenn Kinder in den ersten Jahren besondere Förderung brauchen*. München: Ernst Reinhardt.
- Raila, P. (2012). *...und es beginnt ein neues Leben! Eine empirische Untersuchung zur Veränderung der innerweltlichen Situation von Familien durch die Geburt eines behinderten Kindes*. Augsburg: Context.
- Remschmidt, H. & Kamp-Becker, I. (2007). Das Asperger-Syndrom – eine Autismus-Spektrum-Störung. *Deutsches Ärzteblatt*, 104 (13), 873-882.
- Rollet, B. (2018a). Autismus: Einführung in die Problematik. In B. Rollet & U. Kastner-Koller (Hrsg.), *Praxisbuch Autismus – für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern* (5. Auflage, S. 1-11). München: Elsevier.
- Rollet, B. (2018b). Trauerbewältigung. In B. Rollet & U. Kastner-Koller (Hrsg.), *Praxisbuch Autismus – für Erzieher, Lehrer, Psychologen, Therapeuten und Eltern* (5. Auflage, S. 21-23). München: Elsevier.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2014). *Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Schirmer, B. (2021). *Elternleitfaden Autismus. Wie Ihr Kind die Welt erlebt. Mit gezielten Therapien wirksam fördern. Schwierige Alltagssituationen meistern* (3. Auflage). Stuttgart: Trias.
- Schmid, P. (2012). Was eine autistenfreundliche Schule braucht – Reflexion der eigenen Schulzeit. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 81-101). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schneewind, K.A. (2010). *Familienpsychologie* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schrötter, I. (2017). *«Ich bin auch noch da». Förderung der Resilienz zur positiven Beeinflussung der Psychosozialen Entwicklung von Geschwister behinderter oder chronisch erkrankter Kinder*. O.O.: Studylab.
- Schuster, N. (2016). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen: Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (4., aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Schuster, N. & Schuster, U. (2013). *Vielfalt leben. Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Seidel, A. (2014). Ärztliche Aufgaben in der Elternarbeit. In U. Wilke & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden* (1. Auflage, S. 81-92). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Seifert, M. (2014). Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen – Ressourcen – Zukunftsplanung. In U. Wilke & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden* (1. Auflage, S. 25-35). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Solomon, A. (2013). *Weit vom Stamm. Wenn Kinder ganz anders als ihre Eltern sind*. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Sommerauer, M. (2015). Emotionen - Emotionsregulation. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Auflage, S. 112-115). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Statista (2023). *Statistiken zur Weltbevölkerung*. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/themen/75/weltbevoelkerung/#topicOverview>
- Theunissen, G. (2016a). Abschliessende Bemerkungen aus der Aussensicht. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensicht* (1. Auflage, S. 202-230) Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2016b). Autismus – das neue Verständnis aus der Aussensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus. Aussen- und Innensicht* (1. Auflage, S. 15-97) Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Travers, H.E., Carlton, M.E. & Carter E.W. (2020). Social Connections Among Siblings With and Without Intellectual Disability or Autism. *Intellectual und developmental disabilities*, 58 (1), 19 – 33.
- Tröster, H. & Lange, S. (2019). *Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Anforderungen, Belastungen und Ressourcen*. Wiesbaden: Springer.
- Valentina (2020). *Der Delfin in der Hängematte. Mein abenteuerliches Leben mit Leonardo, meinem autistischen Bruder* (2. Auflage). Lachen: Wörterseh.
- Winkelheide, M. (1992). *Ich bin auch noch da. Aus der Arbeit mit Geschwistern behinderter Kinder* (1. Auflage). Bremen: Trialog.

- Winkelheide, M. (2007). *Ich neben dir – du neben mir. Geschwister behinderter Menschen aus mehreren Generationen erzählen* (2. Auflage). Vechta-Langförden: Geest.
- Winkelheide, M. & Knees, C. (2003). *... doch Geschwister sein dagegen sehr. Schicksal und Chancen der Geschwister behinderter Menschen*. Krummwisch bei Kiel: Königsfurt.
- Zöttl, T. & Diestelberger, A. (2014). Die Kunst des Beziehungsaufbaus bei der Arbeit mit autistischen Kindern. In E. Wüllenweber (Hrsg.), *Einander besser verstehen. Hilfen und Ansätze für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Lernbehinderung und bei Autismus. Ein Kommunikationshandbuch in zwei Bänden. Band 1: Kommunikation und Beziehungsgestaltung* (1. Auflage, S. 359-374). Marburg: Lebenshilfe.
- Zucker, A., Chang, Y., Maharaj, R., Wang, W., Finai, T., McHugh, S., Feinup, D.M. & Jones, E.A. (2022). Quality of the sibling relationship when one sibling has autism spectrum disorder: A randomized controlled trial of a sibling support group. *Autism*, 26 (5), 1137-1152.

9.1.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Familienzeichnung eines neurotypischen Kindes mit einem Geschwister mit Autismus (Anonym)

Abbildung 1: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kukartz & Rädiker, 2022, S. 132).....	28
Abbildung 2: Hauptkategorien (Screenshot aus MAXQDA)	30
Abbildung 3: Subkategorien (Screenshot aus «MAXQDA»)	31
Abbildung 4: Grafische Darstellung «Berührungspunkte» (eigene Darstellung)	49
Abbildung 5: Grafische Darstellung «Sprechen über Autismus» (eigene Darstellung)	53
Abbildung 6: Grafische Darstellung «Alltag mit Autismus» (eigene Darstellung).....	57
Abbildung 7: Grafische Darstellung «Möglichkeiten und Grenzen der Aufklärung» (eigene Darstellung)	59
Abbildung 10: Familienzeichnung eines neurotypischen Kindes mit einem Geschwister mit Autismus (Anonym) 66	

9.1.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich charakteristischer Merkmale tiefgreifender Entwicklungsstörungen (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, S. 874).....	7
Tabelle 2: Themenblöcke der Arbeit (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022).....	23
Tabelle 3: Zusammenzug vom Leitfaden in Höflichkeitsform (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022; Roos & Leutwyler, 2017)	24
Tabelle 4: Zusammenzug vom Leitfaden in «Du-Form» (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022; Roos & Leutwyler, 2017)	24
Tabelle 5: Definition der Stichprobe (eigene Darstellung).....	25
Tabelle 6: Deduktive Kategorienbildung aufgrund des Leitfadens (eigene Darstellung in Anlehnung an Kukartz & Rädiker, 2022)	29
Tabelle 7: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem (Zusammenzug in Anlehnung an Kukartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2022; Roos & Leutwyler, 2017).....	30
Tabelle 8: Berührungspunkte (eigene Darstellung).....	32
Tabelle 9: Sprechen über Autismus (eigene Darstellung).....	34
Tabelle 10: Alltag mit Autismus (eigene Darstellung)	37
Tabelle 11: Verhaltensweisen aus dem Autismus-Spektrum sowie Anpassungen und Strukturmerkmale (eigene Darstellung).....	38
Tabelle 12: Dankbarkeit den einzelnen Familien gegenüber (eigene Darstellung)	40
Tabelle 13: Grenzen und Möglichkeiten der Aufklärung (eigene Darstellung).....	43
Tabelle 14: Zusammensetzung Themenblock – Unterfrage (eigene Darstellung).....	60
Tabelle 15: Übersicht der sechs Interviews (eigene Darstellung).....	94
Tabelle 16: Ablauf der Befragung in der Höflichkeitsform (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022)	95
Tabelle 17: Ablauf der Befragung in der Du-Form (eigene Darstellung in Anlehnung an Lehmann, 2022)	100
Tabelle 18: Memos (eigene Darstellung)	105
Tabelle 19: Regelsystem (Zusammenzug in Anlehnung an Dresing & Pehl, 2018; Misoch, 2019)	106
Tabelle 20: Kategoriensystem mit Kategoriendefinitionen (Zusammenzug in Anlehnung an Kukartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2022; Roos & Leutwyler, 2017).....	107
Tabelle 21: Erklärungen und Aussagen über Autismus von Eltern und Kind (eigene Darstellung).....	112
Tabelle 22: Verhaltensweisen sowie Anpassungen und Struktur (eigene Darstellung)	114
Tabelle 23: Dankbarkeit innerhalb der Familie (eigene Darstellung).....	116